

EXTENSÃO QUE TRANSFORMA

Experiências Interdisciplinares na Comunidade

VOLUME 1

Organizador:
Antônio Marcondes de Araújo

EDIÇÃO ESPECIAL

**EXTENSÃO QUE TRANSFORMA:
Experiências Interdisciplinares na
Comunidade – Vol. 1**

Doi: 10.5281/zenodo.17674928

COMITÊ CIENTÍFICO

Organizadores da Edição:

Dr. Antônio Marcondes de Araújo
Dr. Alequexandre Galvez de Andrade

Equipe:

Editores Executivos e Responsáveis pela Revista

Dr. Nélio Fernando dos Reis
Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela
Universidade Paulista e Administrador - USF
Dr. Alequexandre G. de Andrade
Doutorado em Administração de Empresas pela UCP, Mestrado em
Gestão e Desenvolvimento Regional - UNITAU e Contador – FECAP

Editores Assistentes

BRASIL

São Paulo

Dr. Eduardo de Paula e Silva Chaves
Diretor Geral na Brand Finance no Brasil. Foi Fundador e Consultor
Sênior da Guarded Brands Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Acre

Ma. Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Minas Gerais

Dr. Antônio Marcondes de Araújo
Consultor e Palestrante; Avaliador do MEC; Professor das faculdades Dom
Helder Câmara, Uninassau e Faminas. Coordenador e professor do Curso
de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa BH
Dra. Maria das Graças Oliveira
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.
Me. Márcio Rosa Portes
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.
Dr. Cleberson Disessa
Doutorado em Ciências da Educação, Mestrado em Ciências da Linguagem,
Professor na Ânima Educação / Una Pouso Alegre, Professor na Rede
Privada de Ensino de MG, Supervisor Pedagógico na SEE-MG, Escritor e
Pesquisador.

Mato Grosso

Ma. Maria Helena Vieira Kelles
Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT

Dra. Rúbia Araújo Coelho
Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão - FAUSB

INTERNACIONAL

Colômbia

Dr. Alain Castro Alfaro
Corporación Universitaria Rafael Nuñez Conferencistas em Liderança,
Coaching e Docente Investigador

Estados Unidos

Ma. Elaine Ferreira dos Santos
Pesquisadora de Escolas Bilingues e Ativista do Bilinguismo no Brasil

Paraguay

Dr. Emiliano Estigarribia Canese
Executivo na Cooperativa Universitária de Crédito no Paraguai Decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Politécnica
y Artística del Paraguay.

Dra. Marta Isabel Canese Estigarribia
Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA

México

Dr. Julio Cesar Garcia
Gerente de SST na Empresa Techint Engenharia e Construção

Comitê Editorial

Dr. Elias Cabral
Governo do Estado de Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6382752565971419>

Dra. Dionara Freire de Almeida
Prefeitura Municipal de Itajaí - Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752623607167719>

Me. Elvio Porto Pereira (Brasil - Maranhão)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9340194257965248>

Me. Fabio Roberto Izepe (Brasil - São Paulo)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3566330293592848>

Dr. Marcos Simão Guimarães (Brasil - Espírito Santo)
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

PREFÁCIO

Esta Edição Especial é resultado de um trabalho coletivo construído com rigor acadêmico, dedicação e compromisso social, ele reúne os registros e reflexões das experiências práticas desenvolvidas por docentes e discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, no âmbito das atividades interdisciplinares de extensão universitária. A obra consolida o diálogo entre ensino, pesquisa e extensão, reafirmando o papel da universidade como espaço de produção de conhecimento e transformação social.

As atividades foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Santa Luzia em Minas Gerais, e refletem o encontro entre o saber acadêmico e a realidade da comunidade. Ao todo, são quinze capítulos que narram ações de extensão, treze delas curricularizadas e duas de caráter extracurricular que revelam o impacto da presença ativa dos estudantes nos territórios de saúde.

Nesta edição, somos apresentados a projetos que unem técnica e sensibilidade, como “Vida em Ação”, voltado ao ensino de Suporte Básico de Vida (SBV) em escolas e instituições, e “Médicos do Riso”, que leva alegria e ludicidade a espaços de vulnerabilidade social por meio da arte do palhaço. Os demais capítulos mergulham em temas de grande relevância para a saúde pública, como tabagismo, sífilis, HIV, infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão arterial, asma, saúde sexual e reprodutiva, educação em saúde na sala de espera, direitos das mulheres no SUS e capacitação de agentes comunitários sobre o câncer de boca.

Cada relato é uma janela para o cotidiano da atenção básica, onde os alunos não apenas aplicam seus conhecimentos, mas também aprendem com a escuta, com o olhar atento e com o vínculo que se constrói com a população. São experiências que formam médicos mais humanos, conscientes do papel social da profissão e do valor da saúde coletiva.

Este livro é, portanto, mais do que um registro acadêmico. É um testemunho da potência da extensão universitária como ferramenta de transformação da comunidade, da universidade e dos próprios estudantes. Que ele inspire novas práticas, novos projetos e, acima de tudo, novos olhares sobre o cuidado em saúde.

Leila Vaz da Silva
Diretora da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1.....	1
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	1
Natália de Carvalho Teixeira; Isabella Juscelina Fontes de Andrade; Ariane Teixeira Andrade; Antônio Márcio Cristino Gomes; Isabela Caroline dos Santos Dourado; Isadora Fernanda Silva Moreira; Marlouva Bruna de Paula Menezes; Túlio Sérgio Campos.....	1
CAPÍTULO 2.....	7
A INTERIORIZAÇÃO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: promoção da saúde na identificação e acompanhamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.....	7
Márcio Meira Brandão; Fábio Belasco Silva; Gustavo Henrique Guissem Carvalho; Juliana Alves de Jesus; Alcimar Gouveia Machado; Charles Mesquita Magalhães Junior	7
CAPÍTULO 3.....	14
CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE BOCA	14
Joab Oliveira Salomão; Eryksson Souza de Souza; Érika de Oliveira Santos; Geraldo Magela dos Reis Filho; Robson de Rezende Ferreira; Lucas Tadeu de Castro Hott; Tarcila Karina Ferreira de Paiva Rolla	14
CAPÍTULO 4.....	20
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: capacitação de cidadãos nas técnicas de primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV).....	20
Márcio Meira Brandão; Érika de Oliveira Santos; Felipe Moreno Theodoro de Assis; Matheus Eduardo dos Anjos Pereira Pinto; Mariana Oliveira Vidal; Elisa Fabbri Cunha.	20
CAPÍTULO 5.....	25
PROMOÇÃO DA SAÚDE NA CONSCIENTIZAÇÃO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS): curricularização da extensão universitária em uma Unidade Básica de Saúde	25
Márcio Meira Brandão; Lucas dos Reis Possa; Adriane Elizabeth Firbe de Oliveira Seabra; Jan Cleuber Lopes dos Santos; Gladyston Oliveira Malta; Magnus Felipe Coelho Melo	25
CAPÍTULO 6.....	31
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS: estratégias de prevenção e cuidado na atenção básica.....	31

Dirceu Antônio Cordeiro Júnior; Luana Coelho de Souza Coelho Pereira; Nicolý Jorge Farias Almeida; Rafael Talison de Medeiros; Geovanna Gomes Alves; Izabella de Lima Cintra; Maria Eduarda de Souza Américo; Romeu Barbosa Trindade.....	31
CAPÍTULO 7.....	36
HIV EM FOCO: uma ação extensionista alinhada a ODS 3 voltada à informação, prevenção e cuidado na atenção básica à saúde.....	36
Rodrigo Gontijo Cunha; Júlia dos Santos Vieira; Érica Moreira Pedra; Júlia Cristina de Andrade Silva	36
CAPÍTULO 8.....	42
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: médicos do riso na promoção da saúde integral em espaços de vulnerabilidade social.....	42
Márcio Meira Brandão; Felipe Moreno Theodoro de Assis; Nicolý Jorge Farias Almeida; Érika de Oliveira Santos; Julia de Oliveira e Silva; Robson de Rezende Ferreira; Marcela Maria dos Santos de Paoli Ferreira; Marlouva Bruna de Paula Menezes.	42
CAPÍTULO 9.....	48
PROMOÇÃO À SAÚDE NA SALA DE ESPERA: experiência extensionista em unidade básica de saúde	48
Leila Vaz da Silva; Antônio Marcondes de Araújo; Camila Villefort de Oliveira; Anderson Luiz Silva; Guilherme Sampaio Henriques; Tiago Trindade Machado.	48
CAPÍTULO 10.....	55
PROMOÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA E DO AUTOCUIDADO EM PACIENTES COM ASMA: extensão universitária alinhada ao ODS 3	55
Éder Júlio Rocha de Almeida; Márcio Meira Brandão; Karla Evelyn Carvalho Gomes; Joana Gontijo Teixeira Leite Fernandes; Laura Luiza Mendes de Andrade; João Henrique Lopes Tonani; Priscila da Silva Santos; Larissa dos Santos Nogueira.....	55
CAPÍTULO 11.....	62
PROMOÇÃO DA SAÚDE EM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS MALEFÍCIOS DO TABAGISMO: extensão universitária na Atenção Primária da Saúde (APS).....	62
Márcio Meira Brandão; Aluisio Ferreira de Souza; Evelyn Alves Moreira; Miguel Sant'Ana Silva; Maria Eduarda Gomide Alvarenga; Gabriela Canela Martins Gonçalves.....	62
CAPÍTULO 12.....	68
PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: experiência extensionista curricularizada na Atenção Básica à Saúde (ABS) articulada com a ODS 3.....	68

Éder Julio Rocha de Almeida; Pedro de Albuquerque Bandarra; Aldo Deivdi da Silva; Gilberto da Silva Bernardes; Giovana Nascimento Tostes Barbosa; Silvania Beatriz de Souza Gomes; Fernanda Souza Nunes de Oliveira.	68
CAPÍTULO 13.....	75
PROMOÇÃO DOS DIREITOS À SAÚDE DAS MULHERES: extensão universitária em Unidade Básica de Saúde (UBS).....	75
Maysa Dutra Moura; Ludmilla Taborda de Sá Lopes; Stefânia Santiago Alves; Fabiano Pereira Lima; Eliane Cristina da Silva; Elisa Fabbri Cunha; Vicente Paula Sousa.	75
CAPÍTULO 14.....	81
VIVER COM HIV: uma ação extensionista alinhada às ODS, voltada à informação, ao acolhimento e ao combate ao estigma.....	81
Juliana Marcondes Pedrosa; João Pedro Coura Martins; Raoni Coura de Almeida Soares; Fernanda Rodrigues Pinto; Gabriela Ráquima Gonçalves; João Luiz Soares de Almeida	81
Currículo	88
Organizadores	88
Autores	89

CAPÍTULO 1

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Natália de Carvalho Teixeira; Isabella Juscelina Fontes de Andrade; Ariane Teixeira Andrade; Antônio Márcio Cristino Gomes; Isabela Caroline dos Santos Dourado; Isadora Fernanda Silva Moreira; Marlouva Bruna de Paula Menezes; Túlio Sérgio Campos.

RESUMO

O presente relato consistiu em apresentar a experiência de uma atividade de extensão universitária voltada à educação em saúde sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) desenvolvida na Unidade Básica de saúde (UBS) no município de Santa Luzia/MG, integrante da região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de um relato de experiência descritivo de uma intervenção educativa realizada por acadêmicos de medicina da Uninassau BH. A atividade consistiu em mapeamento de áreas de vulnerabilidade, palestras educativas e orientações sobre prevenção às ISTs. A intervenção proporcionou ampla disseminação de conhecimento sobre prevenção, transmissão e tratamento das ISTs, fortalecendo os princípios da atenção primária à saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto alcançou seus objetivos educativos, demonstrando a importância das ações de extensão universitária na promoção da saúde sexual e reprodutiva na comunidade.

Palavras-chave: Atenção primária; Educação em saúde; Infecções sexualmente transmissíveis; Extensão universitária.

ABSTRACT

This report presents the experience of a university outreach activity focused on health education about Sexually Transmitted Infections (STIs), carried out at the Basic Health Unit (UBS) in the municipality of Santa Luzia/MG, part of the metropolitan region of Belo Horizonte. It is a descriptive account of an educational intervention conducted by medical students from Uninassau BH. The activity involved mapping vulnerable areas, delivering educational lectures, and providing guidance on STI prevention. The intervention enabled broad dissemination of knowledge about the prevention, transmission, and treatment of STIs, reinforcing the principles of primary health care within the context of the Unified Health System (SUS). The project achieved its educational goals, demonstrating the importance of university outreach initiatives in promoting sexual and reproductive health in the community.

Keywords: Primary care; Health education; Sexually transmitted infections; University outreach.

1 INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) constituem um dos principais problemas de saúde pública mundial, com impactos significativos na qualidade de vida da população e no sistema de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de ISTs curáveis são adquiridas diariamente em todo o mundo, sendo que em 2020 foram estimadas 374 milhões de novas infecções com uma das quatro principais ISTs: clamídia (129 milhões), gonorréia (82 milhões), sífilis (7,1 milhões) e tricomoníase (156 milhões) (WHO, 2025).

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Sífilis (BRASIL, 2023), publicado pelo Ministério da Saúde, os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) revelam que a sífilis adquirida continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, com taxas elevadas de detecção em diversas regiões. O documento destaca que “ações educativas e estratégias de prevenção são fundamentais para o controle da sífilis e outras ISTs, especialmente em populações vulneráveis” Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma atividade de extensão universitária voltada à educação em saúde sobre ISTs, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada em Santa Luzia/MG, por acadêmicos de medicina da Uninassau BH.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No contexto brasileiro, a terminologia (ISTs) foi adotada em substituição ao termo Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), em consonância com as recomendações da OMS e de organismos internacionais de saúde. Essa mudança terminológica, implementada oficialmente pelo Ministério da Saúde em 2016, não representa apenas uma alteração semântica, mas reflete uma evolução conceitual e epidemiológica importante. Ao utilizar o termo “infecção”, enfatiza-se o fato de que o indivíduo pode estar infectado e ser transmissor do agente patogênico, mesmo na ausência de sinais ou sintomas clínicos evidentes, ampliando assim a compreensão dos processos de transmissão e as estratégias de prevenção e diagnóstico precoce (MIRANDA et al., 2021; BRASIL, 2016).

A adoção do termo IST também tem implicações na prática educativa e na formulação de políticas públicas, pois contribui para a redução do estigma historicamente associado às doenças sexualmente transmissíveis, facilitando o diálogo entre profissionais de saúde e a população. Além disso, essa mudança favorece a implementação de abordagens mais inclusivas e intersetoriais no campo da saúde sexual e reprodutiva, alinhadas aos princípios da promoção da saúde e da integralidade do cuidado preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (PAIVA; GOMES; TAVARES, 2020).

As estratégias de enfrentamento das ISTs no Brasil incluem ações de educação sexual nas escolas, ampliação do acesso a testes rápidos e tratamento gratuito, bem como campanhas de prevenção e conscientização sobre o uso de preservativos e outras práticas sexuais seguras. Entretanto, desafios persistem, especialmente no que se refere à adesão da população jovem às medidas preventivas e ao combate à desinformação sobre as formas de transmissão e tratamento (SANTOS; ALMEIDA; LIMA, 2023). Dessa forma, o fortalecimento das políticas públicas, a formação continuada dos profissionais de saúde e a ampliação do acesso aos serviços de

atenção básica constituem pilares fundamentais para o controle das ISTs no cenário brasileiro contemporâneo.

O SUS, por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), desempenha papel fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs, oferecendo atendimento gratuito e universal. Segundo Silva et al. (2021), a APS é a principal porta de entrada do SUS e exerce papel estratégico no enfrentamento das ISTs, promovendo ações integradas de cuidado e prevenção. A educação em saúde emerge como estratégia essencial para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, especialmente quando desenvolvida em parceria com instituições de ensino superior. De acordo com Souza e colaboradores (2019), programas educativos em saúde sexual realizados em ambientes escolares e universitários contribuem significativamente para a redução de comportamentos de risco e para o fortalecimento da autonomia dos jovens sobre seu corpo e sua saúde.

3 METODOLOGIA

A metodologia científica aplicada aos projetos de extensão universitária torna-se essencial para garantir a qualidade, a relevância social e o impacto das ações desenvolvidas pelas instituições de ensino superior. Os projetos de extensão, ao articularem ensino, pesquisa e comunidade, devem adotar abordagens metodológicas que favoreçam a participação ativa dos sujeitos envolvidos, promovendo a construção coletiva do conhecimento.

Uma das metodologias mais utilizadas nesses projetos é a pesquisa-ação, que permite a intervenção direta na realidade social ao mesmo tempo em que se produz conhecimento científico. Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é caracterizada pela participação dos envolvidos no processo investigativo, sendo especialmente eficaz em contextos de transformação social, como os proporcionados pela extensão universitária. Essa abordagem favorece o diálogo entre saberes acadêmicos e populares, promovendo o protagonismo comunitário e a formação cidadã.

Além disso, as metodologias participativas têm ganhado destaque na extensão universitária por sua capacidade de envolver os sujeitos em todas as etapas do projeto desde o diagnóstico até a avaliação. Como destaca o documento “Metodologias Participativas na Extensão Universitária” da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB, 2020), essas metodologias são instrumentos de empoderamento social e de fortalecimento da função extensionista das universidades, permitindo que os projetos sejam construídos com base nas demandas reais da comunidade e não apenas em interesses acadêmicos.

Outro aspecto relevante é a curricularização da extensão, que exige que os projetos estejam alinhados aos componentes curriculares dos cursos de graduação. Isso implica em uma estrutura metodológica que contemple objetivos educacionais, indicadores de impacto e estratégias de avaliação. De acordo com o artigo: Metodologia em Projetos de Extensão Universitária: Diretrizes Práticas (2025), a escolha adequada da metodologia é fundamental para garantir a efetividade das ações e sua integração ao processo formativo dos estudantes.

Portanto, a metodologia científica nos projetos de extensão universitária deve ser cuidadosamente planejada, considerando os princípios da interdisciplinaridade, da participação social e da transformação da realidade. A adoção de metodologias como a pesquisa-ação e as abordagens participativas fortalece o papel da universidade como agente de mudança e como

espaço de construção coletiva do saber. Trata-se de um relato de experiência descritivo de uma intervenção educativa realizada em uma UBS em Santa Luzia/MG, em novembro de 2024. A atividade foi desenvolvida por oito acadêmicos de medicina da Uninassau BH como parte das ações de extensão universitária.

A UBS atende uma população em situação de vulnerabilidade social, oferecendo serviços de atenção primária à saúde conforme os princípios do SUS. A escolha desta unidade baseou-se na necessidade identificada de ações educativas sobre saúde sexual e reprodutiva na região. As intervenções foram estruturadas em etapas:

- Mapeamento de vulnerabilidades: identificação das áreas e populações de maior risco para desenvolvimento de ações preventivas direcionadas;
- Palestras educativas: realizadas para usuários da UBS e comunidade em geral, abordando conceitos sobre ISTs, modos de transmissão, prevenção e tratamento;
- Orientações individualizadas: fornecimento de informações sobre uso correto de preservativos, acesso aos serviços de saúde e métodos contraceptivos.

A abordagem do conteúdo iniciou com a conceituação das ISTs causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos, dos modos de transmissão: sexual (oral, vaginal, anal), vertical (mãe-filho) e outras formas e da importância do uso de preservativos masculino e feminino, destacando que esses itens são de acesso gratuito, bem como o diagnóstico e tratamento no SUS. Por fim, foram apresentadas as explicações das consequências das ISTs não tratadas tais como infertilidade, complicações gestacionais e aumento do risco para HIV.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade de extensão proporcionou impacto significativo tanto para a formação acadêmica dos estudantes quanto para a comunidade atendida. As palestras educativas alcançaram aproximadamente 50 usuários da UBS, incluindo adolescentes, adultos jovens e pessoas em idade reprodutiva. Para os acadêmicos de medicina, a experiência possibilitou:

- Desenvolvimento de habilidades de comunicação em saúde;
- Compreensão prática dos princípios da atenção primária;
- Vivência dos desafios da educação em saúde em comunidades vulneráveis;
- Fortalecimento do compromisso social da medicina;
- Impacto na comunidade.

A intervenção resultou em maior conhecimento da população sobre prevenção às ISTs, desmistificação de conceitos errôneos sobre transmissão, estímulo à busca por serviços de saúde para diagnóstico e tratamento, fortalecimento da autonomia dos usuários em relação à saúde sexual e dados epidemiológicos locais. Os dados apresentados no projeto revelaram importante prevalência de sífilis na região, conforme registrado no SINAN-WEB, evidenciando a relevância das ações educativas para o controle dessas infecções na comunidade, conforme ressaltado pelo Ministério da Saúde, constante no Boletim Epidemiológico de Sífilis (BRASIL, 2023). Durante a execução do projeto, foram identificados alguns desafios:

- Resistência cultural para discussão de temas relacionados à sexualidade;
- Necessidade de linguagem adequada para diferentes faixas etárias;
- Importância do atendimento humanizado e livre de julgamentos;

- Necessidade de ações continuadas para sustentabilidade dos resultados.

5 CONCLUSÃO

A experiência de extensão universitária na UBS demonstrou a importância das parcerias entre instituições de ensino e serviços de saúde para o fortalecimento da atenção primária. O projeto alcançou seus objetivos educativos, proporcionando troca de conhecimentos entre acadêmicos e comunidade. As ações educativas sobre ISTs mostram-se fundamentais para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, especialmente em comunidades vulneráveis. A abordagem preventiva, alinhada aos princípios do SUS, contribui para a redução da transmissão dessas infecções e melhoria da qualidade de vida da população.

Sugere-se a continuidade de ações educativas direcionadas à saúde sexual, incluindo outras temáticas como planejamento familiar, métodos contraceptivos e prevenção da violência sexual, como forma de ampliar o impacto positivo na comunidade. A experiência reforça o papel social da universidade e a importância da extensão universitária como ferramenta de transformação social, contribuindo para a formação de profissionais mais comprometidos com as necessidades da população brasileira.

REFERÊNCIAS

1. BEDIM, Juçara Gonçalves Lima. **Metodologias Participativas na Extensão Universitária: instrumento de transformação social. Cruz das Almas**: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – PROEXC, 2020. Disponível em: https://www.ufrb.edu.br/proexc/images/curricularização/biblioteca/Metodologias_participativas_na_extensão_universitária.pdf. Acesso em: 30 out. 2025.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para o manejo clínico das infecções sexualmente transmissíveis**. Brasília: MS, 2016.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico de Sífilis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
4. MIRANDA, A. E., PINTO, V. M., & PAGE-SHAFFER, K. (2021). **Mudança de terminologia de DST para IST: implicações para políticas públicas e práticas de saúde no Brasil**. Revista Brasileira de Epidemiologia, 24, e210005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720210005>
5. PAIVA, V.; GOMES, R.; TAVARES, M. S. **Saúde sexual e reprodutiva no SUS: avanços, desafios e perspectivas**. Cadernos de Saúde Coletiva, v. 28, n. 3, p. 345–356, 2020.
6. SANTOS, J. P.; ALMEIDA, C. A.; LIMA, D. F. **Prevenção das ISTs entre jovens: desafios para a promoção da saúde sexual no Brasil**. Revista de Educação em Saúde, v. 11, n. 2, p. 55–67, 2023.
7. SILVA, L. F. P. N. et al. (2021). **Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo HIV em adolescentes e adultos**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 30, n. esp1, e2020588. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000500013. Acesso em: 12 out. 2025. DOI: 10.1590/s1679-4974202100013.esp1

8. SOUZA, M. T., SILVA, M. D. F., & CARVALHO, R. S. (2019). **Educação sexual em escolas brasileiras: revisão sistemática da literatura**. Cadernos de Pesquisa, 49(168), 48–72. <https://doi.org/10.1590/198053145084>
9. THIOLENT, M. (2011). **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez.
10. WHO - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (WHO, 2025): **WORLD HEALTH ORGANIZATION**. (2019). More than 1 million STIs acquired every day. Geneva: WHO. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/83361-oms-1-milh%C3%A3o-de-novos-casos-de-ists-cur%C3%A1veis-s%C3%A3o-registrados-diariamente-no-mundo>.

CAPÍTULO 2

A INTERIORIZAÇÃO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: promoção da saúde na identificação e acompanhamento da Hipertensão Arterial Sistêmica

Márcio Meira Brandão; Fábio Belasco Silva; Gustavo Henrique Guissem Carvalho; Juliana Alves de Jesus; Alcimar Gouveia Machado; Charles Mesquita Magalhães Junior

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da atividade extensionista intitulada “A Interiorização da Curricularização da Extensão: promoção da saúde na identificação e acompanhamento da Hipertensão Arterial Sistêmica”, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em Santa Luzia/MG. A ação foi conduzida por sete estudantes do curso de Medicina, sob a orientação do docente, com o objetivo de mapear casos de pressão arterial elevada, orientar a população sobre hábitos saudáveis e encaminhar pacientes com riscos críticos para acompanhamento médico. Foram aferidas as pressões arteriais de 47 pacientes, com coleta de dados referentes à idade e ao uso de medicação anti-hipertensiva. Os resultados indicaram prevalência de pressão sistólica elevada entre idosos e casos isolados de hipertensão grave, além de tendência à pré-hipertensão em adultos jovens. A atividade promoveu educação em saúde, triagem clínica e envolvimento comunitário, reforçando o papel da extensão universitária na formação cidadã e na promoção da saúde pública.

Palavras-chave: Hipertensão arterial; Educação em saúde; Extensão universitária; Atenção primária; Promoção da saúde.

ABSTRACT

This report presents the results of the extension activity entitled Prevention of Arterial Hypertension: Awareness Action, carried out at the Basic Health Unit (UBS) located in Santa Luzia/MG. The initiative was conducted by seven medical students under the guidance of Professor, with the aim of identifying cases of high blood pressure, educating the population on healthy habits, and referring patients with critical values for medical follow-up. Blood pressure measurements were taken from 47 patients, along with data collection on age and use of antihypertensive medication. The results indicated a prevalence of elevated systolic pressure among the elderly and isolated cases of severe hypertension, as well as a trend toward prehypertension in young adults. The activity promoted health education, clinical screening, and community engagement, reinforcing the role of university extension in civic education and public health promotion.

Keywords: Arterial hypertension; Health education; University extension; Primary care; Health promotion.

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária representa uma dimensão indissociável do ensino e da pesquisa, configurando-se como espaço de aplicação social do conhecimento científico e de fortalecimento do compromisso das instituições de ensino superior com a transformação da realidade social (MEC, 2018). No campo da saúde, tais ações assumem relevância estratégica, uma vez que possibilitam o desenvolvimento de práticas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e ao aprimoramento da formação profissional por meio da integração ensino-serviço-comunidade (FREIRE, 2019; BRASIL, 2021).

Nesse contexto, o presente relato descreve uma atividade extensionista realizada por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) CD, localizada no município de Santa Luzia/MG. A área de abrangência da unidade corresponde a uma das maiores comunidades habitacionais populares da América Latina, segundo o Censo do IBGE (2022), caracterizada por alta densidade populacional e expressiva vulnerabilidade social. Esses fatores configuram importantes determinantes sociais da saúde e contribuem para a maior incidência e descontrole da hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada uma das principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e um relevante problema de saúde pública mundial (SILVA et al., 2023; ANDRADE et al., 2022; BRASIL, 2023).

A UBS CD constitui referência regional em Atenção Primária à Saúde (APS), desempenhando papel essencial na coordenação do cuidado e na implementação de ações de promoção da saúde. Contudo, enfrenta limitações relacionadas à infraestrutura física, escassez de recursos humanos e materiais, além de elevada demanda assistencial, o que dificulta o acompanhamento contínuo de usuários hipertensos e a implementação efetiva de estratégias preventivas (MINAYO; COIMBRA, 2022). Nesse cenário, as ações extensionistas tornam-se instrumentos fundamentais para o fortalecimento das práticas educativas e de cuidado em saúde, favorecendo a aproximação entre a universidade e a comunidade e contribuindo para a integralidade da atenção (BRASIL, 2021).

A atividade extensionista teve como objetivo principal promover a conscientização sobre a hipertensão arterial, realizar aferições de pressão arterial e orientar os usuários da UBS quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis e à importância do acompanhamento médico regular. A iniciativa buscou, assim, articular o aprendizado teórico-prático dos estudantes à realidade do território, reafirmando o papel social da universidade e sua contribuição para a formação de profissionais comprometidos com a equidade, a ética e a responsabilidade social, em consonância com a Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação (MEC, 2018).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A HAS constitui uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo, configurando-se como importante problema de saúde pública devido às suas complicações cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Estima-se que a doença seja responsável por aproximadamente 10,4 milhões de óbitos anuais em nível global e por 218 milhões de anos de vida perdidos por incapacidade (DALYs), refletindo seu elevado impacto na carga mundial de doenças.

No contexto brasileiro, observa-se uma tendência crescente na mortalidade por hipertensão arterial. Segundo Migowski e Costa (2024), entre os anos de 2010 e 2023, a taxa de mortalidade associada à doença passou de 183,5 para 211,5 óbitos por 100 mil habitantes, com maior incidência entre pessoas negras e idosas. A prevalência estimada da HAS no país é de 27,9% da população adulta, sendo ligeiramente superior entre mulheres (29,3%) e indivíduos com menor nível de escolaridade, o que reforça a influência dos determinantes sociais da saúde sobre a distribuição da doença.

Em Minas Gerais, o cenário apresenta-se particularmente preocupante: o estado ocupa a segunda posição nacional em prevalência de hipertensão, com 27,7% dos casos. Tal quadro é impulsionado por fatores de risco modificáveis, como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada, conforme reportagem publicada pelo Jornal Estado de Minas (2025). Esses dados indicam a necessidade de estratégias intersetoriais voltadas à prevenção e ao manejo da doença, com ênfase nas ações de promoção da saúde e na ampliação do acesso à Atenção Primária.

A adoção de ações educativas direcionadas à prevenção e ao controle da pressão arterial mostra-se fundamental, sobretudo em comunidades socialmente vulneráveis. A educação em saúde tem demonstrado efetividade na melhoria da adesão terapêutica, na mudança de hábitos de vida e na redução de internações hospitalares por complicações da hipertensão (SILVA et al., 2024; FERNANDES SILVA, 2020).

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro onde se localiza a UBS em Santa Luzia/MG constitui uma das maiores comunidades habitacionais populares da América Latina. Criado na década de 1980, o território caracteriza-se por alta densidade populacional, predominância de famílias de baixa renda e acesso restrito a serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura urbana (IBGE, 2022; ATLAS BRASIL, 2013).

Esse contexto de vulnerabilidade social está diretamente associado à maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica, que afeta aproximadamente 27,9% da população adulta brasileira (MALTA et al., 2022). Evidências científicas demonstram que sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e dificuldade de acesso regular aos serviços de saúde são fatores que contribuem significativamente para o agravamento e a manutenção da HAS, especialmente em comunidades periféricas (LOPES et al., 2024; SILVA et al., 2024).

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo com abordagem descritiva e quantitativa, realizada no contexto da APS. A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a observação, registro e análise de fenômenos sem interferência direta do pesquisador, permitindo a caracterização de populações e a identificação de padrões (GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2017).

A atividade foi desenvolvida no dia 14 de maio de 2025, das 08h às 13h, na sala de espera de uma UBS localizada em Santa Luzia/MG. O local foi escolhido por sua alta demanda e representatividade dentro da comunidade, permitindo o contato direto com usuários do sistema público de saúde. Foram aferidas as pressões arteriais de 47 pacientes, utilizando-se esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado, seguindo os protocolos recomendados pelas

Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2023). Os procedimentos incluíram repouso mínimo de cinco minutos, posição sentada, braço na altura do coração e uso de braçadeira adequada. Além da aferição, foram coletadas informações sobre idade e uso de medicação anti-hipertensiva, mediante consentimento verbal dos participantes.

Os dados foram organizados em planilhas e analisados de forma descritiva, permitindo a identificação de padrões de pressão arterial por faixa etária e uso de medicamentos. A análise estatística simples permitiu observar tendências como a correlação entre idade avançada e elevação da pressão sistólica. Complementarmente, foram realizadas palestras educativas e distribuídas cartilhas informativas sobre prevenção e controle da hipertensão. Essas estratégias de educação em saúde são reconhecidas como eficazes na promoção do autocuidado e na ampliação do conhecimento da população sobre doenças crônicas (SANTANA et al., 2021; CRUZ et al., 2017).

A metodologia adotada está alinhada às práticas de extensão universitária, que visam integrar o ensino e a pesquisa com as demandas sociais, promovendo a formação cidadã dos estudantes e o fortalecimento da saúde comunitária (BRASIL, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, foram aferidas as pressões arteriais de 47 pacientes, utilizando protocolo clínico adequado conforme as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2023). Os valores de pressão arterial sistólica variaram entre 110 mmHg e 240 mmHg, evidenciando uma ampla distribuição entre os participantes. A maioria dos pacientes apresentou pressão sistólica acima de 120 mmHg, o que indica uma tendência à pré-hipertensão ou hipertensão arterial. Destaca-se um caso grave, com pressão sistólica de 240 mmHg em um paciente de 65 anos, caracterizando hipertensão estágio 3, com risco elevado de complicações cardiovasculares.

A análise por faixa etária revelou que idosos com mais de 70 anos apresentaram maior prevalência de pressão arterial elevada, reforçando a associação entre envelhecimento e aumento da pressão sistólica, conforme evidenciado por estudos epidemiológicos (MALTA et al., 2022). Por outro lado, também foram identificados valores alterados em pacientes jovens, especialmente na faixa de 30 a 50 anos, o que pode indicar risco futuro de desenvolvimento de hipertensão, caso não haja intervenção precoce.

Os dados apresentados pelo *Jornal Estado de Minas* (2025), que indicam Minas Gerais como o segundo estado brasileiro com maior prevalência de hipertensão arterial (27,7%), revelam um quadro epidemiológico que ultrapassa o enfoque clínico e evidencia a complexidade dos determinantes sociais e comportamentais da doença. Essa constatação converge com a análise de Migowski e Costa (2024), que associam o aumento da mortalidade por hipertensão no Brasil entre 2010 e 2023 às desigualdades regionais, à persistência de hábitos de vida inadequados e à dificuldade de acesso a serviços de saúde resolutivos e contínuos.

Os dados sugerem uma correlação positiva entre idade e pressão arterial sistólica, ou seja, quanto maior a idade, maior a tendência de elevação dos níveis pressóricos. Essa relação é amplamente reconhecida na literatura médica e reforça a importância de estratégias de prevenção e monitoramento contínuo, especialmente em populações vulneráveis (LOPES et al., 2024).

Além da coleta de dados clínicos, a atividade incluiu ações educativas, como palestras e distribuição de cartilhas informativas, que contribuíram para o esclarecimento de dúvidas e promoção do autocuidado entre os participantes. A integração entre triagem clínica e educação em saúde mostrou-se eficaz para sensibilizar a comunidade sobre os riscos da hipertensão e a importância do acompanhamento médico regular.

A ação extensionista evidenciou a relevância da educação em saúde como estratégia eficaz para o controle da hipertensão arterial, especialmente no contexto da atenção básica. Ao realizar triagens, foi possível identificar casos que demandam acompanhamento contínuo, contribuindo para o diagnóstico precoce e a prevenção de complicações. Além disso, as atividades educativas promoveram o empoderamento dos pacientes, incentivando mudanças de comportamento e maior adesão ao tratamento.

A análise comparativa entre os dados epidemiológicos e as intervenções práticas evidencia que o enfrentamento da hipertensão exige mais do que estratégias clínicas e farmacológicas. Conforme apontam Malta et al. (2022) e Silva et al. (2024), o sucesso das políticas de controle da HAS depende da consolidação da APS como eixo coordenador do cuidado, do fortalecimento da educação em saúde baseada em evidências e da implementação de ações territorializadas, voltadas às especificidades socioeconômicas de cada comunidade. Nesse sentido, a experiência extensionista em Santa Luzia/MG constitui um exemplo concreto de aplicação dos princípios de integralidade, equidade e intersetorialidade preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando a relevância do ensino superior na promoção da saúde e na transformação social.

A participação ativa dos estudantes reforça o papel transformador da extensão universitária, não apenas na formação técnica, mas também na construção de uma consciência cidadã e crítica. As ações educativas desenvolvidas na UBS de Santa Luzia/MG alinham-se a essa perspectiva. Sob a ótica da extensão universitária, os estudantes e profissionais envolvidos atuaram de forma participativa na orientação sobre hábitos saudáveis, controle do peso corporal e monitoramento da pressão arterial. Essa experiência confirma as evidências de Silva et al. (2024), segundo as quais práticas educativas comunitárias, quando conduzidas de modo dialógico e contínuo, resultam em redução significativa dos níveis pressóricos médios e no fortalecimento do vínculo comunitário com a APS.

5 CONCLUSÃO

A atividade extensionista desenvolvida pelos estudantes de Medicina da Faculdade Uninassau cumpriu plenamente seus objetivos ao promover a conscientização sobre a hipertensão arterial, realizar triagem clínica e estimular hábitos saudáveis entre os usuários da atenção primária. A ação permitiu identificar casos críticos de pressão arterial elevada, incluindo um paciente com hipertensão estágio 3, além de evidenciar tendências preocupantes entre adultos jovens, o que reforça a importância da prevenção precoce.

A experiência contribuiu significativamente para a formação integral dos estudantes, ao proporcionar vivência prática em saúde comunitária, desenvolvimento de habilidades clínicas e comunicativas, e fortalecimento do compromisso social com populações vulneráveis. Essa abordagem está alinhada às diretrizes da Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação, que

estabelece a extensão universitária como componente curricular obrigatório voltado à articulação entre ensino, pesquisa e demandas sociais.

Além disso, a ação reforçou o papel estratégico da atenção primária à saúde como porta de entrada do sistema público, especialmente em territórios marcados por desigualdades sociais e alta demanda por serviços. A presença ativa dos estudantes na UBS Celso Diana contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre comunidade e equipe de saúde, promovendo o cuidado integral e humanizado, conforme preconizado pelas políticas públicas de saúde.

REFERÊNCIAS

1. AMORIM, J. S. et al. **Hipertensão Arterial Sistêmica: uma revisão da literatura atual.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, 2024.
2. ANDRADE, R. M. et al. **Hipertensão arterial e vulnerabilidade social: desafios para o controle e prevenção na Atenção Primária à Saúde.** Revista Brasileira de Promoção da Saúde, v. 35, e222230, 2022.
3. ATLAS BRASIL. Perfil municipal de Santa Luzia/MG. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.** Brasília: PNUD, IPEA, FJP, 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/3157807>. Acesso em: 13 out. 2025.
4. BRASIL. **Ministério da Educação.** Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diário Oficial da União, Brasília, 19 dez. 2018.
5. BORGES, F. M. et al. **Estratégias para promoção da saúde e seus impactos na qualidade de vida de adultos hipertensos.** Cadernos Saúde Coletiva, 2022.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica.** Brasília: MS, 2023.
7. BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior.** Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, n. 243, p. 49, 19 dez. 2018. Disponível em: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resol_7cne.pdf. Acesso em: 13 out. 2025.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Básica: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica.** Brasília: MS, 2013. 128 p. ISBN 978-85-334-2058-8. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br>. Acesso em: 13 out. 2025.
9. CRUZ, Vitória Suyane Ferreira et al. **O uso de cartilhas educativas como forma de continuidade da educação em saúde.** Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia, v. 4, n. 8, 2017.
10. Suplemento - **Anais do XXVII Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia.** Disponível em: <https://revista.redeunida.org.br>. Acesso em: 13 out. 2025.
11. FERNANDES SILVA, M. G. **Educação em saúde na atenção à pessoa com hipertensão arterial: uma revisão integrativa.** Revista Brasileira de Enfermagem, 2020. Disponível em: <https://bing.com/search?q=referência+ABNT+sobre+educação+em+saúde+na+prevenção+da+hipertensão>. Acesso em: 13 out. 2025.
12. GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
13. IBGE. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023.

14. IBGE. **Censo 2022**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 01 maio 2025.
15. FEITOSA, Audes Diogenes de Magalhães et al. **Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório** – 2023. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 121, n. 4, p. e20240113, 2024. DOI: 10.36660/abc.20240113. Disponível em: <https://abccardiol.org/article/diretrizes-brasileiras-de-medidas-da-pressao-arterial-dentro-e-fora-do-consultorio-2023>. Acesso em: 13 out. 2025.
16. FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 58. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
17. Jornal Estado de Minas. **Hipertensão avança em Minas Gerais, puxada por obesidade e estilo de vida**. Edição de 05.05.2025.
18. LOPES, Renan Venancio Ferreira et al. **Fatores de risco, associados à prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS), entre a população brasileira**. Anais New Science Publishers, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/ans/article/download/1050/1582/4262>. Acesso em: 13 out. 2025.
19. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
20. MALTA, D. C. et al. **Hipertensão arterial e fatores associados: Pesquisa Nacional de Saúde**, 2019. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 56, p. 122, 2022. DOI: 10.11606/s1518-8787.2022056004177.
21. MIGOWSKI, A.; COSTA, G. T. L. **Análise temporal da prevalência de hipertensão arterial no Brasil entre 2006 e 2023**. Revista do Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1–20, 2024. DOI: 10.33634/2764-0736.2024.0027.
22. MINAYO, M. C. S.; COIMBRA, C. E. A. **Determinantes sociais da saúde e vulnerabilidade em contextos urbanos periféricos**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 9, p. 3513–3522, 2022.
23. SANTANA, Regis Rodrigues et al. **Extensão universitária como prática educativa na promoção da saúde**. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 46, n. 2, p. 129–162, jul./dez. 2021. DOI: 10.1590/2175-623698702.
24. SILVA, J. F. et al. **Prevalência e fatores associados à hipertensão arterial em populações vulneráveis**. Revista de Saúde Pública, v. 57, n. 3, p. 1–10, 2023.
25. SILVA, P. A. B. et al. **A prática de atividade física no tratamento e prevenção da hipertensão**. BrazilianJournalofImplantologyand Health Sciences, 2024.
26. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório** – 2023. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 121, n. 4, e20240113, 2024. DOI: 10.36660/abc.20240113. Disponível em: <https://abccardiol.org>. Acesso em: 13 out. 2025.

CAPÍTULO 3

CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE BOCA

Joab Oliveira Salomão; Eryksson Souza de Souza; Érika de Oliveira Santos; Geraldo Magela dos Reis Filho; Robson de Rezende Ferreira; Lucas Tadeu de Castro Hott; Tarcila Karina Ferreira de Paiva Rolla

RESUMO

Este artigo apresenta o relato de uma atividade extensionista curricularizada desenvolvida por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Santa Luzia/MG. A ação teve como objetivo capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e conscientizar tabagistas sobre os fatores de risco, sinais e sintomas do câncer de boca, promovendo o autoexame e incentivando hábitos de vida saudáveis. A metodologia incluiu aulas expositivas, dinâmicas de grupo e distribuição de materiais informativos. Os resultados esperados incluem maior adesão ao autoexame, aumento da procura por serviços odontológicos e fortalecimento do papel dos ACS como promotores da saúde bucal.

Palavras-chave: Extensão universitária; Câncer de boca; Tabagismo; Atenção básica; Educação em saúde.

ABSTRACT

This article reports on a curricular extension activity developed by medical students from the Uninassau College of Belo Horizonte, carried out at a Primary Health Care Unit (UBS) in the municipality of Santa Luzia, Minas Gerais, Brazil. The action aimed to train Community Health Agents (CHAs) and raise awareness among smokers about the risk factors, signs, and symptoms of oral cancer, promoting self-examination and encouraging healthy lifestyle habits. The methodology included lectures, group dynamics, and the distribution of informational materials. The expected outcomes include greater adherence to self-examination practices, increased demand for dental services, and the strengthening of the CHAs' role as promoters of oral health.

Keywords: University outreach; Oral cancer; Smoking; Primary care; Health education.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de boca é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, por causa de sua alta incidência, morbidade e mortalidade. Essa doença afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, pois causa impactos físicos, emocionais e sociais. Quando

diagnosticada tardiamente, reduz as chances de cura e torna o tratamento mais complexo (NEVILLE et al., 2016; COELHO et al., 2023).

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) assumem papel essencial na mediação entre os serviços de saúde e a comunidade. Sua atuação extrapola o campo biomédico, abrangendo dimensões educativas, sociais e culturais. Os ACS são responsáveis por identificar fatores de risco no território, orientar sobre o autocuidado e incentivar práticas preventivas, incluindo o autoexame da cavidade oral e a busca por atendimento odontológico em casos de alterações suspeitas (SILVA et al., 2021; FALCÃO et al., 2023). A literatura evidencia que capacitações voltadas a esses profissionais potencializam sua capacidade de atuar como multiplicadores de conhecimento, fortalecendo as ações de vigilância e promoção da saúde bucal no território (FALCÃO et al., 2023).

Diante desse cenário, justifica-se a importância de promover atividades educativas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca, especialmente em comunidades vulneráveis. Assim, o presente trabalho relata uma experiência extensionista de promoção da saúde bucal e prevenção do câncer de boca, realizada com ACS e participantes de um grupo de tabagismo em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Luzia/MG, destacando seus impactos educativos e sociais.

Este projeto de extensão teve como objetivo capacitar ACS e conscientizar grupos de tabagistas sobre os fatores de risco, sinais e sintomas do câncer bucal, promovendo o autoexame e incentivando práticas saudáveis. A iniciativa está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e da Política Nacional de Saúde Bucal, que reconhecem a importância da educação em saúde e da atuação interprofissional na Atenção Primária da Saúde (APS). (BRASIL, 2022; BRASIL, 2024).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2023), estima-se que, para o triênio 2023–2025, surjam aproximadamente 15.100 novos casos de câncer da cavidade oral por ano no Brasil, sendo a maior parte em indivíduos do sexo masculino com idade acima de 40 anos. O tabagismo é o principal fator de risco, seguido do etilismo, e a combinação de ambos potencializa de forma expressiva o risco de desenvolvimento da doença. Esses dados evidenciam a relevância de ações contínuas de prevenção e diagnóstico precoce no âmbito da APS.

Entre os fatores de risco, destacam-se o uso prolongado de tabaco e álcool, a exposição solar sem proteção adequada, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e os hábitos de higiene bucal insatisfatórios (VARGAS; SOARES, 2020). Além disso, fatores socioeconômicos e culturais influenciam diretamente o acesso aos serviços de saúde e às informações preventivas. Estudos indicam que populações em situação de vulnerabilidade social apresentam maior prevalência de hábitos de risco e menor adesão a práticas de autocuidado, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade em saúde (BIATO; LUZIO, 2022; DIAS; ALMEIDA, 2024).

A prevenção primária e a educação em saúde são consideradas estratégias fundamentais para a redução da incidência do câncer bucal. A promoção do conhecimento sobre os fatores de risco e a capacitação da comunidade para o reconhecimento precoce de sinais e sintomas são medidas que aumentam a chance de diagnóstico em estágios iniciais e melhoram o prognóstico

clínico (NEVILLE et al., 2016; VARGAS; SOARES, 2020). Nesse sentido, a Atenção Básica desempenha papel estratégico, pois é o primeiro nível de contato da população com o sistema de saúde e o espaço onde a prevenção e o cuidado integral podem ser efetivados de forma mais próxima e humanizada.

A adoção de metodologias educativas participativas é fundamental para o êxito dessas ações. Inspiradas em uma perspectiva dialógica e construtivista, baseadas em Freire (1996) e Libâneo (2004), tais metodologias favorecem o protagonismo dos sujeitos e a construção coletiva do saber, valorizando o conhecimento popular e a realidade vivida pela comunidade. Essa abordagem possibilita que os participantes compreendam de forma crítica os determinantes sociais do processo saúde-doença e se engajem na transformação de suas próprias práticas.

Além disso, a integração entre universidade e serviço de saúde representa um componente essencial no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). As atividades extensionistas, como as realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), permitem aos estudantes vivenciar o cotidiano da atenção primária, desenvolver competências humanísticas e compreender a importância da atuação interdisciplinar e comunitária. Essa interação, defendida pela Política Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2018), favorece o diálogo entre saberes científicos e populares, contribuindo para a formação de profissionais críticos, éticos e comprometidos com a transformação social.

Dessa forma, a literatura evidencia que a combinação entre educação em saúde, atuação comunitária dos ACS e integração ensino-serviço constitui uma estratégia eficaz para a promoção da saúde bucal e a prevenção do câncer de boca. Tais ações, quando desenvolvidas de modo participativo, fortalecem o vínculo entre a comunidade e o sistema de saúde, estimulam o empoderamento individual e coletivo e ampliam as possibilidades de um cuidado mais equitativo e integral.

3 METODOLOGIA

A atividade foi realizada como parte da disciplina “Atividade e Práticas – Saúde da Família e da Comunidade” foi realizada em uma UBS localizada em Santa Luzia/MG, e contou com a participação ativa dos ACS e integrantes do grupo de tabagismo da unidade, envolvendo alunos do curso de medicina da Faculdade Uninassau. “A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, pois buscou compreender a realidade a partir da perspectiva dos participantes (MINAYO, 2012; DENZIN; LINCOLN, 2006). A abordagem adotada foi educativa, fundamentada em uma perspectiva dialógica e construtiva (FREIRE, 1996; LIBÂNEO, 2004), e participativa, uma vez que envolveu os sujeitos de forma ativa no processo investigativo, em consonância com os princípios da pesquisa participante (THIOLLENT, 2011; BRANDÃO, 1985).”

As ações incluíram: aula expositiva e dialogada com ACS e tabagistas, abordando os fatores de risco, sinais e sintomas do câncer de boca, a importância do autoexame e da consulta odontológica periódica, além de técnicas para cessação do tabagismo; dinâmica de grupo, com simulação prática do autoexame utilizando espelhos e distribuição de materiais informativos para reforço das informações abordadas.

Antes do desenvolvimento das atividades práticas, foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de fundamentar teoricamente a intervenção proposta. Essa revisão teve caráter exploratório e analítico, buscando identificar produções científicas relacionadas à educação em

saúde, grupos de tabagismo, extensão universitária e metodologias participativas. As fontes consultadas incluíram artigos científicos indexados nas bases SciELO e Google Acadêmico, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e obras de referência na área da educação e saúde coletiva.

Segundo Lakatos e Marconi (2010), a revisão bibliográfica constitui uma etapa essencial de qualquer pesquisa científica, pois oferece sustentação teórica e orienta o delineamento metodológico. No mesmo sentido, Gil (2008) ressalta que a revisão da literatura possibilita situar o pesquisador no estado atual do conhecimento, evitando redundâncias e contribuindo para a formulação de análises críticas e inovadoras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção extensionista demonstrou resultados promissores no fortalecimento da atenção básica como espaço estratégico para a promoção da saúde bucal e prevenção do câncer de boca. Observou-se um aumento significativo no nível de conhecimento dos ACS e dos participantes tabagistas sobre os principais fatores de risco, sinais clínicos e sintomas iniciais da doença, corroborando os achados de Neville et al. (2016) e Vargas e Soares (2020), que destacam a importância da educação em saúde na detecção precoce de neoplasias orais.

A adesão ao autoexame da cavidade oral e à busca por serviços odontológicos diante de lesões suspeitas também foi intensificada, evidenciando o impacto das ações educativas na mudança de comportamento dos indivíduos, conforme discutido por Biato e Luzio (2022). Essa prática torna-se essencial para o diagnóstico precoce, especialmente em populações vulneráveis, que enfrentam barreiras no acesso à informação e aos serviços especializados (Dias; Almeida, 2024).

Outro resultado relevante foi a redução no número de fumantes entre os integrantes do grupo de tabagismo, o que reforça a eficácia das abordagens interdisciplinares e do apoio comunitário na cessação do tabagismo, principal fator de risco para o câncer bucal segundo o INCA (2023). A atuação dos ACS como agentes multiplicadores de conhecimento e promotores de hábitos saudáveis foi fortalecida, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2022) e à Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil, 2024), que reconhecem o papel estratégico desses profissionais na vigilância e promoção da saúde.

Além dos impactos na comunidade, a atividade extensionista proporcionou aos discentes uma vivência prática, humanizada e integrada ao SUS, conforme preconizado pela Política Nacional de Extensão Universitária (Brasil, 2018). Essa experiência contribuiu para a formação crítica e comprometida dos futuros profissionais da saúde, promovendo o diálogo entre saberes acadêmicos e populares e fortalecendo o vínculo universidade-comunidade.

5 CONCLUSÃO

A experiência extensionista evidenciou o potencial transformador da universidade na promoção da saúde bucal e na prevenção do câncer de boca, especialmente em comunidades vulnerabilizadas. Ao integrar ensino, serviço e comunidade, a ação fortaleceu o vínculo entre os saberes acadêmicos e populares, promovendo cidadania, educação em saúde e práticas

interdisciplinares, conforme defendido por Biato e Luzio (2022) e pela Política Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2018).

O protagonismo dos ACS foi reforçado, consolidando seu papel como mediadores entre os serviços de saúde e a população, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2022) e da Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2024). A capacitação dos ACS e a conscientização dos tabagistas contribuíram para o aumento do conhecimento sobre o câncer bucal, a adesão ao autoexame e a busca por atendimento odontológico, além de estimular a redução do tabagismo, principal fator de risco da doença segundo o INCA (2023).

Entretanto, algumas limitações foram identificadas, como a necessidade de continuidade das ações educativas, maior articulação interprofissional especialmente com cirurgiões-dentistas e psicólogos e a ausência de indicadores sistematizados para avaliação do impacto das intervenções. Tais aspectos apontam para a importância de consolidar estratégias sustentáveis e integradas no âmbito da atenção primária. Para estudos e ações futuras, recomenda-se:

- A realização de atividades educativas regulares e permanentes;
- A produção de materiais didáticos acessíveis e culturalmente adequados ao contexto local;
- A implementação de instrumentos de avaliação que permitam mensurar os resultados em saúde;
- A ampliação da participação comunitária na construção, execução e avaliação das ações.

Essas recomendações visam fortalecer a efetividade das intervenções e ampliar o alcance das práticas extensionistas, contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com os princípios do SUS e com a promoção da equidade em saúde.

REFERÊNCIAS

1. BIATO, Emília Carvalho Leitão; LUZIO, Juliana da Silva. **Perspectivas educativas em saúde bucal: possibilidades de criação na prevenção e no enfrentamento do câncer**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, e320213, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physis/2022.v32n2/e320213/>. Acesso em: 14 out. 2025.
2. BRANDÃO, C. R. **A pesquisa participante**. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Bucal: ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei nº 14.572/23**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
4. BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Extensão Universitária**. Brasília: MEC, 2018.
5. COELHO, Jaqueline de Souza da Cruz et al. **Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde para a Prevenção e Diagnóstico do Câncer Bucal: relato de experiência. Entre Ações: diálogos em extensão**, v. 3, n. 2, p. 114-124, 2023.
6. DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

7. DIAS, Lorryne Alves; ALMEIDA, Márcia Aparecida Alves de. **Importância de projeto de extensão em saúde bucal em comunidades vulneráveis: revisão de literatura.** Revista Ciências da Saúde, v. 29, n. 140, 2024.
8. FALCÃO, Ana Paula de Souza et al. **O papel dos agentes comunitários de saúde na prevenção do câncer bucal: uma revisão integrativa.** Revista Brasileira de Odontologia, v. 80, n. 1, p. 45-52, 2023.
9. FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.
10. GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
11. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
12. INCA – Instituto Nacional de Câncer. **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil.** Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil>. Acesso em: 14 out. 2025.
13. LIBÂNEO, J. C. **Didática.** São Paulo: Cortez, 2004.
14. MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
15. NEVILLE, B. W. et al. **Patologia oral e maxilofacial.** 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
16. SILVA, Elvis Bruno Almeida da et al. **Agentes comunitários de saúde: conhecimentos em saúde bucal e fatores associados.** Cadernos de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 226-237, 2021.
17. THIOLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação.** 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
18. VARGAS, A. M. D.; SOARES, F. F. **Câncer bucal: aspectos epidemiológicos e estratégias de prevenção.** Revista Brasileira de Odontologia, Rio de Janeiro, v. 77, n. 1, p. 45-52, 2020.

CAPÍTULO 4

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: capacitação de cidadãos nas técnicas de primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV)

Márcio Meira Brandão; Érika de Oliveira Santos; Felipe Moreno Theodoro de Assis; Matheus Eduardo dos Anjos Pereira Pinto; Mariana Oliveira Vidal; Elisa Fabbri Cunha.

RESUMO

O projeto de extensão “Vida em Ação: Educar para Salvar”, deste semestre teve como objetivo capacitar a comunidade em técnicas de primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV), promovendo a educação em saúde como ferramenta de empoderamento social e prevenção de mortes evitáveis. Desenvolvido por discentes e docentes do curso de Medicina da Uninassau BH, o projeto adota a metodologia da pesquisa-ação, com uma abordagem interdisciplinar e participativa. As atividades incluem oficinas práticas, simulações e palestras em escolas, empresas e instituições sociais. Os resultados apontam para o fortalecimento da cidadania, a ampliação do conhecimento técnico e o engajamento comunitário, embora desafios como a limitação de recursos e a necessidade de maior sistematização dos dados ainda persistam.

Palavras Chave: Educação em saúde; Primeiros socorros; Extensão universitária; Cidadania.

ABSTRACT

The extension project “Life in Action: Educate to Save”, developed this semester, aimed to train the community in first aid techniques and basic life support (BLS), promoting health education as a tool for social empowerment and the prevention of avoidable deaths. Conducted by students and faculty from the Medicine program at Uninassau BH, the project adopts an action-research methodology with an interdisciplinary and participatory approach. The activities include practical workshops, simulations, and lectures in schools, companies, and social institutions. The results indicate the strengthening of citizenship, the expansion of technical knowledge, and increased community engagement, although challenges such as limited resources and the need for greater data systematization still persist.

Keywords: Health education; First aid; University extension; Citizenship.

1 INTRODUÇÃO

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção.” Paulo Freire

O projeto “Vida em Ação: Educar para Salvar”, desenvolvido pela Faculdade Uninassau de Belo Horizonte articula ensino superior, responsabilidade social e inclusão, promovendo oficinas práticas e educativas em escolas, creches, empresas e instituições comunitárias. Ao envolver estudantes e professores em ações extensionistas, o projeto fortalece a formação integral dos futuros profissionais de saúde, conforme preconizado pela Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação (BRASIL, 2018), que estabelece a curricularização da extensão como componente obrigatório da graduação.

Além disso, o projeto contribui para a implementação da Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018), que determina a capacitação em primeiros socorros para profissionais da educação infantil e básica. Apesar de sua relevância, essa legislação ainda é pouco aplicada em grande parte das instituições de ensino brasileiras, o que reforça a importância de iniciativas como esta para promover a conscientização e a formação de multiplicadores do cuidado.

Ao realizar oficinas práticas e educativas em escolas, creches, empresas e instituições comunitárias, o projeto objetiva fortalecer a formação integral dos estudantes de saúde, fomentar a cultura do cuidado e da prevenção e contribuir para a transformação social e para o exercício da cidadania ativa, conforme os princípios de uma educação libertadora e participativa defendida por Paulo Freire (2019).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil, emergências médicas como paradas cardiorrespiratórias (PCR), engasgos e traumas domésticos representam causas significativas de mortalidade evitável. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2020), mais de 200 mil pessoas morrem anualmente por PCR fora do ambiente hospitalar, sendo que a maioria dos casos ocorre em casa ou em locais públicos, onde a presença de profissionais de saúde torna-se rara. A *American Heart Association* (AHA, 2020) reforça que a aplicação imediata de técnicas simples, como a ressuscitação cardiopulmonar apenas com as mãos (Hands-Only CPR), pode dobrar ou até triplicar as chances de sobrevivência.

Reconhece-se a educação em saúde como um dos pilares essenciais para a promoção da saúde coletiva, prevenção de agravos evitáveis e fortalecimento da cidadania. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2022) destaca que o acesso à informação e à capacitação em saúde representa um direito humano fundamental, sendo crucial para que indivíduos e comunidades possam tomar decisões informadas e agir de forma eficaz diante de situações de risco.

Nesse cenário, o conhecimento em primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV) constitui um instrumento de empoderamento social, permitindo que cidadãos comuns atuem como elos vitais na cadeia de sobrevivência. A Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, 2024) afirma que capacitar a população para agir em situações críticas consiste em uma estratégia eficaz para reduzir índices de mortalidade e sequelas graves, especialmente em comunidades com acesso limitado a serviços de emergência.

3 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com base na pesquisa-ação, método científico que busca transformar a realidade por meio da participação ativa dos envolvidos, promovendo aprendizado

mútuo e mudanças concretas (THIOLLENT, 2011). Trata-se de abordagem qualitativa, interdisciplinar e educativa, inspirada na pedagogia libertadora de Paulo Freire (1987, 2019), que valoriza o diálogo, a escuta ativa e a construção coletiva do conhecimento.

As ações foram fundamentadas nas diretrizes da *American Heart Association* (AHA, 2020; 2023) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2020), com foco no ensino do Hands-Only CPR, técnica de ressuscitação cardiopulmonar recomendada para leigos por sua simplicidade e eficácia (ILCOR, 2021). Etapas metodológicas:

- Captação e seleção de voluntários: docentes e discentes do curso de Medicina foram convidados a atuar como multiplicadores;
- Capacitação formativa: treinamento teórico-prático em técnicas de primeiros socorros, RCP, uso do DEA e manobras de desobstrução;
- Diagnóstico situacional: levantamento de instituições parceiras e análise de perfil do público-alvo;
- Execução das intervenções educativas: oficinas práticas, simulações e palestras em escolas, empresas e comunidades;
- Registro e avaliação contínua: documentação das ações por meio de relatórios, fotos e vídeos, com análise qualitativa e quantitativa;
- Abordagem interdisciplinar: integração de cursos como Fisioterapia, Odontologia e Farmácia;
- Extensão transformadora: formação de multiplicadores comunitários e disseminação do conhecimento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A iniciativa contribui diretamente para a construção de uma cultura de prevenção e cuidado, alinhando-se às diretrizes da Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, 2024), que reconhece a educação em saúde como estratégia fundamental para a redução da mortalidade por causas evitáveis.

A realização permitiu que os participantes fossem protagonistas do processo de aprendizagem, vivenciando situações reais e simuladas que favorecem a internalização do conhecimento. Essa abordagem promove não apenas o domínio técnico das práticas de SBV, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, responsabilidade social e capacidade de tomada de decisão em contextos de urgência.

Inspirado na pedagogia libertadora de Paulo Freire (1987; 2019), o projeto valorizou o diálogo e a construção coletiva do saber, reconhecendo o conhecimento como um direito universal e um instrumento de transformação social. A escuta ativa e o respeito às realidades locais são elementos centrais na condução das oficinas, que se adaptaram às especificidades de cada público atendido — professores, cuidadores, trabalhadores e membros da comunidade.

As diretrizes da *American Heart Association* (AHA, 2020; 2023) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2020) embasam tecnicamente as ações, especialmente no ensino do Hands-Only CPR, técnica que se mostra eficaz e acessível para o público leigo. A ILCOR (2021) reforça que intervenções imediatas por testemunhas de uma PCR podem aumentar

significativamente as chances de sobrevivência, o que evidencia a relevância do projeto como elo na cadeia de sobrevivência.

Ao promover oficinas em ambientes escolares, empresariais e comunitários, o projeto fortalece a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, conforme preconizado pela Resolução nº 7/2018 do MEC (BRASIL, 2018). A formação de multiplicadores comunitários amplia o alcance das ações e consolida a proposta como uma experiência de extensão transformadora, que transcende os muros da universidade e se insere diretamente na vida cotidiana das pessoas.

Em consonância com os princípios da Lei Lucas (BRASIL, 2018), o projeto também contribui para a conscientização sobre a importância da capacitação em primeiros socorros no ambiente escolar, promovendo a segurança de crianças e adolescentes e fortalecendo o papel da educação como espaço de cuidado.

5 CONCLUSÃO

O projeto “Vida em Ação: Educar para Salvar”, desenvolvido pela Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, reafirma o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social, ao promover a educação em saúde como prática emancipadora e estratégica para o fortalecimento da cidadania. Ao capacitar cidadãos comuns em técnicas de primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV), a iniciativa contribui para a construção de uma rede comunitária de cuidado, ampliando a capacidade de resposta a emergências e fortalecendo os vínculos sociais.

A proposta está em consonância com os princípios da educação libertadora de Paulo Freire (1987; 2019), ao reconhecer o saber como construção coletiva e ao valorizar o protagonismo dos participantes. A metodologia da pesquisa-ação, conforme Thiollent (2011) permitiu que os envolvidos fossem agentes ativos na transformação de suas realidades, vivenciando o conhecimento de forma prática, crítica e significativa.

O alinhamento com diretrizes internacionais, como as da *American Heart Association* (AHA, 2020; 2023) e da ILCOR (2021), garantiu a qualidade técnica das capacitações, especialmente no ensino do *Hands-Only* CPR, técnica eficaz e acessível para o público leigo. A disseminação desse conhecimento, conforme destaca a PAHO (2024) é essencial para reduzir a mortalidade por causas evitáveis e promover comunidades mais preparadas para lidar com situações de urgência.

A iniciativa também contribuiu para a formação integral dos estudantes de Medicina, aproximando-os das realidades sociais e estimulando o compromisso ético com a vida, conforme preconizado pela Resolução nº 7/2018 do MEC (BRASIL, 2018). Ao vivenciarem o cuidado em contextos diversos, os discentes desenvolveram competências técnicas e humanas fundamentais para a prática médica.

Entretanto, o projeto identificou limitações importantes, como a necessidade de maior sistematização dos dados coletados para fins científicos, a dependência de recursos materiais e logísticos para a realização das oficinas, e a variabilidade na adesão das instituições parceiras. Esses desafios apontam para a importância de estratégias de sustentabilidade, como a ampliação de parcerias institucionais, a criação de materiais pedagógicos padronizados e o fortalecimento da rede de voluntários.

A replicabilidade do projeto em outros contextos e municípios torna-se plenamente viável, desde que acompanhada por planejamento adequado, formação continuada dos multiplicadores e

avaliação sistemática dos impactos sociais e educativos. Educar para salvar constitui, portanto, um ato de cidadania, solidariedade e ciência, valores que sustentam a missão da Uninassau como instituição comprometida com a saúde, a vida e o bem-estar coletivo.

Dessa forma, o projeto “Vida em Ação” com o tema proposto deste semestre reafirmou o compromisso da Uninassau com a formação ética, técnica e cidadã dos seus estudantes, ao mesmo tempo em que promove impactos concretos na saúde e na qualidade de vida das comunidades atendidas.

REFERÊNCIAS

1. AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Hands-Only CPR: What You Should Know**. Dallas: **AHA**, 2023. Disponível em: <<https://cpr.heart.org/en/cpr-courses-and-kits/hands-only-cpr>>. Acesso em: 17 out. 2025.
2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2020 American **Heart Association Guidelines for CPR and ECC**. Dallas: AHA, 2020. Disponível em: <<https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines>>. Acesso em: 17 out. 2025.
3. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cne-ces-2018>>. Acesso em: 17 out. 2025.
4. BRASIL. Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018. **Torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários de instituições de ensino infantil e básico**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13722.htm>. Acesso em: 17 out. 2025.
5. FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
6. ILCOR – INTERNATIONAL LIAISON COMMITTEE ON RESUSCITATION. **Consensus on Science and Treatment Recommendations for Basic Life Support**. Brussels: ILCOR, 2021. Disponível em: <<https://ilcor.org/publications/>>. Acesso em: 17 out. 2025.
7. PAHO – PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Primeiros socorros e prevenção de acidentes**. Washington, DC: PAHO, 2024. Disponível em: <<https://www.paho.org/en>>. Acesso em: 17 out. 2025.
8. FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 68. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
9. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência**. São Paulo: SBC, 2020. Disponível em: <<http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11303/pdf/11303025.pdf>>. Acesso em: 17 out. 2025.
10. THIOLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CAPÍTULO 5

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA CONSCIENTIZAÇÃO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS): curricularização da extensão universitária em uma Unidade Básica de Saúde

Márcio Meira Brandão; Lucas dos Reis Possa; Adriane Elizabeth Firbe de Oliveira Seabra; Jan Cleuber Lopes dos Santos; Gladyston Oliveira Malta; Magnus Felipe Coelho Melo

RESUMO

Este artigo apresenta um relato de experiência sobre uma intervenção educativa realizada na comunidade em Santa Luzia/MG, com foco na conscientização sobre hipertensão arterial. A ação foi conduzida por estudantes de Medicina da Uninassau BH, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) e envolveu aferição de pressão arterial, rodas de conversa, entrega de materiais educativos e escuta ativa. Os resultados evidenciam a relevância de ações comunitárias para promoção da saúde, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

Palavras Chave: Hipertensão arterial; Educação em saúde; Atenção primária; Extensão universitária; Autocuidado.

ABSTRACT

This article presents an account of an educational intervention carried out in the community, located in Santa Luzia/MG, focusing on raising awareness about arterial hypertension. The initiative was led by medical students from Uninassau BH, in partnership with the Basic Health Unit (UBS), and included blood pressure measurements, discussion circles, distribution of educational materials, and active listening. The results highlight the importance of community-based actions in promoting health, especially in contexts of social vulnerability.

Keywords: Arterial hypertension; Health education; Primary care; University outreach; Self-care.

1 INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui uma das doenças crônicas não transmissíveis de maior prevalência no Brasil e no mundo, figurando como um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais crônicas (DIAS et al., 2024; BRASIL, 2023). De acordo com dados recentes do Vigitel 2025, 27,9% da população adulta brasileira vive com hipertensão, com prevalência superior entre mulheres (29,3%) em comparação aos homens (26,4%). Em Minas Gerais, o cenário é semelhante, com destaque para o aumento progressivo da prevalência conforme o avanço da idade e a diminuição do nível de escolaridade.

Nas comunidades periféricas, como aquelas situadas na região norte do município de Santa Luzia/MG, fatores socioeconômicos, culturais e ambientais exercem forte influência no desenvolvimento, na não adesão ao tratamento e no agravamento da HAS, reforçando a importância de estratégias de promoção da saúde e educação em saúde.

Diante desse contexto, o presente relato teve como objetivo promover a conscientização da comunidade de um bairro de Santa Luzia/MG sobre a hipertensão arterial, por meio de ações educativas, aferição da pressão arterial e estímulo ao autocuidado, com ênfase na prevenção, no diagnóstico precoce e no fortalecimento do vínculo entre a população e os serviços de saúde.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A literatura aponta que a HAS constitui uma condição multifatorial, influenciada por determinantes sociais da saúde, como escolaridade, renda, raça/cor, e condições habitacionais (FERREIRA LOPES et al., 2023; MARIOSA et al., 2018). Além disso, a baixa adesão ao tratamento e o desconhecimento sobre os riscos da doença são agravados pela ausência de ações educativas eficazes, especialmente em áreas de vulnerabilidade social (REYES, 2023; CHIRINO, 2015).

A HAS apresenta alta prevalência e importante impacto na morbimortalidade cardiovascular. Trata-se de uma condição multifatorial caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial, cuja cronicidade e caráter assintomático em muitos casos dificultam o diagnóstico precoce e o controle efetivo (SILVA et al., 2023; ANDRADE et al., 2022).

Segundo Andrade et al. (2022), fatores sociodemográficos, econômicos e comportamentais estão fortemente associados à hipertensão não diagnosticada, especialmente entre adultos e idosos. O estudo evidencia que baixos níveis de escolaridade, renda reduzida e dificuldade de acesso aos serviços de atenção primária à saúde contribuem para a subnotificação e o subtratamento da doença. Esses achados reforçam a importância das políticas de rastreamento e monitoramento da pressão arterial na população, sobretudo em grupos vulneráveis. Além disso, o envelhecimento populacional e o aumento do sedentarismo potencializam o risco de desenvolvimento da doença arterial periférica e de complicações cardiovasculares.

Complementarmente, Silva et al. (2023) discutem as barreiras e facilitadores da adesão ao tratamento da HAS, apontando que a não adesão terapêutica representa um dos principais entraves para o controle pressórico. As barreiras identificadas incluem o esquecimento das doses, os efeitos colaterais dos medicamentos, a descontinuidade do acompanhamento multiprofissional e a ausência de vínculo entre usuários e equipes de saúde. Em contrapartida, fatores como o acesso gratuito aos medicamentos, o suporte familiar, a educação em saúde e a escuta qualificada contribuem positivamente para a adesão e manutenção do tratamento.

Nesse contexto, ações educativas comunitárias emergem como estratégias fundamentais para a promoção da saúde e prevenção da hipertensão arterial. Estudos demonstram que intervenções educativas bem estruturadas, realizadas no âmbito da atenção primária, promovem maior conscientização sobre os fatores de risco, incentivam mudanças no estilo de vida e fortalecem o vínculo entre usuários e os serviços de saúde (BABILON, 2025; SANTOS et al., 2024). Tais iniciativas são essenciais para reduzir a morbimortalidade associada à HAS e promover equidade em saúde.

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de campo, com abordagem descritiva e exploratória, realizada por meio de uma intervenção educativa comunitária. A pesquisa foi conduzida entre os meses de abril e maio de 2025, na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada em Santa Luzia/MG, região marcada por vulnerabilidades sociais e alta prevalência de doenças crônicas.

Participaram da intervenção estudantes do curso de Medicina da faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob supervisão docente e com apoio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). A escolha da metodologia qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender os significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências de saúde, bem como pela valorização da escuta ativa e do diálogo como instrumentos de transformação social (OLIVEIRA et al., 2021; MINAYO, 1999). As atividades foram organizadas em quatro encontros, com duração média de cinco horas cada, e envolveram:

- Acolhimento e escuta ativa, com foco na construção de vínculo e na compreensão das demandas individuais e coletivas dos participantes, conforme os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) (FAJARDO, 2025);
- Aferição da pressão arterial, realizada com critérios técnicos e equipamentos adequados, seguida de orientação individualizada sobre os resultados;
- Rodas de conversa com linguagem acessível, utilizadas como estratégia dialógica para promover a educação em saúde, estimular o protagonismo dos participantes e fomentar o autocuidado (COTTA et al., 2025; ASSIS, 2023);
- Distribuição de cartilhas educativas e kits de autocuidado, contendo informações sobre sintomas, fatores de risco, prevenção e condutas frente à hipertensão arterial;
- Discussão dos resultados com os participantes, visando à sensibilização para o acompanhamento regular da saúde e à integração com os serviços da UBS.

A atividade de extensão seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, respeitando o consentimento livre e esclarecido dos participantes e a confidencialidade das informações coletadas. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2011), permitindo a identificação de categorias temáticas relacionadas à percepção dos participantes sobre a hipertensão arterial, o autocuidado e o vínculo com os serviços de saúde.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção educativa realizada na UBS contou com a participação de 57 indivíduos, majoritariamente adultos e idosos residentes em Santa Luzia/MG. A aferição da pressão arterial revelou que 50,9% dos participantes apresentavam hipertensão arterial, 33,3% estavam com pressão alterada e apenas 15,8% eram normotensos. Esses dados são preocupantes, especialmente considerando que os participantes fazem parte de um grupo de ginástica, o que indica que mesmo indivíduos fisicamente ativos podem apresentar risco elevado para doenças cardiovasculares.

Esses achados corroboram com os dados do Vigitel 2022, que apontam uma prevalência de hipertensão arterial de 27,7% entre adultos em Minas Gerais, com tendência de aumento em populações com menor escolaridade e maior vulnerabilidade social (BRASIL, 2023). A literatura também destaca que fatores como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool são determinantes para o desenvolvimento da hipertensão, especialmente em comunidades periféricas (SILVA et al., 2023; ANDRADE et al., 2022).

Dessa forma, tanto Silva et al. (2023) quanto Andrade et al. (2022) convergem ao demonstrar que o enfrentamento da hipertensão exige uma abordagem integral, pautada na atenção primária, na educação em saúde e na intersetorialidade das ações preventivas. A efetividade das estratégias de controle depende da articulação entre diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo e empoderamento do paciente, reforçando o papel das políticas públicas e da atuação interprofissional no combate às doenças crônicas não transmissíveis.

A região apresenta elevada densidade populacional, baixa escolaridade, renda inferior à média estadual e dependência de programas sociais, além de acesso limitado a serviços de saúde especializados. Esses elementos favorecem a exposição a fatores de risco como sedentarismo, alimentação rica em sódio e ultraprocessados, tabagismo, consumo excessivo de álcool e estresse crônico (SILVA et al., 2023; ANDRADE et al., 2022; BEZERRA et al., 2023).

A ação também contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre os usuários e o Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo maior confiança nos serviços ofertados pela UBS e estimulando o empoderamento da população quanto ao autocuidado. Estudos apontam que intervenções educativas em saúde, especialmente aquelas que utilizam linguagem acessível e estratégias participativas, são eficazes na promoção da saúde e na prevenção de doenças crônicas (COTTA et al., 2025; FAJARDO, 2025).

A baixa adesão ao tratamento da hipertensão arterial em comunidades vulneráveis, como no município em Santa Luzia/MG, representa um fenômeno multifatorial que envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e estruturais. Estudos realizados na própria região apontam que fatores como baixa escolaridade, insegurança alimentar, informalidade no trabalho e acesso limitado à informação em saúde dificultam a compreensão da doença e a continuidade do tratamento (REYES, 2023; CHIRINO, 2015).

Além disso, a rotatividade de profissionais de saúde, a sobrecarga das unidades básicas e o perfil silencioso da hipertensão arterial contribuem para o subdiagnóstico e o tratamento irregular. A ausência de sintomas evidentes faz com que muitos indivíduos não percebam a gravidade da condição, o que reforça a necessidade de estratégias educativas contínuas e acessíveis (SILVA et al., 2023; ANDRADE et al., 2022).

Nesse cenário, intervenções educativas comunitárias, como a realizada neste projeto, mostram-se eficazes para promover o conhecimento sobre os fatores de risco, sintomas e formas de prevenção da hipertensão arterial. A literatura destaca que ações de educação em saúde, quando realizadas com linguagem acessível e abordagem participativa, favorecem o empoderamento dos indivíduos e fortalecem o vínculo com os serviços de saúde (COTTA et al., 2025; FAJARDO, 2025).

Essas iniciativas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Também estão em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde, que reconhecem a importância da atenção

primária e da educação em saúde como ferramentas para a promoção da equidade (BRASIL, 2022).

Além dos resultados clínicos, a intervenção proporcionou impactos significativos na formação dos estudantes envolvidos. Os discentes relataram ampliação da percepção sobre a prática médica humanizada, desenvolvimento de competências como empatia, escuta ativa, comunicação efetiva e trabalho em equipe. Essas habilidades são essenciais para a atuação na atenção primária à saúde, conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina (BRASIL, 2014).

Portanto, a experiência relatada reforça a relevância da extensão universitária como instrumento de transformação social, ao integrar teoria e prática, promover a formação cidadã dos estudantes e contribuir para a melhoria da saúde coletiva em territórios vulneráveis.

5 CONCLUSÃO

A experiência vivenciada na UBS em Santa Luzia/MG evidenciou que ações educativas comunitárias são ferramentas essenciais para a promoção da saúde em territórios marcados pela vulnerabilidade social. A abordagem humanizada, pautada na escuta ativa, no acolhimento e na linguagem acessível, foi determinante para o fortalecimento do vínculo entre os participantes e os serviços de saúde da Atenção Primária, contribuindo para o diagnóstico precoce da hipertensão arterial e para o estímulo ao autocuidado.

O projeto também revelou desafios significativos, como a dificuldade de adesão ao tratamento por parte da população, a limitação de recursos materiais e humanos nas unidades de saúde, e a necessidade de superação de barreiras culturais e informacionais que dificultam a compreensão da doença e de suas implicações. A rotatividade de profissionais, a sobrecarga do sistema público e a falta de continuidade nas ações educativas são fatores que comprometem a efetividade das estratégias de prevenção e controle da hipertensão arterial (REYES, 2023; CHIRINO, 2015).

Diante desse cenário, torna-se evidente a urgência de manter e ampliar iniciativas semelhantes, com foco na educação em saúde, na promoção da equidade e na integração entre universidade e comunidade. A extensão universitária, ao articular saberes acadêmicos e populares, reafirma seu papel transformador, contribuindo para a formação de profissionais mais sensíveis às realidades sociais e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A continuidade de projetos como este torna-se fundamental para que se consolidem práticas sustentáveis de cuidado, capazes de reduzir desigualdades em saúde e promover o bem-estar coletivo, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022).

REFERÊNCIAS

1. ANDRADE, Aline S. et al. **Adesão ao tratamento da hipertensão arterial na atenção primária: desafios e estratégias**. Cadernos de Saúde Coletiva, v. 31, n. 1, p. 56–64, 2022.
2. ASSIS, Mariana de Oliveira. **Educação em saúde na atenção primária: práticas dialógicas e protagonismo comunitário**. Revista Brasileira de Promoção da Saúde, v. 36, p. 1–10, 2023.

3. BABILON, Renata M. et al. **Estratégias educativas para prevenção da hipertensão arterial na atenção básica: uma revisão integrativa.** Saúde em Debate, v. 49, n. 137, p. 112–125, 2025.
4. BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2011.
5. BEZERRA, João P. et al. **Fatores de risco para hipertensão arterial em populações vulneráveis: uma revisão sistemática.** Revista de Saúde Pública, v. 57, n. 2, p. 1–9, 2023.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico – Vigitel 2022: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2022.** Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.** Brasília: Ministério da Educação, 2014.
8. CHIRINO, LÍlian Ramos. **Plano de ação para diminuir a alta prevalência da hipertensão arterial na comunidade Cristina C no município de Santa Luzia, Minas Gerais.** Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-AH3DPV/1/tcc_llilian_ramos_chirino.pdf>. Acesso em: 8 maio 2025.
9. COTTA, Rosângela M. M. et al. **Ações educativas em saúde na atenção primária: contribuições para o empoderamento dos usuários.** Ciência & Saúde Coletiva, v. 30, n. 1, p. 45–54, 2025.
10. DIAS, Carlos A. et al. **Hipertensão arterial sistêmica: panorama epidemiológico e estratégias de controle no Brasil.** Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 122, n. 1, p. 10–18, 2024.
11. FAJARDO, Ana C. S. **Humanização na atenção primária: escuta ativa e vínculo como ferramentas de cuidado.** Revista Saúde e Sociedade, v. 34, n. 2, p. 89–97, 2025.
12. FERREIRA LOPES, Amanda et al. **Determinantes sociais da saúde e hipertensão arterial: uma análise crítica.** Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 5, p. 1234–1242, 2023.
13. MARIOSA, Maria C. et al. **Hipertensão arterial e desigualdades sociais: uma abordagem epidemiológica.** Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 21, n. 1, p. 1–12, 2018.
14. MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 8. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
15. OLIVEIRA, Fernanda M. et al. **Pesquisa qualitativa em saúde: contribuições para a prática educativa na atenção básica.** Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, n. 1, p. 1–12, 2021.
16. REYES, Doralba Madelin Quinones. **Baixa adesão ao tratamento em portadores de hipertensão arterial na Unidade de Saúde Bom Jesus do município Santa Luzia-MG.** Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/50126/1/TCC-Doralba%20Madelin%20Quinones%20Reyes.pdf>>. Acesso em: 8 maio 2025.
17. SANTOS, Juliana P. et al. **Intervenções educativas na atenção primária: impacto na prevenção de doenças crônicas.** Revista de Atenção à Saúde, v. 22, n. 3, p. 78–86, 2024.
18. SILVA, Letícia R. et al. **Panorama epidemiológico da hipertensão arterial no Brasil: uma revisão integrativa.** Revista de Saúde Pública e Meio Ambiente, v. 12, n. 2, p. 75–84, 2023.

CAPÍTULO 6

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS: estratégias de prevenção e cuidado na atenção básica

Dirceu Antônio Cordeiro Júnior; Luana Coelho de Souza Coelho Pereira; Nicolay Jorge Farias Almeida; Rafael Talison de Medeiros; Geovanna Gomes Alves; Izabella de Lima Cintra; Maria Eduarda de Souza Américo; Romeu Barbosa Trindade.

RESUMO

Este artigo apresenta o relato de uma atividade extensionista realizada por estudantes de Medicina da Faculdade Uninassau BH, em parceria com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada em Santa Luzia/MG. A ação consistiu em rodas de conversa sobre sífilis, com o objetivo de promover educação em saúde, conscientização sobre prevenção, sintomas e tratamento da infecção, além de estimular a testagem e o cuidado com a saúde sexual. A atividade envolveu linguagem acessível, materiais informativos e a participação ativa da comunidade. Os resultados indicam engajamento dos participantes e relevância da abordagem educativa para populações vulneráveis.

Palavras-chave: sífilis, extensão universitária, educação em saúde, atenção básica, infecções sexualmente transmissíveis.

ABSTRACT

This article presents a report on an extension activity carried out by Medical students from Faculdade Uninassau BH, in partnership with a Primary Health Care Unit (UBS) located in Santa Luzia/MG. The action consisted of discussion circles about syphilis, aiming to promote health education, raise awareness about prevention, symptoms, and treatment of the infection, and encourage testing and sexual health care. The activity involved accessible language, informational materials, and active community participation. The results indicate participant engagement and highlight the relevance of the educational approach for vulnerable populations.

Keywords: Syphilis; University outreach; Health education; Primary care; Sexually transmitted infections.

1 INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que representa um grave problema de saúde pública no Brasil. De acordo com o Boletim

Epidemiológico do Ministério da Saúde (2023), o país registrou 113,8 casos de sífilis adquirida por 100 mil habitantes, o maior índice desde o início da série histórica. A faixa etária mais afetada é de 20 a 29 anos, com taxa de detecção de 259,9 casos por 100 mil habitantes, seguida pela faixa de 30 a 39 anos (161,6 casos por 100 mil) (BRASIL, 2023a).

Em Santa Luzia/MG, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, os dados locais confirmam essa tendência. Em 2022, foram notificados 353 casos de sífilis adquirida, sendo 39,37% em indivíduos entre 19 e 29 anos, além de 124 casos em gestantes e 57 casos de sífilis congênita. Esses números evidenciam a vulnerabilidade da população jovem e feminina, especialmente em regiões com desafios socioeconômicos e educacionais.

Nesse contexto, as atividades extensionistas desenvolvidas por instituições de ensino superior assumem papel estratégico na promoção da saúde e na prevenção de ISTs. A extensão universitária, conforme estabelecido pela Resolução nº 7/2018 do Conselho Nacional de Educação, deve integrar ensino, pesquisa e ação comunitária, promovendo uma interação transformadora entre universidade e sociedade (BRASIL, 2018).

A ação realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) por estudantes da Faculdade Uninassau BH exemplifica esse compromisso. Ao promover rodas de conversa sobre sífilis com linguagem acessível e abordagem participativa, os discentes contribuíram para o fortalecimento da atenção básica como espaço de educação em saúde, cidadania e empoderamento comunitário. A atividade de extensão universitária teve como objetivo central a promoção de roda de conversa sobre sífilis com linguagem acessível; conscientização da população sobre formas de transmissão, sintomas, prevenção e tratamento; estímulo sobre a testagem e o cuidado com a saúde sexual; fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A sífilis, enquanto IST de caráter sistêmico e evolução crônica continua sendo um marcador importante das condições de vulnerabilidade social e da efetividade das políticas públicas de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), estima-se que, globalmente, mais de 7 milhões de novos casos de sífilis ocorram anualmente, afetando majoritariamente populações jovens e economicamente ativas. No contexto brasileiro, o Ministério da Saúde reforça a importância da notificação compulsória e da ampliação das estratégias de diagnóstico, testagem rápida e tratamento oportuno como pilares do controle da doença (BRASIL, 2023b).

A abordagem educativa, especialmente no campo da atenção básica, tem sido apontada como instrumento fundamental para o enfrentamento das ISTs. Conforme Freire (2019), a educação em saúde deve ser compreendida como um processo dialógico, que promove a conscientização crítica e o empoderamento dos sujeitos na construção do próprio cuidado. Nesse sentido, rodas de conversa e metodologias participativas favorecem a troca de saberes e a corresponsabilização entre profissionais, estudantes e comunidade, fortalecendo o protagonismo dos indivíduos na prevenção de doenças.

A extensão universitária, regulamentada pela Resolução nº 7/2018 do Conselho Nacional de Educação, estabelece que as atividades extensionistas devem articular ensino e pesquisa com a sociedade, visando à transformação social e ao desenvolvimento humano (BRASIL, 2018). Segundo Demo (2015), a extensão é o espaço privilegiado em que o conhecimento acadêmico se

converte em ação social, permitindo a formação cidadã e ética dos estudantes. Dessa forma, projetos que unem universidade e comunidade em torno da promoção da saúde, como as rodas de conversa sobre sífilis, cumprem papel essencial no fortalecimento do SUS e na concretização dos princípios de integralidade, equidade e universalidade.

Assim, compreender a sífilis não apenas como uma doença infecciosa, mas como fenômeno social e educacional, implica adotar práticas integradoras e emancipadoras. As ações educativas realizadas em UBS e escolas, ao promoverem diálogo aberto e linguagem acessível, contribuem para reduzir o estigma, ampliar a adesão ao tratamento e consolidar uma cultura de prevenção e autocuidado. Tais iniciativas refletem o compromisso ético e social da universidade com a saúde pública e com a formação de profissionais sensíveis às necessidades reais da população.

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um relato de experiência com abordagem qualitativa e descritiva, realizado no contexto da extensão universitária. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa torna-se apropriada para compreender fenômenos sociais em profundidade, especialmente quando se busca interpretar significados e práticas em contextos específicos.

A atividade foi desenvolvida no dia 22 de maio de 2025, em uma UBS localizada em Santa Luzia/MG, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Participaram 38 usuários da unidade, com destaque para jovens, gestantes e idosos, grupos considerados prioritários nas ações de prevenção de ISTs, conforme diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021).

A divulgação da atividade foi realizada por meio de panfletos informativos e convites físicos, distribuídos pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e afixados em locais estratégicos da UBS. A ação consistiu em duas rodas de conversa, com duração de 30 minutos cada, abordando os principais aspectos da sífilis: formas de transmissão, sinais e sintomas, prevenção, tratamento e riscos da não adesão ao cuidado.

A linguagem utilizada foi informal, acessível e adaptada ao público-alvo, com exemplos do cotidiano e espaço para perguntas, conforme recomendações de práticas educativas em saúde (BRASIL, 2020). Foram utilizados materiais visuais, como panfletos com imagens de lesões típicas da sífilis, visando facilitar a identificação e estimular o interesse dos participantes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade extensionista realizada na UBS demonstrou impacto positivo na conscientização dos participantes sobre a sífilis, evidenciando a importância da educação em saúde como estratégia de enfrentamento às ISTs. A escuta ativa e o interesse pelo tema revelaram uma lacuna significativa de conhecimento entre os usuários da unidade, especialmente entre jovens e gestantes, grupos mais vulneráveis à sífilis adquirida, conforme apontado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2023b).

A sugestão espontânea de alguns participantes para que a ação fosse levada às escolas reforça a necessidade de ampliar as estratégias educativas, especialmente em territórios marcados por desigualdades sociais e educacionais. Estudos indicam que o baixo nível de

escolaridade está diretamente associado à menor compreensão sobre ISTs e à menor adesão ao tratamento, o que contribui para a persistência da transmissão, inclusive vertical (BRASIL, 2021).

A participação dos discentes foi essencial para o desenvolvimento de competências como empatia, comunicação em saúde, trabalho em equipe e responsabilidade social. A vivência prática em campo, aliada ao contato direto com a comunidade, fortaleceu a formação médica voltada para os princípios do SUS, como a integralidade, a equidade e a humanização do cuidado (BRASIL, 2018).

O contexto socioeconômico de Santa Luzia/MG, caracterizado por desafios relacionados à renda, escolaridade e acesso à saúde, influencia diretamente na vulnerabilidade da população à sífilis. Mulheres negras e pardas, por exemplo, enfrentam maiores barreiras para o diagnóstico e tratamento adequado, o que contribui para a maior prevalência da doença nesses grupos (BRASIL, 2020). Ações educativas como estas mostram fundamentais para reduzir essas desigualdades e promover justiça social em saúde.

5 CONCLUSÃO

A roda de conversa sobre sífilis realizada na UBS evidenciou o papel transformador da extensão universitária na promoção da saúde pública. Ao integrar ensino, serviço e comunidade, a atividade permitiu uma abordagem educativa eficaz, contribuindo para a conscientização sobre as ISTs, especialmente entre grupos vulneráveis como jovens, gestantes e idosos. Essa articulação entre universidade e atenção básica está em consonância com os princípios da Política Nacional de Extensão Universitária, que valoriza a formação cidadã e o compromisso social dos estudantes (BRASIL, 2018).

A ação demonstrou significativo potencial para ampliar o acesso à informação e estimular práticas de prevenção, como a testagem e o tratamento precoce da sífilis. No entanto, algumas limitações foram observadas. A principal delas refere-se à pontualidade da intervenção, que, embora eficaz, carece de continuidade sistemática para gerar impactos sustentáveis. Além disso, a ausência de uma articulação interprofissional mais ampla, envolvendo profissionais como psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, limitou a abordagem integral da temática.

Diante disso, recomenda-se que a atividade extensionista seja incorporada de forma permanente à rotina da unidade de saúde, com ações educativas regulares e interdisciplinares. Sugere-se também:

- A produção de materiais didáticos adaptados ao contexto sociocultural local, com linguagem acessível e visual atrativo;
- A implementação de instrumentos de avaliação que permitam mensurar o impacto das ações por meio de indicadores de saúde;
- A ampliação da participação comunitária na construção, execução e avaliação das atividades, fortalecendo o protagonismo popular;
- A inclusão de escolas e espaços educativos como parceiros estratégicos, visando alcançar adolescentes e jovens em fase escolar.

Essas estratégias podem contribuir para o enfrentamento das ISTs em territórios vulneráveis, promovendo equidade, cidadania e fortalecimento da atenção básica como espaço de cuidado e educação em saúde.

REFERÊNCIAS

1. BEZERRA, I. N. M.; NASCIMENTO, J. L.; FERREIRA, B. N. C.; LIMA, J. C. S.; GUERRA, E. C. **A extensão universitária na promoção à saúde: Projeto Saúde em Foco**. Revista de Educação Popular, v. 22, n. 2, p. 361–373, 2023. DOI: 10.14393/REP-2023-68179.
2. BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Extensão Universitária. Resolução CNE/CES nº 7**, de 18 de dezembro de 2018. Brasília: MEC, 2018.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Educação em Saúde para a Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_educacao_saude_atencao_basica.pdf. Acesso em: 14 out. 2025.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. esp1, e2020616, 2021. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000500004. Acesso em: 14 out. 2025.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico – Sífilis 2023**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/sifilis/boletim-sifilis2023.pdf/view>. Acesso em: 8 maio 2025.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico – Sífilis 2023b**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.apm.org.br/ministerio-da-saude-divulga-situacao-epidemiologica-da-sifilis-no-brasil/>. Acesso em: 14 out. 2025.
7. DEMO, Pedro. **Extensão universitária: saber pensar e intervir socialmente**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
8. DRUMOND, R. F.; ANDRADE, B. P. de O.; VENDRAMINI, B. D. V.; CARVALHO, G. M.; SILVA JÚNIOR, J. L. A. E.; GARCIA, K. O.; FIALHO, M. **Saber de Cór: Extensão Universitária e Educação em Saúde no Contexto da Pandemia na APAE de São João del-Rei (MG)**. Revista Apaec Ciência, v. 20, n. 2, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://apaeciencia.org.br>.
9. FERNANDES, Y. D.; SIQUEIRA, G. D. P. de. **University extension beyond the educational axis: contributions and challenges for the empowerment process of the working classes in Brazil**. International Journal of Professional Business Review, v. 9, n. 1, e04222, 2024. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es>.
10. FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 70. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
11. MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
12. OMS – Organização Mundial da Saúde. **Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022**. Geneva: World Health Organization, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications>. Acesso em: 9 nov. 2025.
13. SANTA LUZIA (MG). Prefeitura Municipal. **Boletim Epidemiológico – Sífilis 2023**. Santa Luzia, 2023. Disponível em: <https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/04/BOLETIM-SIFILIS-2023.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
14. SANTANA, R. R. **Extensão universitária como prática educativa na promoção da saúde. Educação & Realidade**, v. 46, n. 3, p. e98702, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal>.

CAPÍTULO 7

HIV EM FOCO: uma ação extensionista alinhada a ODS 3 voltada à informação, prevenção e cuidado na atenção básica à saúde

Rodrigo Gontijo Cunha; Júlia dos Santos Vieira; Érica Moreira Pedra; Júlia Cristina de Andrade Silva

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da atividade de extensão universitária: “HIV em Foco” alinhada à ODS 3 e desenvolvida por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte. A ação ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) CD, no município de Santa Luzia/MG, e teve como objetivo promover a conscientização da comunidade sobre o HIV/AIDS, abordando aspectos relacionados à prevenção, diagnóstico precoce e redução do estigma. Foram realizadas palestras educativas, dinâmicas interativas, distribuição de materiais informativos, instalação de dispensers com preservativos e oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, alcançando diretamente 20 usuários da unidade. A análise qualitativa dos registros e observações revelou avanços na sensibilização da população, maior interesse pelas práticas preventivas e fortalecimento do vínculo entre os usuários e os serviços de saúde. A experiência evidenciou o potencial transformador das ações de extensão na promoção da saúde e na formação de profissionais socialmente comprometidos.

Palavras-chave: HIV/AIDS; Prevenção; Educação em Saúde; Acolhimento; Extensão Universitária.

ABSTRACT

This article presents the results of the university extension activity “HIV in Focus,” aligned with SDG 3 and developed by medical students from the Uninassau School of Medicine in Belo Horizonte. The activity took place at the CD Primary Health Care Unit (UBS) in the municipality of Santa Luzia, Minas Gerais, and aimed to promote community awareness about HIV/AIDS by addressing aspects related to prevention, early diagnosis, and stigma reduction. Educational lectures, interactive activities, distribution of informational materials, installation of condom dispensers, and the provision of rapid tests for HIV, syphilis, and viral hepatitis were carried out, directly reaching 20 users of the unit. Qualitative analysis of the records and observations revealed advances in raising population awareness, increased interest in preventive practices, and strengthened bonds between users and health services. The experience highlighted the transformative potential of extension activities in promoting health and in training socially committed professionals.

Keywords: HIV/AIDS; Prevention; Health Education; Reception; University Extension.

1 INTRODUÇÃO

A epidemia do HIV/AIDS permanece como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e no mundo, configurando-se como uma questão que ultrapassa o campo biomédico e envolve dimensões sociais, culturais e educacionais. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2023), foram registrados mais de 38 mil novos casos de AIDS no país, com predominância na faixa etária de 20 a 29 anos, que concentra 37,1% das notificações. Observa-se ainda uma maior incidência entre pessoas do sexo masculino (70,7%) e em populações consideradas vulneráveis, como homens que fazem sexo com homens, pessoas negras, transexuais e jovens em situação de vulnerabilidade social. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas integradas e estratégias de educação em saúde voltadas tanto à prevenção quanto ao enfrentamento do estigma que ainda permeia a infecção pelo HIV.

Apesar dos avanços científicos alcançados nas últimas décadas, como a ampliação do diagnóstico rápido e o acesso gratuito ao tratamento antirretroviral, o estigma social e a desinformação continuam sendo barreiras expressivas para o controle da epidemia (UNAIDS, 2023). O preconceito e o medo associados ao HIV dificultam o acesso aos serviços de saúde, reduzem a adesão ao tratamento e comprometem a qualidade de vida das pessoas vivendo com o vírus. Nesse contexto, a educação em saúde assume papel estratégico, não apenas na disseminação de informações, mas também na promoção de atitudes reflexivas e transformadoras sobre sexualidade, autocuidado e respeito à diversidade.

A extensão universitária surge, nesse cenário, como um espaço privilegiado de integração entre teoria e prática, articulando ensino, pesquisa e compromisso social. A atividade desenvolvida pelos estudantes de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte insere-se nesse propósito, buscando fortalecer a formação cidadã e humanística dos futuros profissionais da saúde. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), a iniciativa propõe ações educativas voltadas à conscientização sobre o HIV/AIDS, com ênfase na prevenção, no diagnóstico precoce, no combate ao preconceito e na ampliação do acesso aos métodos de proteção.

Assim, a intervenção relatada teve como finalidade promover a conscientização da população atendida na Atenção Primária à Saúde acerca do HIV/AIDS, utilizando metodologias participativas que estimulassem o conhecimento sobre formas de transmissão, prevenção e tratamento. Além disso, visou-se reduzir o estigma social associado ao vírus, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, contribuindo para a formação de profissionais sensíveis às demandas coletivas e comprometidos com a promoção da saúde.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS requer uma abordagem ampliada da saúde, que considere os determinantes sociais, culturais e econômicos do processo saúde-doença. Conforme Ayres et al. (2019), o conceito de vulnerabilidade é central para compreender a dinâmica da infecção pelo HIV, pois abrange não apenas aspectos individuais (como comportamento e conhecimento), mas também dimensões sociais (como desigualdade de gênero, discriminação e pobreza) e programáticas (como acesso a serviços de saúde e políticas públicas).

Essa perspectiva amplia o olhar sobre a epidemia, permitindo compreender que o risco de infecção está profundamente relacionado às condições estruturais e às barreiras sociais enfrentadas por determinados grupos.

A educação em saúde, nesse contexto, tem papel essencial como instrumento de empoderamento e transformação social. Freire (2019) defende que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. Assim, as práticas educativas voltadas à prevenção do HIV/AIDS devem ser dialógicas, participativas e emancipatórias, de modo que a população seja protagonista na construção de saberes sobre sua própria saúde. Duarte et al. (2024) destacam que ações educativas fundamentadas na troca de saberes: como oficinas, rodas de conversa e campanhas comunitárias, favorecem a adesão ao tratamento e fortalecem a autonomia das pessoas vivendo com HIV.

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (BRASIL, 2013) reforça que o processo educativo deve ser orientado por valores como diálogo, respeito aos saberes populares e participação social. Isso implica superar modelos verticais de transmissão de informações e adotar metodologias que promovam a reflexão crítica e a corresponsabilidade na promoção da saúde.

Estudos recentes evidenciam que estratégias educativas integradas ao território, com uso de recursos impressos e multimídia, contribuem significativamente para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente entre adolescentes e jovens adultos (SILVA et al., 2022; SOUZA; LIMA, 2023). Além disso, campanhas de sensibilização voltadas à redução do estigma são fundamentais para o enfrentamento das desigualdades e para o fortalecimento do cuidado humanizado (UNAIDS, 2023).

Destaca-se que a extensão universitária desempenha papel relevante na consolidação de uma formação médica humanizada e comprometida com o princípio da integralidade do cuidado. Segundo Pires e Costa (2020), as ações de extensão permitem o desenvolvimento de competências éticas, comunicativas e sociais, favorecendo a formação de profissionais capazes de atuar com empatia, responsabilidade social e competência técnica. Desse modo, a ação extensionista voltada ao combate ao HIV/AIDS configura-se como prática educativa transformadora, contribuindo tanto para a conscientização da população quanto para a formação crítica e humanística dos futuros profissionais de saúde.

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, voltada para a promoção da saúde e educação comunitária. A pesquisa qualitativa é indicada para compreender fenômenos sociais e subjetivos, como o estigma relacionado ao HIV/AIDS, por meio da interação direta com os sujeitos e da análise de suas percepções (MINAYO, 2012). O estudo configura-se como uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, caráter exploratório e descritivo, fundamentada nos princípios da educação popular em saúde. A atividade foi realizada em 22 de maio de 2025, das 13h às 17h, em uma UBS CD, no município de Santa Luzia/MG, com participação de discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob orientação do docente. As etapas da Intervenção foram:

3.1 Planejamento e preparação:

- Reuniões de equipe para definir objetivos, estratégias educativas e cronograma.
- Elaboração de cartilhas e materiais informativos acessíveis à população.
- Articulação com a equipe da UBS e obtenção de autorização institucional.

3.2 Execução das ações educativas:

- Palestra interativa sobre HIV/AIDS e outras ISTs, enfatizando prevenção, diagnóstico e tratamento.
- Dinâmica “HIV Oculto”, promovendo reflexão sobre estigma e invisibilidade social do vírus.
- Distribuição de materiais informativos e instalação de dispensers de preservativos nos banheiros da UBS.
- Oferta de testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C) aos participantes que assistiram à atividade.

3.3 Registro e coleta de dados:

- Observação direta e registros fotográficos da ação.
- Controle de presença e anotações de falas e reações dos participantes.

3.4 Análise e sistematização dos resultados:

- Os dados foram submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2011), visando identificar padrões de engajamento, compreensão e impacto educativo.
- Interpretação à luz dos referenciais de Minayo (2012) e Duarte et al. (2024), enfatizando a dimensão social e educativa da intervenção.

A metodologia priorizou estratégias dialógicas e participativas, valorizando o saber local, o acolhimento e a corresponsabilidade entre discentes e comunidade em conformidade aos pilares da extensão universitária preconizados pela Resolução nº 7/2018 do MEC.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção realizada na UBS CD contou com a participação direta de 20 usuários da unidade, dos quais 11 optaram por realizar testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. A adesão voluntária aos exames demonstra não apenas o interesse da população em obter informações sobre sua saúde, mas também a eficácia da abordagem educativa e acolhedora adotada pelos discentes.

Durante a atividade, observou-se engajamento ativo dos participantes, que interagiram com os conteúdos apresentados, esclareceram dúvidas e compartilharam experiências. Esse envolvimento torna-se fundamental para a desconstrução de estigmas associados ao HIV,

conforme apontam Granjeiro et al. (2021), que destacam o papel das intervenções comunitárias na promoção da empatia e na redução do preconceito.

A instalação de *dispensers* com preservativos nos banheiros da UBS foi uma estratégia eficaz para garantir o acesso sigiloso e contínuo aos métodos de prevenção, respeitando a privacidade dos usuários. Essa medida está alinhada com as recomendações do Ministério da Saúde (2023), que reforça a importância da ampliação do acesso a insumos de prevenção como parte das políticas públicas de enfrentamento ao HIV/AIDS.

Além disso, a ação educativa contribuiu para a disseminação de informações corretas sobre o HIV, abordando temas como formas de transmissão, prevenção e tratamento. Segundo Freitas et al. (2020), a educação em saúde é uma ferramenta essencial para o empoderamento da população e para a promoção de práticas sexuais seguras, especialmente entre grupos vulneráveis.

A atividade realizada na UBS CD permitiu a criação de um ambiente seguro e empático, favorecendo o diálogo aberto e a escuta ativa dos participantes. Essa postura está em consonância com os princípios da educação popular em saúde, que valoriza o saber local e promove a construção coletiva do conhecimento (MINAYO, 2012).

A dinâmica interativa “HIV Oculto” foi especialmente eficaz ao simular a imprevisibilidade das relações sociais e a invisibilidade do vírus, provocando reflexões profundas sobre o preconceito e a necessidade de práticas preventivas. Conforme apontado por Granjeiro et al. (2023), atividades lúdicas e participativas são fundamentais para desconstruir estigmas e ampliar a compreensão sobre o HIV, especialmente em populações vulneráveis.

Para os discentes envolvidos, a experiência representou uma oportunidade de desenvolvimento de competências essenciais à formação médica, como empatia, comunicação interpessoal e ética profissional. A vivência prática em cenários reais de atenção básica contribuiu para a formação de profissionais mais sensíveis às demandas sociais e preparados para atuar na promoção da saúde (DUARTE et al., 2024).

Além disso, a instalação de *dispensers* com preservativos em locais estratégicos da UBS, como os banheiros, demonstrou-se uma ação eficaz para garantir o acesso sigiloso aos métodos de prevenção, respeitando a privacidade dos usuários e incentivando práticas sexuais seguras. Essa iniciativa está alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde (2023), que recomenda a ampliação do acesso a insumos de prevenção como parte das estratégias de enfrentamento ao HIV/AIDS.

5 CONCLUSÃO

A intervenção “HIV em Foco” demonstrou-se eficaz na promoção da saúde sexual e na conscientização sobre o HIV/AIDS, evidenciando o potencial transformador das ações educativas realizadas no âmbito da atenção básica. A atividade contribuiu para a disseminação de informações corretas, a ampliação do acesso a métodos de prevenção e a redução do estigma social, especialmente em comunidades vulneráveis.

A abordagem dialógica e acolhedora adotada pelos discentes favoreceu o engajamento dos participantes e a construção de um espaço seguro para o debate sobre temas sensíveis. A dinâmica “HIV Oculto” e a oferta de testes rápidos foram estratégias que promoveram reflexão,

empatia e práticas de autocuidado, alinhando-se às recomendações de Duarte et al. (2024) e Granjeiro et al. (2025) sobre a importância das intervenções comunitárias na prevenção do HIV.

Além dos benefícios à comunidade, a ação reforça o papel da extensão universitária como elo entre o conhecimento acadêmico e as necessidades sociais, contribuindo para a formação de profissionais de saúde mais éticos, sensíveis e comprometidos com a transformação da realidade local (MINAYO, 2012; BRASIL, 2018).

REFERÊNCIAS

1. AYRES, J. R. C. M. et al. **Vulnerabilidade e prevenção em tempos de HIV/AIDS**. São Paulo: Hucitec, 2019.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2022**.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2023**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids>. Acesso em: 13 out. 2025.
4. BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
5. BRASIL. **Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS – PNEPS-SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2023**. Brasília: MS, 2023.
7. BRASIL. **Ministério da Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Institui as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Disponível em: <https://www.in.gov.br>. Acesso em: 13 out. 2025.
8. DUARTE, F. H. S. et al. **Estratégias educativas em saúde para pessoas vivendo com HIV: revisão de escopo**. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 37, eAPE02572, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/rSvjm8Y5RsHnncPrpYJSnHn/?format=html>. Acesso em: 13 out. 2025.
9. FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 66. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
10. FREITAS, L. H. M. et al. **Educação sexual e prevenção de IST/HIV em adolescentes: revisão integrativa**. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 28, e51398, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/51398>. Acesso em: 13 out. 2025.
11. GRANGEIRO, A., Ferraz, D., Magno, L., Zucchi, E. M., Couto, M. T., & Dourado, I.. (2023). **Epidemia de HIV, tecnologias de prevenção e as novas gerações: tendências e oportunidades para a resposta à epidemia**. Cadernos De Saúde Pública, 39, e00144223. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT144223> .Acesso em 13.10.2025
12. MENEZES, I. G. et al. **Consistência no uso de preservativos entre HSH no Brasil**. Rev. Bras. Epidemiologia, 2023.
13. MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
14. PIRES, R.; COSTA, M. **Extensão universitária e formação médica: caminhos para uma prática humanizada**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, p. 1–10, 2020.
15. SILVA, L. C. et al. **Estratégias de ampliação do diagnóstico precoce de HIV**. Ciênc. Saúde Coletiva, 2022.
16. SILVA, M. A.; SOUZA, G. F.; LIMA, R. S. **Estratégias educativas na prevenção das ISTs entre jovens: revisão integrativa**. Revista Enfermagem em Foco, v. 13, n. 1, p. 87–95, 2022.
17. UNAIDS. **Global AIDS Update 2023**. Geneva: United Nations Programme on HIV/AIDS, 2023.

CAPÍTULO 8

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: médicos do riso na promoção da saúde integral em espaços de vulnerabilidade social

Márcio Meira Brandão; Felipe Moreno Theodoro de Assis; Nicolay Jorge Farias Almeida; Érika de Oliveira Santos; Julia de Oliveira e Silva; Robson de Rezende Ferreira; Marcela Maria dos Santos de Paoli Ferreira; Marlouva Bruna de Paula Menezes.

RESUMO

O projeto de extensão “Médicos do Riso” tem como objetivo promover a saúde emocional e a inclusão social em instituições que atendem populações em situação de vulnerabilidade, como hospitais públicos, ILPIs, creches e casas de acolhimento. Por meio de intervenções lúdicas e artísticas realizadas por estudantes de Medicina, sob orientação docente, são desenvolvidas ações que integram arte, empatia e cuidado humanizado. A metodologia adotada baseia-se na pesquisa-ação, com etapas que incluem diagnóstico situacional, planejamento participativo, capacitação, execução das atividades e avaliação qualitativa e quantitativa. Os resultados evidenciam benefícios significativos para os assistidos e para a formação ética e humanística dos discentes, embora desafios como a limitação de recursos e a necessidade de sistematização dos dados ainda persistam. O projeto demonstra potencial de replicabilidade e contribui para o fortalecimento da função social da universidade.

Palavras-chave: Extensão universitária; Saúde emocional; Humanização; Arte e saúde; Inclusão social; Pesquisa-ação.

ABSTRACT

The extension project “Doctors of Laughter” aims to promote emotional health and social inclusion in institutions serving vulnerable populations, such as public hospitals, long-term care facilities, daycare centers, and shelters. Through playful and artistic interventions carried out by medical students under faculty supervision, the initiative integrates art, empathy, and humanized care. The adopted methodology is based on action research, involving situational diagnosis, participatory planning, volunteer training, implementation of activities, and qualitative and quantitative evaluation. The results demonstrate significant benefits for both the assisted individuals and the ethical and humanistic development of students. Despite challenges such as limited resources and the need for more robust data systematization, the project shows strong potential for replication and contributes to strengthening the university’s social role.

Keywords: University extension; Emotional health; Humanization; Art and health; Social inclusion; Action research.

1 INTRODUÇÃO

A promoção da saúde integral exige uma abordagem que vá além dos limites biomédicos tradicionais, incorporando dimensões físicas, emocionais, sociais e culturais do cuidado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença” (WHO, 1948), definição que amplia a compreensão do processo saúde-doença e orienta práticas baseadas na integralidade e na humanização. Assim, promover saúde não se restringe ao tratamento de enfermidades, mas envolve a criação de ambientes acolhedores, o fortalecimento de vínculos e a valorização da subjetividade humana.

Em contextos como hospitais públicos, instituições de longa permanência para idosos (ILPis), creches e casas de acolhimento, é comum encontrar indivíduos em situações de vulnerabilidade social e emocional. Esses espaços revelam realidades marcadas por sofrimento físico, isolamento, perda de vínculos afetivos e escassez de recursos materiais, que podem agravar quadros clínicos e contribuir para a desumanização do cuidado. A ausência de práticas integrativas e de ações empáticas reforça a fragmentação entre o saber técnico e o cuidado humano.

Diante desse cenário, o projeto de extensão “Médicos do Riso”, desenvolvido pela Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, surge como uma proposta inovadora e interdisciplinar de promoção da saúde e de humanização do cuidado. A iniciativa articula ensino, arte e solidariedade, promovendo intervenções lúdicas que unem o conhecimento acadêmico às práticas afetivas e criativas. A atuação dos estudantes de Medicina, supervisionados por docentes, possibilita o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais à prática médica, como a escuta ativa, a empatia e a comunicação humanizada. Dessa forma, o projeto contribui não apenas para a formação integral dos futuros profissionais de saúde, mas também para o fortalecimento da função social da universidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de saúde integral proposto pela OMS (1948) consolidou-se como base para políticas e práticas que valorizam o ser humano em sua totalidade. Essa perspectiva fundamenta políticas públicas como a Política Nacional de Humanização (PNH), instituída pelo Ministério da Saúde (BRASIL, MS, 2004), que defende o acolhimento, o vínculo e a escuta qualificada como pilares do cuidado humanizado. A PNH reforça a necessidade de ações que estimulem a autonomia, a corresponsabilidade e o respeito às subjetividades, aproximando usuários, profissionais e gestores em processos de cuidado compartilhado.

Nesse contexto, a arte e o lúdico emergem como instrumentos potentes de transformação do ambiente de cuidado. De acordo com Masetti (2011), o uso da figura do palhaço em ambientes hospitalares atua como mediador simbólico, capaz de ressignificar o sofrimento e criar vínculos afetivos genuínos entre pacientes e profissionais. O riso e a ludicidade, longe de representarem apenas entretenimento, tornam-se mecanismos terapêuticos que favorecem a expressão emocional, reduzem o estresse e fortalecem o enfrentamento das adversidades.

Complementarmente, Bomtempo e Ribeiro (2014) destacam que as atividades lúdicas aplicadas em contextos de vulnerabilidade funcionam como estratégias eficazes de promoção e prevenção da saúde, estimulando o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos indivíduos. Essa abordagem se alinha à visão contemporânea da medicina e da educação em saúde, que reconhece o sujeito como protagonista de seu processo de cuidado.

A extensão universitária, por sua vez, constitui um elo fundamental entre o saber acadêmico e as demandas sociais. Conforme Duarte (2014), ela se configura como um instrumento de transformação social, possibilitando que estudantes vivenciem experiências concretas e desenvolvam consciência crítica e cidadã. Para Saraiva (2007), a vivência extensionista amplia o campo de reflexão sobre os grandes temas contemporâneos, fortalecendo o compromisso ético e social dos futuros profissionais e estimulando práticas humanizadas baseadas na solidariedade e no respeito à diversidade.

Assim, o projeto “Médicos do Riso” insere-se em um contexto de aprendizagem significativa e interdisciplinar, articulando teoria e prática em ações que promovem saúde, empatia e cidadania. Ao unir a arte à medicina, o riso à escuta e a técnica ao afeto, a iniciativa reafirma a função social da universidade e o papel do ensino superior na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e humanizada.

3 METODOLOGIA

O projeto “Médicos do Riso”, da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, adota uma abordagem interdisciplinar, qualitativa e participativa, fundamentada no método científico pesquisa-ação. Essa escolha metodológica se justifica pela natureza transformadora da proposta, que busca intervir diretamente em contextos sociais vulneráveis, ao mesmo tempo em que produz conhecimento a partir da prática.

A pesquisa-ação, conforme Thiollent (2011) caracteriza-se pela participação ativa dos sujeitos envolvidos, com o objetivo de transformar a realidade social por meio de ações planejadas e reflexivas. Essa metodologia torna-se especialmente adequada para projetos de extensão universitária, pois permite a articulação entre teoria e prática, promovendo o engajamento dos estudantes na resolução de problemas reais da comunidade. As etapas metodológicas do projeto incluem:

- Diagnóstico situacional das instituições parceiras (hospitais, ILPIs, creches e ONGs), com levantamento das necessidades emocionais, sociais e estruturais dos públicos atendidos;
- Planejamento participativo, envolvendo docentes e discentes voluntários na construção coletiva das ações, respeitando as especificidades de cada contexto;
- Capacitação dos voluntários, por meio de oficinas temáticas sobre palhaçaria, teatro, improviso, canto, dança, contação de histórias, escuta ativa e presença afetiva. Essas atividades visam desenvolver habilidades comunicacionais, empáticas e criativas nos estudantes;
- Criação de identidade visual, com elaboração de figurinos e materiais lúdicos que favoreçam a aproximação afetiva e a quebra de barreiras simbólicas nos ambientes visitados;
- Execução das intervenções, com atividades artísticas e interativas voltadas à promoção do bem-estar, da inclusão social e da humanização do cuidado;
- Registro sistemático das ações, por meio de fotografias, vídeos, narrativas reflexivas e diários de campo, que documentam os impactos e aprendizados gerados;
- Avaliação contínua, utilizando instrumentos qualitativos (entrevistas, relatos de experiência, *feedback* das instituições) e quantitativos (número de visitas, itens arrecadados, pessoas beneficiadas), permitindo o monitoramento e aprimoramento das ações.

A proposta rompe com os modelos tradicionais de ensino clínico, ao incorporar elementos da arte e da ludicidade como ferramentas terapêuticas e educativas. Como afirmam Dunker e Thebas (2021), “conectar-se com a ludicidade é permitir que nossa criança, escondida lá dentro, apareça aqui fora”, evidenciando o potencial transformador da escuta sensível e da presença afetiva.

Além disso, Terra (2014) ressalta que o palhaço, ao atuar em ambientes de cuidado, funciona como um “espelho mágico” que revela a essência humana, promovendo empatia e acolhimento. Essa perspectiva também é destacada por Masetti (2011), que reforça a importância da adaptação da linguagem artística ao contexto hospitalar, respeitando a vulnerabilidade dos pacientes. Portanto, a metodologia adotada pelo projeto “Médicos do Riso” não apenas promove a saúde emocional dos assistidos, mas também contribui para a formação ética, crítica e humanizada dos futuros profissionais de saúde, alinhando-se aos princípios da extensão universitária e da responsabilidade social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do projeto evidenciam sua relevância social, acadêmica e científica. A atuação dos estudantes em ambientes de vulnerabilidade promoveu impacto emocional positivo. A extensão universitária, segundo Saraiva (2007), permite ao estudante vivenciar a realidade social, promovendo uma formação ética e comprometida com as demandas locais. A integração entre arte e saúde, como destaca Masetti (2011), exige sensibilidade e adaptação ao contexto hospitalar, onde o palhaço atua como agente de transformação emocional. A análise das ações desenvolvidas pelo projeto “Médicos do Riso” evidencia a relevância das práticas lúdicas e humanizadoras como estratégias efetivas de promoção da saúde integral em contextos de vulnerabilidade social. Os resultados observados dialogam diretamente com os pressupostos teóricos que fundamentam a proposta, reforçando a potência do riso, da arte e da escuta afetiva como instrumentos de cuidado.

Em consonância com a definição ampliada de saúde da OMS (1948), as intervenções do projeto demonstram que o bem-estar físico, emocional e social deve ser compreendido de forma integrada, sobretudo em ambientes marcados por sofrimento, isolamento e fragilização dos vínculos. A presença dos estudantes-palhaços promoveu a ressignificação desses espaços, contribuindo para a criação de ambientes acolhedores e para o fortalecimento das relações interpessoais. Esse movimento vai ao encontro dos princípios da Política Nacional de Humanização (BRASIL, MS, 2004), que defende o acolhimento e a escuta qualificada como elementos estruturantes do cuidado.

A literatura aponta que a figura do palhaço hospitalar funciona como mediador simbólico capaz de transformar experiências adversas em vivências mais leves e compartilhadas (MASETTI, 2011). No projeto, essa mediação manifestou-se na aproximação espontânea entre estudantes, pacientes e usuários das instituições visitadas, permitindo o surgimento de vínculos genuínos e a expressão de emoções frequentemente silenciadas nesses ambientes. Tal fenômeno também é descrito por Bomtempo e Ribeiro (2014), ao enfatizarem o caráter preventivo e terapêutico das atividades lúdicas em populações vulneráveis. Observou-se que o riso, a música, o improviso e a interação corporal contribuem para a redução do estresse, para a diminuição da sensação de solidão e para o estímulo à autonomia, especialmente entre idosos e crianças. Esses achados reforçam a dimensão biopsicossocial do cuidado e demonstram que as práticas integrativas podem complementar os procedimentos clínicos tradicionais, ampliando o escopo das ações de saúde.

A metodologia de pesquisa-ação adotada pelo projeto mostrou-se adequada por favorecer o envolvimento direto dos estudantes na resolução de problemas reais. A avaliação contínua

permitiu ajustes imediatos nas propostas e contribuiu para o aprimoramento das intervenções, reafirmando o caráter dinâmico e participativo da iniciativa. Além disso, a capacitação em palhaçaria, teatro e escuta ativa fomentou práticas comunicacionais mais sensíveis, alinhadas à perspectiva de Terra (2014), que concebe o palhaço como um “espelho mágico” capaz de revelar a humanidade presente nos encontros de cuidado.

Por outro lado, algumas limitações também foram identificadas. O alcance das ações ainda é condicionado pela disponibilidade de voluntários e pelas demandas das instituições parceiras, o que muitas vezes impede a periodicidade necessária para impactos mais duradouros. Além disso, embora o projeto estimule o desenvolvimento de competências humanísticas, sua institucionalização no currículo ainda representa um desafio, restringindo a participação a um grupo ainda reduzido de estudantes.

Apesar dessas limitações, os achados reforçam que iniciativas como o “Médicos do Riso” contribuem significativamente para a humanização do cuidado, para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais e para a promoção de ambientes mais acolhedores. Ao articular arte, saúde e educação, o projeto confirma o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social e de formação integral, reafirmando o compromisso do ensino superior com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e afetiva.

5 CONCLUSÃO

O projeto de extensão “Médicos do Riso: Promoção da Saúde Integral em Espaços de Vulnerabilidade Social”, desenvolvido pela Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, reafirma o papel transformador da universidade na promoção da saúde, da cidadania e da inclusão social. Ao integrar arte, educação e cuidado em saúde, a iniciativa promove impactos significativos tanto na formação dos estudantes quanto na qualidade de vida dos públicos atendidos. Entre os principais benefícios observados, destacam-se:

- A redução de sintomas de ansiedade e estresse em pacientes, idosos e crianças, por meio de intervenções lúdicas e afetivas;
- O fortalecimento de vínculos sociais e da relação entre usuários e profissionais das instituições parceiras;
- O desenvolvimento de competências socioemocionais nos estudantes de Medicina, como empatia, escuta ativa e comunicação humanizada;
- A valorização da extensão universitária como espaço de aprendizagem significativa e engajamento comunitário;
- A visibilidade institucional da Uninassau como agente de transformação social.

Diante desses desafios, algumas sugestões para aprimoramento e replicação incluem:

- A criação de um manual de boas práticas, que facilite a implementação do projeto em outras unidades da Uninassau ou instituições de ensino superior;
- O estabelecimento de parcerias interinstitucionais com órgãos públicos e organizações da sociedade civil, visando à ampliação da rede de apoio e sustentabilidade das ações;
- A incorporação de tecnologias digitais para registro, monitoramento e divulgação das atividades, fortalecendo a comunicação com a comunidade e a produção acadêmica;
- A realização de pesquisas longitudinais que avaliem os efeitos das intervenções sobre a saúde emocional dos participantes e sobre a formação dos estudantes.

Em síntese, o projeto “Médicos do Riso” representa uma experiência exitosa de extensão universitária, que alia ciência, arte e solidariedade para enfrentar os desafios da saúde em

contextos de vulnerabilidade. Ao promover práticas humanizadas e inclusivas, contribui para a formação de profissionais mais sensíveis às realidades sociais e para a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e saudável.

REFERÊNCIAS

1. BOMTEMPO, E. C.; RIBEIRO, M. **Infância e contextos de vulnerabilidade social: a atividade lúdica como recurso de intervenção nos cuidados em saúde**. São Paulo: ReP USP, 2014.
2. BRASIL. **Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS**. Brasília: MS, 2004.
3. DUARTE, J. S. **As contribuições da extensão universitária para o processo de aprendizagem, prática da cidadania e exercício profissional**. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014.
4. DUNKER, C.; THEBAS, C. **O palhaço e o psicanalista: como escutar os outros pode transformar vidas**. São Paulo: Planeta, 2021.
5. MASSETTI, M. **Ética da alegria no contexto hospitalar**. Rio de Janeiro: MMD, 2011.
6. SARAIVA, J. L. **Papel da extensão universitária na formação de estudantes e professores**. *Brasília Médica*, Brasília, v. 44, n. 3, p. 220–225, 2007.
- 6;. TERRA, F. **O Dr. Palhaço**. 1. ed. [S.l.]: Editora Fernando Terra, 2014.
7. THIOLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
8. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Constitution of the World Health Organization**. Geneva: WHO, 1948. Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution>. Acesso em: 17 out. 2025.

CAPÍTULO 9

PROMOÇÃO À SAÚDE NA SALA DE ESPERA: experiência extensionista em unidade básica de saúde

Leila Vaz da Silva; Antônio Marcondes de Araújo; Camila Villefort de Oliveira; Anderson Luiz Silva; Guilherme Sampaio Henriques; Tiago Trindade Machado.

RESUMO

Este artigo apresenta o relato da atividade extensionista realizada por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, entre os dias 23 de outubro e 13 de novembro de 2024, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Luzia/MG. A ação teve como objetivo promover educação em saúde na sala de espera abordando temas como infecções das vias aéreas superiores (IVAS), infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e vacinação. A intervenção proporcionou benefícios à comunidade e aos acadêmicos, fortalecendo o vínculo entre universidade e sociedade, conforme os princípios da extensão universitária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras-chave: extensão universitária; educação em saúde; atenção básica; infecções sexualmente transmissíveis; vacinação.

ABSTRACT

This article presents the account of an extension activity carried out by medical students from Uninassau College in Belo Horizonte between October 23 and November 13, 2024, at the Basic Health Unit (UBS) in Santa Luzia/MG. The initiative aimed to promote health education in the UBS waiting room, addressing topics such as upper respiratory tract infections (URTIs), sexually transmitted infections (STIs), and vaccination. The intervention brought benefits to both the community and the students, strengthening the bond between university and society, in line with the principles of university extension and the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: university extension; health education; primary care; sexually transmitted infections; vaccination.

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária constitui um dos pilares da educação superior brasileira, conforme estabelece a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece a curricularização da extensão nos cursos de graduação, requerendo a articulação entre ensino, pesquisa e sociedade (BRASIL, 2018). Na área da saúde, essa prática é considerada especialmente relevante, já que permite aos estudantes vivenciarem experiências reais em cenários de prática, desenvolvendo competências técnicas, éticas e sociais, além de contribuir para a formação cidadã e humanizada.

A atuação em unidades básicas de saúde (UBS) representa uma estratégia fundamental para a promoção da saúde, especialmente em comunidades vulneráveis e com menor número de espaços de assistência a saúde. Esses espaços oferecem oportunidades para ações educativas que podem impactar diretamente na qualidade de vida da população. A sala de espera, muitas vezes subutilizada, pode ser transformada em um ambiente de aprendizagem e conscientização, favorecendo o diálogo entre profissionais e usuários e promovendo o autocuidado e a prevenção de doenças (BRASIL, 2012; BRASIL, 2015).

A educação em saúde, quando realizada de forma acessível e participativa, fortalece a autonomia dos indivíduos e contribui para a construção de uma cultura de cuidado coletivo. Segundo Freire (1987), o processo educativo deve ser dialógico e libertador, permitindo que os sujeitos se reconheçam como protagonistas de sua própria saúde. Essa abordagem torna-se especialmente eficaz em territórios marcados por desigualdades sociais, onde o acesso à informação e aos serviços de saúde é limitado.

Este relato apresenta uma experiência extensionista dos alunos de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte abordando temas de relevância para a saúde pública, como infecções das vias aéreas superiores (IVAS), infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e vacinação. A iniciativa reforça o papel da universidade como agente de transformação social e aproxima o ensino médico das reais necessidades da população.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 IVAS e a Atenção Primária à Saúde (APS)

As IVAS são um conjunto de agravos que afetam nariz, faringe, laringe, seios paranasais e ouvidos, com predominância de etiologia viral, embora agentes bacterianos possam ocasionar complicações (BRASIL, 2019). Entre as manifestações mais comuns estão o resfriado comum, a faringite, a sinusite e a otite média, responsáveis por elevada morbidade, absenteísmo escolar e ocupacional e sobrecarga dos serviços de saúde (NEILSON et al., 2020).

Na atenção primária, a abordagem das IVAS prioriza diagnóstico clínico preciso, manejo sintomático e prevenção de complicações. Estratégias preventivas incluem higiene respiratória, ventilação ambiental adequada, educação em saúde e vacinação específica, como contra influenza e COVID-19 (GARCIA et al., 2018). A prescrição racional de antibióticos é fundamental para evitar resistência bacteriana, reforçando o papel do profissional de saúde na promoção do uso consciente de medicamentos (BRASIL, 2019).

Além disso, as IVAS têm interação direta com condições crônicas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), podendo precipitar exacerbações e demandar estratégias contínuas de acompanhamento no âmbito da atenção primária (HEYMANN, 2015).

2.2 ISTs: Desafios para a Saúde Pública

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) representam um desafio global para a saúde pública, dada sua elevada incidência, ampla distribuição populacional e expressivos impactos tanto na qualidade de vida quanto na sobrecarga dos sistemas de saúde (OMS, 2021). Entre essas infecções, a sífilis, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, destaca-se por seu

caráter crônico e evolução clínica em estágios bem definidos: primário, secundário, latente e terciário, além do potencial de ocasionar complicações graves, como neurosífilis e sífilis congênita (HOFFMAN et al., 2020).

No Brasil, a sífilis tem apresentado aumento significativo em diferentes populações, especialmente gestantes, o que exige políticas de rastreamento precoce, notificação obrigatória e tratamento adequado para prevenir sífilis congênita (BRASIL, 2022). A atenção primária desempenha papel estratégico nesse contexto, promovendo educação sexual, aconselhamento sobre prevenção, testagem regular, tratamento oportuno e acompanhamento de parceiros sexuais (FERRAZ et al., 2019).

As ISTs e as IVAS compartilham desafios comuns, como a necessidade de educação em saúde, adesão a medidas preventivas e redução do estigma. Em ambos os casos, a promoção da saúde individual e coletiva depende de estratégias integradas, que envolvam comunidade, escolas, serviços de saúde e políticas públicas eficazes.

2.3 Atualização do Calendário Vacinal como Estratégia de Prevenção Integrada

A vacinação representa intervenção essencial na prevenção de doenças infecciosas, protegendo tanto o indivíduo quanto a população por meio da imunidade coletiva (FREED et al., 2018). O Programa Nacional de Imunizações (PNI) estabelece recomendações para diferentes faixas etárias, incluindo vacinas contra influenza, COVID-19, sarampo, poliomielite e HPV (BRASIL, 2023).

A atualização do calendário vacinal não apenas previne complicações de IVAS, como nas infecções gripais, mas também contribui indiretamente para a prevenção de complicações secundárias de ISTs, como infecções por HPV, que podem evoluir para neoplasias genitais. A integração entre vacinação, educação em saúde e rastreamento de doenças constitui um pilar da atenção primária, promovendo redução de morbimortalidade, fortalecimento da vigilância epidemiológica e proteção de grupos vulneráveis (PATEL et al., 2020).

A adesão ao calendário vacinal é influenciada por fatores socioeconômicos, culturais e educacionais, sendo essencial que políticas públicas garantam acesso equitativo às vacinas, estratégias de mobilização social e campanhas educativas que incentivem a vacinação contínua (FREED et al., 2018; BRASIL, 2023).

3 METODOLOGIA

A experiência extensionista desenvolvida pelos alunos do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte foi estruturada como uma pesquisa qualitativa de natureza participativa, com abordagem descritiva e exploratória. Esse tipo de pesquisa é adequado para compreender fenômenos sociais e educacionais em profundidade, especialmente em contextos comunitários, onde a interação direta com os sujeitos torna-se essencial (MINAYO, 2006).

Previamente à implementação das atividades práticas, realizou-se uma revisão de literatura com o propósito de oferecer sustentação teórica à intervenção proposta. Essa revisão, de caráter exploratório e analítico, buscou mapear e sistematizar a produção científica relacionada à educação em IVAS, às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e ao calendário vacinal. Para isso, foram consultadas fontes diversificadas, incluindo artigos científicos indexados nas

bases SciELO e Google Acadêmico, documentos oficiais do Ministério da Saúde e obras de referência reconhecidas no campo da educação e da saúde coletiva.

A condução da revisão seguiu recomendações metodológicas amplamente consolidadas na literatura, incorporando etapas de análise crítica e síntese das informações pertinentes (HART, 1998; WEBSTER; WATSON, 2002), além das orientações de autores brasileiros sobre sistematização do conhecimento e levantamento bibliográfico em pesquisas acadêmicas (GIL, 2019; LAKATOS; MARCONI, 2017). Esse processo permitiu fundamentar, de maneira consistente, os aspectos conceituais e metodológicos da intervenção.

A intervenção foi realizada em quatro encontros presenciais, nos dias 23 e 30 de outubro, 06 e 13 de novembro de 2024, com carga horária de quatro horas por dia. Os discentes participaram sob a orientação do docente. As atividades ocorreram na sala de espera de uma UBS, situada em Santa Luzia/MG, território caracterizado por vulnerabilidades sociais e sanitárias. A metodologia adotada seguiu os princípios da educação popular em saúde, com foco na escuta ativa, diálogo horizontal e valorização dos saberes locais (FREIRE, 1987; BRASIL, 2012). Os temas abordados foram definidos a partir de um levantamento das demandas da unidade, realizado com apoio da equipe multiprofissional da UBS. As ações incluíram:

- Palestras educativas sobre as IVAS;
- Roda de conversa sobre as ISTs, com ênfase na sífilis;
- Bate-papo interativo sobre vacinação e atualização do calendário vacinal.

O público-alvo foi composto por moradores da região, abrangendo diferentes faixas etárias, com atenção especial a gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas. A linguagem utilizada foi acessível e adaptada ao contexto local, buscando promover o empoderamento dos participantes e a construção coletiva do conhecimento em saúde.

A pesquisa extensionista teve caráter formativo, permitindo aos discentes desenvolverem habilidades comunicativas, empáticas e técnicas, além de vivenciarem a realidade da atenção básica e suas complexidades. A atuação direta com a comunidade proporcionou uma compreensão ampliada dos determinantes sociais da saúde e reforçou o compromisso com uma prática médica humanizada e transformadora (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção extensionista realizada na UBS beneficiou diretamente 47 pessoas da comunidade local, promovendo a conscientização sobre temas relevantes para a saúde pública, como a prevenção de doenças respiratórias, ISTs e a importância da vacinação. A abordagem educativa adotada, fundamentada nos princípios da educação popular em saúde, contribuiu para o fortalecimento da autonomia dos usuários e para o estreitamento do vínculo entre a população e os serviços de saúde local (BRASIL, 2012; FREIRE, 1987).

O manejo integrado das IVAS, ISTs e da vacinação evidencia a importância da atenção primária como espaço de promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento da vigilância epidemiológica. Estratégias educacionais, acompanhamento clínico, testagem regular, imunização e aconselhamento formam um conjunto de ações inter-relacionadas que aumentam a eficácia das políticas de saúde (BRASIL, 2019; FERRAZ et al., 2019).

Além disso, a pandemia de COVID-19 reforçou a necessidade de integração entre vigilância de doenças respiratórias, programas de imunização e educação em saúde, evidenciando como a prevenção de IVAS e o fortalecimento do calendário vacinal impactam diretamente na redução da incidência de complicações graves e sobrecarga do sistema de saúde (NEILSON et al., 2020; PATEL et al., 2020).

A abordagem integrada contribui também para redução das desigualdades em saúde, favorecendo a população infantil, gestantes, idosos e grupos vulneráveis, que apresentam maior risco de complicações por IVAS, ISTs e doenças preveníveis por vacinação.

A utilização da sala de espera como espaço educativo mostrou-se uma estratégia eficaz e inovadora, corroborando com a Política Nacional de Promoção da Saúde, que reconhece a educação em saúde como ferramenta essencial para o empoderamento comunitário e para o fortalecimento da atenção básica (BRASIL, 2015). Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que ações educativas em ambientes de atenção primária são fundamentais para ampliar o acesso à informação e promover mudanças de comportamento que impactam positivamente os indicadores de saúde (WHO, 2021).

Do ponto de vista dos acadêmicos envolvidos, a experiência extensionista proporcionou a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação médica, além de desenvolver habilidades comunicativas, escuta ativa, empatia e trabalho em equipe. A atuação em um território marcado por vulnerabilidades sociais permitiu aos estudantes compreenderem de forma mais profunda os determinantes sociais da saúde, reforçando o compromisso com uma prática médica mais humanizada e transformadora (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

A vivência extensionista se alinha à proposta da curricularização da extensão, conforme a Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação, que visa integrar o ensino superior às demandas sociais, promovendo uma formação crítica e comprometida com a realidade brasileira (BRASIL, 2018).

4 CONCLUSÃO

A intervenção extensionista realizada pelos alunos do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte evidenciou o papel transformador da universidade na promoção da saúde coletiva. Ao utilizar a sala de espera da UBS como espaço educativo, os discentes contribuíram para a disseminação de informações relevantes sobre prevenção de doenças respiratórias, ISTs e vacinação, fortalecendo o vínculo entre ensino superior e comunidade.

A ação demonstrou que a educação em saúde, quando realizada de forma dialógica e acessível, pode promover o empoderamento dos usuários e ampliar o alcance das práticas de atenção básica, conforme preconizado pela Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2015) e pelos princípios da educação popular (FREIRE, 1987; BRASIL, 2012). Além disso, a experiência extensionista permitiu aos acadêmicos desenvolverem competências comunicativas, éticas e sociais, alinhadas à formação médica humanizada e crítica (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

Entretanto, algumas limitações foram identificadas. A principal delas foi a ausência de continuidade das ações, o que restringe o impacto a curto prazo. Também se observou a necessidade de maior integração com outras áreas profissionais, como psicologia, enfermagem e

serviço social, para ampliar a abordagem interdisciplinar e atender às múltiplas dimensões da saúde. Para estudos futuros e aprimoramento das práticas extensionistas, recomenda-se:

- A implementação de ações educativas contínuas e sistematizadas;
- A produção de materiais didáticos adaptados ao contexto local;
- A aplicação de instrumentos de avaliação de impacto, como indicadores de conhecimento e mudança de comportamento;
- A ampliação da participação da comunidade na escolha dos temas e na construção das atividades.

Essas estratégias podem potencializar os efeitos da extensão universitária, consolidando-a como ferramenta de transformação social e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância Epidemiológica**. 7ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico – Sífilis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Calendário Nacional de Vacinação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
4. BRASIL. **Ministério da Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Institui as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Disponível em: <<https://www.in.gov.br>>. Acesso em: 14 out. 2025.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno de Educação Popular em Saúde**. Brasília, DF: MS, 2012. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. Brasília, DF: MS, 2015. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
7. CECCIM, Ricardo B.; FEUERWERKER, Laura B. **O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social**. *PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 177–206, 2004. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/physis/a/6Z>>. Acesso em: 14 out. 2025.
8. FERRAZ, C. C. et al. **Promoção da saúde sexual e prevenção de ISTs**. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v.19, n.2, p.45-53, 2019.
9. FREED, G. L. et al. **The role of vaccination in public health**. *Pediatrics*, v.141, n.3, e20172877, 2018.
10. GARCIA, R. A. et al. **Complicações das infecções respiratórias: uma revisão**. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v.44, n.5, p.398-405, 2018.
11. GIL, A. C. (2019). **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas.
12. HART, C. (1998). **Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination**. London: Sage.
13. HEYMANN, D. L. **Control of Communicable Diseases Manual**. 20th ed. Washington, DC: APHA, 2015.

14. HOFFMAN, R. S. et al. **Syphilis: Clinical manifestations and management**. *New England Journal of Medicine*, v.382, p.1528-1538, 2020.
15. LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. A. (2017). **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas.
16. NEILSON, A. et al. **Upper respiratory infections: Epidemiology and prevention**. *Lancet Infectious Diseases*, v.20, p.e215-e226, 2020.
17. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Sexually transmitted infections (STIs)**. Geneva: WHO, 2021.
18. PATEL, M. et al. **Vaccination coverage and public health**. *Vaccine*, v.38, n.30, p.4685-4692, 2020.
19. MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
20. WEBSTER, J., & WATSON, R. T. (2002). **Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review**. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
21. WHO – World Health Organization. **Sexual and reproductive health and rights: factsheet**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/health-topics/sexual-and-reproductive-health-and-rights>>. Acesso em: 14 out. 2025.

CAPÍTULO 10

PROMOÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA E DO AUTOCUIDADO EM PACIENTES COM ASMA: extensão universitária alinhada ao ODS 3

Éder Júlio Rocha de Almeida; Márcio Meira Brandão; Karla Evelyn Carvalho Gomes; Joana Gontijo Teixeira Leite Fernandes; Laura Luiza Mendes de Andrade; João Henrique Lopes Tonani; Priscila da Silva Santos; Larissa dos Santos Nogueira

RESUMO

Este artigo apresenta o relato de uma atividade de extensão universitária desenvolvida por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, com foco na conscientização sobre a asma, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. A ação foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Luzia/MG, e envolveu palestras, distribuição de materiais informativos e interação direta com a comunidade. A atividade buscou promover o autocuidado e fortalecer o vínculo entre pacientes e profissionais de saúde, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Palavras Chaves: Educação em saúde; extensão universitária; Atenção primária a saúde.

ABSTRACT

This article presents a report on a university outreach activity developed by medical students from Uninassau College in Belo Horizonte, focusing on raising awareness about asthma, early diagnosis, and treatment adherence. The initiative was carried out at the Basic Health Unit (UBS) in Santa Luzia (MG) and involved lectures, distribution of informational materials, and direct interaction with the community. The activity aimed to promote self-care and strengthen the bond between patients and healthcare professionals, aligning with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Health education; University outreach; Primary health care.

1 INTRODUÇÃO

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por hiperresponsividade brônquica e obstrução variável ao fluxo aéreo, geralmente reversível. Seus principais sintomas incluem tosse, chiado no peito, dispneia e sensação de aperto torácico (GINA, 2023). No Brasil, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas convivam com a condição, sendo a terceira doença mais atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 83 mil internações anuais e um custo superior a R\$ 265 milhões em 2023 (CNN Brasil, 2024).

A prevalência da asma é particularmente elevada entre crianças e adolescentes, com destaque para regiões urbanas e comunidades vulneráveis, onde fatores como poluição,

condições precárias de moradia e acesso limitado à saúde agravam o quadro clínico (Araújo et al., 2025). Estudos como o Projeto BH-Viva, realizado em Belo Horizonte, demonstram que áreas com menor infraestrutura urbana apresentam maiores taxas de internação por asma entre crianças e adolescentes (AGUIAR, 2020).

Nesse contexto, a educação em saúde surge como uma ferramenta essencial para o controle da doença. Programas educativos voltados para pacientes asmáticos e seus familiares têm demonstrado eficácia na redução de internações, melhora da adesão ao tratamento e empoderamento dos pacientes para o autocuidado (MACEDO et al., 2012; SILVA et al., 2021). A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) reforça que a autogestão da asma, por meio do conhecimento sobre sintomas, uso correto de medicamentos e prevenção de crises, é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes (SBPT, 2024).

A extensão universitária, conforme a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação, é uma atividade que articula ensino e pesquisa com as demandas sociais, promovendo a formação cidadã dos estudantes (BRASIL, 2018). Ela permite que o conhecimento acadêmico seja aplicado diretamente na comunidade, promovendo transformação social e desenvolvimento sustentável (CARBONARI & PEREIRA, 2020; SOUZA ET AL., 2024).

Projetos de extensão como este ilustram de maneira exemplar o papel da universidade na promoção da saúde pública e na formação de profissionais sensíveis às demandas sociais. Ao articular teoria e prática, os estudantes desenvolvem competências técnicas e humanas, fortalecendo sua capacidade de atuar de forma crítica, ética e integrada às realidades comunitárias.

A atividade de extensão teve como objetivo central conscientizar a população sobre a asma e favorecer a adesão ao tratamento, por meio de orientações a respeito de sintomas, sinais de agravamento e medidas preventivas. Além disso, buscou-se desenvolver ações educativas voltadas ao autocuidado e ao empoderamento dos pacientes, bem como fortalecer o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade atendida, contribuindo para uma assistência mais contínua e resolutiva.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A literatura científica tem reconhecido a educação em saúde como uma das estratégias mais eficazes para o controle da asma, especialmente quando aplicada de forma participativa e contínua. De acordo com Macedo et al. (2012) e Silva et al. (2021), programas educativos voltados a pacientes e familiares contribuem significativamente para a compreensão dos sintomas, o uso correto dos medicamentos e a prevenção de crises, reduzindo a demanda por atendimentos emergenciais.

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2024) reforça que a autogestão da doença é um componente essencial do tratamento, destacando a importância de que o paciente compreenda sua condição e participe ativamente do plano terapêutico. O empoderamento do indivíduo com asma passa, portanto, pela democratização da informação e pela construção de uma relação horizontal entre equipe de saúde e paciente, princípios que dialogam diretamente com a concepção de educação emancipadora proposta por Paulo Freire (2019), segundo a qual “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”.

Logo, a extensão universitária se consolida como um espaço privilegiado de articulação entre ensino, pesquisa e comunidade. Conforme a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação (Brasil, 2018), a extensão deve promover a interação transformadora entre universidade e sociedade, favorecendo a formação cidadã e o desenvolvimento local. Para Carbonari e Pereira (2020), a extensão universitária é um processo dialógico que busca a corresponsabilidade social e o fortalecimento do papel formador da universidade na construção de soluções para problemas coletivos.

Souza et al. (2024) complementam que projetos de extensão na área da saúde atuam como instrumentos de integração entre teoria e prática, proporcionando aos estudantes o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e humanas. Essa perspectiva se materializa em iniciativas como o projeto da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, voltado para a identificação, diagnóstico e adesão ao tratamento da asma. A proposta demonstra como o ensino superior pode atuar como agente de promoção da saúde, ampliando o alcance das ações educativas e fortalecendo o vínculo entre profissionais, pacientes e comunidade.

Dessa forma, compreende-se que a extensão universitária não apenas favorece a formação integral do estudante, mas também desempenha um papel relevante na promoção da saúde pública, na redução das desigualdades sociais e na materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

3 METODOLOGIA

O projeto caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, com abordagem descritiva e exploratória, realizada por meio de uma atividade de extensão universitária. A pesquisa foi desenvolvida em campo, com aplicação direta na comunidade, e teve como objetivo compreender e intervir na realidade local por meio de ações educativas voltadas à conscientização sobre a asma.

Segundo Gil (2008), a pesquisa aplicada visa gerar conhecimentos para aplicação prática, voltados à solução de problemas específicos. Já a pesquisa qualitativa, conforme Minayo (2001), busca compreender fenômenos sociais a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos, valorizando o contexto e a experiência vivida. A abordagem descritiva foi utilizada para registrar e analisar as ações realizadas, como palestras, distribuição de materiais informativos e interação com os moradores da comunidade. A dimensão exploratória está presente na investigação das percepções da população sobre a asma, seus sintomas, fatores de risco e formas de tratamento.

Além disso, trata-se de uma pesquisa participante, pois os estudantes atuaram diretamente na comunidade, promovendo o diálogo entre saberes acadêmicos e populares. Essa característica é essencial em projetos de extensão, que, segundo Demo (2000), devem ser dialógicos, emancipadores e comprometidos com a transformação social. A atividade de extensão universitária foi realizada em 22 de maio de 2025, das 08h às 09h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) NC, localizada no município de Santa Luzia, Minas Gerais. Participaram estudantes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob orientação do professor orientador. As ações desenvolvidas incluíram:

- Palestra informativa sobre asma;
- Distribuição de panfletos e cartazes educativos;

- Esclarecimento de dúvidas da comunidade presente.

O público-alvo foi composto por moradores do bairro NC – em Santa Luzia/MG, caracterizado por alta densidade populacional e baixa renda, fatores que estão diretamente associados à maior prevalência de doenças respiratórias como a asma. Estudos apontam que ambientes urbanos com alta concentração populacional, poluição atmosférica e condições habitacionais precárias contribuem significativamente para o aumento dos casos de asma, especialmente entre crianças e adolescentes (KUSCHNIR et al., 2016).

Além disso, a literatura destaca que comunidades vulneráveis enfrentam barreiras no acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado da asma, o que agrava os quadros clínicos e aumenta os índices de internação hospitalar (PITREZ, 2023; SÁ FILHO, 2023). Ações educativas, como as realizadas neste projeto, têm se mostrado eficazes na ampliação do conhecimento sobre a doença, na promoção do autocuidado e na melhoria da adesão ao tratamento, conforme evidenciado por diversos estudos de extensão universitária em saúde pública (SANTOS et al., 2024; OLIVEIRA, 2022).

A presença dos estudantes na comunidade, por meio de atividades práticas e dialógicas, reforça o papel da extensão universitária como agente de transformação social. Essa abordagem permite não apenas a aplicação do conhecimento técnico, mas também o desenvolvimento de competências humanísticas e cidadãs, essenciais para a formação de profissionais comprometidos com a realidade social brasileira (SILVA & CHIAPERINI, 2021; FRANÇA ET AL., 2021).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a realização da atividade de extensão universitária na UBS, observou-se um envolvimento significativo tanto da comunidade quanto dos discentes participantes. Aproximadamente 18 moradores estiveram presentes na palestra informativa sobre asma, demonstrando interesse e receptividade ao conteúdo apresentado. Além disso, os materiais educativos, como: panfletos e cartazes permaneceram disponíveis na unidade de saúde, ampliando o alcance da ação para os cerca de 140 usuários que frequentam diariamente o serviço, o que potencializa o impacto da intervenção educativa.

Por outro lado, os estudantes de Medicina envolvidos no projeto participaram ativamente em todas as etapas, desde a concepção e pesquisa até a execução e apresentação final. Essa vivência proporcionou o desenvolvimento de competências essenciais à formação médica, como habilidades comunicativas, trabalho em equipe, empatia e responsabilidade social. A experiência prática em campo permitiu aos discentes compreenderem melhor os desafios enfrentados pela população em relação ao manejo da asma, além de fortalecerem o compromisso com a promoção da saúde e a transformação social, conforme preconizado pelas diretrizes da extensão universitária (BRASIL, 2018; SILVA & CHIAPERINI, 2021).

A ação demonstrou a importância da educação em saúde como estratégia para o controle da asma. Estudos indicam que intervenções educativas aumentam a adesão ao tratamento e reduzem internações (GINA, 2023). Além disso, o projeto reforça o papel da universidade na transformação social, conforme defendido por Freire (2005), ao promover o diálogo entre saberes acadêmicos e populares.

5 CONCLUSÃO

A ação realizada pelos estudantes de Medicina da Faculdade Uninassau BH na UBS NC evidenciou a relevância da educação em saúde como estratégia fundamental para o controle da asma, especialmente em comunidades vulneráveis. A abordagem educativa, por meio de palestras, materiais informativos e diálogo direto com os moradores, contribuíram para ampliar o conhecimento da população sobre os sintomas, fatores de risco e formas de tratamento da doença.

Estudos científicos apontam que intervenções educativas são eficazes na melhoria da adesão ao tratamento, na redução de internações hospitalares e no empoderamento dos pacientes para o autocuidado (GINA, 2023; MACEDO et al., 2012). A Global Initiative for Asthma (GINA) reforça que o manejo adequado da asma depende não apenas de medicamentos, mas também da compreensão dos pacientes sobre sua condição e da capacidade de reconhecer e evitar fatores desencadeantes.

Além dos benefícios clínicos, o projeto reafirma o papel da universidade como agente de transformação social. A atividade de extensão universitária promoveu o diálogo entre saberes acadêmicos e populares, conforme defendido por Paulo Freire (2005), que via a educação como prática libertadora e dialógica. A presença dos estudantes na comunidade, atuando como facilitadores do conhecimento, fortalece a relação entre ensino superior e sociedade, contribuindo para a formação de profissionais mais sensíveis às realidades sociais e comprometidos com a promoção da saúde pública.

Essa experiência também está alinhada às diretrizes da extensão universitária estabelecidas pela Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação, que orienta a integração entre ensino, pesquisa e demandas sociais, com foco na formação cidadã e no desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2018).

REFERÊNCIAS

1. AGUIAR, M. F. **Determinantes socioambientais da asma infantil em Belo Horizonte: uma análise espacial do Projeto BH-Viva**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2020.
2. ARAÚJO, J. P.; LIMA, R. S.; SANTOS, T. A. **Prevalência e determinantes da asma em crianças e adolescentes brasileiros: uma revisão integrativa**. Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 59, n. 2, p. 1–12, 2025.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. ISBN:978-65-5993-109-5. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/asma/referencias-bibliograficas>. Acesso em: 13 out. 2025.
4. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br>
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção Primária à Saúde**. Manual de Asma. Brasília: MS, 2021.
6. BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a

Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, n. 243, p. 49, 19 dez. 2018. Disponível em: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resol_7cne.pdf. Acesso em: 13 out. 2025.

7. CARBONARI, M. E.; PEREIRA, M. C. **Extensão universitária e compromisso social: desafios para a educação superior brasileira**. Revista Extensão em Foco, v. 3, n. 5, p. 45–62, 2020.

8. CNN BRASIL. **Asma é a terceira doença mais atendida no SUS, com mais de 83 mil internações em 2023**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2025.

9. DEMO, P. **Educação e qualidade: fundamentos da escola pública**. Campinas: Autores Associados, 2000.

10. FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

11. FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

12. FRANÇA, C. A. et al. **Extensão universitária na transformação social: apontamentos a partir da extensão popular**. Estudos Universitários: revista de cultura, Recife, v. 38, n. 2, p. 129–162, jul./dez. 2021. DOI: 10.51359/2675-7354.2021.251426.

13. GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

14. GINA – *Global Initiative for Asthma*. **Global Strategy for Asthma Management and Prevention**. 2023. Disponível em: <https://ginasthma.org>

15. GOLD – *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2023.

16. KUSCHNIR, F. C. et al. ERICA. **Prevalência de asma em adolescentes brasileiros**. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 50, supl. 1, p. 13s, 2016. DOI: 10.1590/S01518-8787.2016050006682.

17. MACEDO, C. F.; FERREIRA, P. H.; SANTOS, R. C. **Educação em saúde e autogestão da asma: impacto sobre a adesão terapêutica e qualidade de vida**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 36, n. 4, p. 512–519, 2012.

18. MACEDO, L. B.; ARAÚJO, C. B. S.; DIAS, C. M. C. **Efeitos dos programas educacionais em pacientes com asma: revisão sistemática**. ASSOBRAFIR Ciência, v. 3, n. 2, p. 43–52, 2012. Disponível em: <https://www.bjr-assobrafir.org/article/5de125a70e882562504ce1d5>. Acesso em: 13 out. 2025.

19. MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

20. NUNES, G. G. et al. **Epidemiologia da asma no Brasil: análise dos dados de 2019 a 2023**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 11, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i11.16924>.

21. OLIVEIRA, M. S. et al. **Ações educativas de enfrentamento ao Aedes aegypti: revisão integrativa**. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 231–242, 2022. DOI: 10.1590/1413-81232022271.33312020.

22. PITREZ, P. M. **Os desafios do tratamento da asma em países de média e baixa renda: o que vem a seguir?** Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 49, n. 3, e20230215, 2023. DOI: 10.36416/1806-3756/e20230215.

23. SÁ FILHO, J. B. C. **Avaliação da prevalência da asma após intervenção educativa na atenção básica: uma experiência em comunidade quilombola.** 2024. 88 f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024.
24. SANTOS, J. B. C. et al. **A extensão universitária como fundamento para uma formação cidadã: uma revisão sistemática.** Revista Intersaberes, Curitiba, v. 19, e24tl4023, 2024. DOI: 10.22169/revint.v19.e24tl4023.
25. SILVA, M. R.; CHIAPERINI, T. M. **Extensão universitária e formação cidadã: contribuições para o ensino superior.** Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 37, n. 2, p. 1–20, 2021.
26. SILVA, L. M.; OLIVEIRA, G. F.; SOARES, A. L. **Programa educativo para controle da asma: uma abordagem comunitária.** Revista de Saúde e Pesquisa, v. 14, n. 2, p. 1–10, 2021.
27. SBPT – SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. **Diretrizes brasileiras para o manejo da asma 2024.** São Paulo: SBPT, 2024. Disponível em: <https://www.sbpt.org.br>. Acesso em: 9 nov. 2025.
28. SOUZA, D. A.; NASCIMENTO, P. R.; BEZERRA, J. C. **A extensão universitária como eixo formativo na área da saúde: práticas integradoras e compromisso social.** Cadernos de Extensão Universitária, v. 12, n. 1, p. 88–104, 2024.
29. TRINCA, M. A.; PEREIRA, I. M. T. B.; PELICIONI, M. C. F. **Educação e promoção da saúde para controle da asma.** In: Educação e promoção da saúde: teoria e prática. Rio de Janeiro: Santos, 2019. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002987734>. Acesso em: 13 out. 2025.

CAPÍTULO 11

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS MALEFÍCIOS DO TABAGISMO: extensão universitária na Atenção Primária da Saúde (APS)

Márcio Meira Brandão; Aluisio Ferreira de Souza; Evelyn Alves Moreira; Miguel Sant'Ana Silva; Maria Eduarda Gomide Alvarenga; Gabriela Canela Martins Gonçalves.

RESUMO

Este artigo apresenta o relato de uma atividade extensionista realizada por estudantes de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, com o objetivo de promover a conscientização sobre os malefícios do tabagismo e incentivar a cessação do hábito entre usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em Santa Luzia/MG. A ação envolveu palestras educativas, dinâmicas interativas e demonstrações práticas, com foco na educação em saúde e no fortalecimento da atenção primária. Os resultados indicam impacto positivo na mobilização comunitária, com adesão ao grupo de apoio ao tabagismo da UBS e desenvolvimento de competências humanísticas pelos discentes.

Palavras-chave: Tabagismo; Educação em Saúde; Extensão Universitária; Atenção Primária; Promoção da Saúde.

ABSTRACT

This article presents an account of an extension activity carried out by medical students from Uninassau College in Belo Horizonte, aimed at raising awareness about the harmful effects of smoking and encouraging cessation among users of the Primary Health Care Unit (UBS) located in Santa Luzia/MG. The initiative included educational lectures, interactive dynamics, and practical demonstrations, focusing on health education and strengthening primary care. The results indicate a positive impact on community mobilization, with increased participation in the UBS smoking support group and the development of humanistic competencies among the students.

Keywords: Smoking; Health Education; University Extension; Primary Care; Health Promotion

1 INTRODUÇÃO

O tabagismo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das principais causas evitáveis de morte em todo o mundo, sendo responsável por mais de 8 milhões de óbitos anuais (OMS, 2023). Trata-se de um problema de saúde pública de caráter multifatorial, que envolve determinantes biológicos, psicológicos, sociais e culturais. No contexto brasileiro, cerca de 12% da população adulta ainda faz uso do tabaco, o que representa um desafio

expressivo para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para as políticas públicas voltadas à prevenção e promoção da saúde (INCA, 2022).

As consequências do consumo de tabaco não se limitam ao indivíduo, mas afetam também o ambiente familiar, comunitário e econômico. O tabagismo é responsável por grande parte dos casos de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer de pulmão, enfisema pulmonar, bronquite crônica e doenças cardiovasculares, além de contribuir para o aumento da morbimortalidade e dos custos hospitalares (BRASIL, 2022).

Nesse cenário, torna-se fundamental investir em ações de educação e promoção da saúde que ultrapassem o modelo biomédico tradicional e priorizem abordagens participativas, críticas e contextualizadas. Em municípios como Santa Luzia/MG, marcados por alta densidade populacional, diversidade sociocultural e desigualdades no acesso aos serviços de saúde, a educação em saúde assume papel estratégico na mobilização comunitária e na consolidação da atenção primária.

A extensão universitária se apresenta, assim, como um instrumento privilegiado para aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades reais da população. Por meio de ações extensionistas, estudantes têm a oportunidade de desenvolver competências técnicas, comunicativas e humanísticas, enquanto fortalecem o compromisso social da universidade. Nesse sentido, o projeto desenvolvido pelos discentes da Faculdade Uninassau BH em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Luzia exemplifica uma prática educativa voltada à conscientização sobre os riscos do tabagismo e à promoção de hábitos de vida saudáveis.

A ação desenvolvida na UBS envolveu palestras, dinâmicas interativas e demonstrações práticas, com foco na sensibilização dos usuários e no estímulo à adesão aos grupos de apoio à cessação do tabagismo. A receptividade da comunidade e o engajamento dos participantes evidenciam o potencial transformador da educação em saúde quando aplicada de forma dialógica e contextualizada. O objetivo da atividade extensionista consistiu em promover a conscientização sobre os malefícios do tabagismo e incentivar os usuários da UBS a buscarem tratamento para cessação; informar sobre os diferentes tipos de produtos derivados do tabaco e seus riscos; apresentar os recursos terapêuticos disponíveis no SUS para cessação do tabagismo; estimular o engajamento dos usuários em grupos de apoio à cessação e desenvolver competências comunicativas e humanísticas nos discentes.

Dessa forma, a ação extensionista realizada na UBS de Santa Luzia/MG insere-se nesse marco teórico e político, ao promover uma intervenção educativa que combinou palestras, dinâmicas interativas e demonstrações práticas sobre os riscos do tabagismo. O objetivo foi conscientizar a população sobre os malefícios do tabaco, apresentar os recursos terapêuticos disponíveis no SUS, estimular o engajamento em grupos de cessação e desenvolver nos discentes habilidades comunicativas e empáticas.

Essas experiências de extensão corroboram o potencial transformador da educação em saúde participativa, demonstrando que o diálogo entre saber científico e saber popular é essencial para o enfrentamento de problemas de saúde pública e para a formação de profissionais comprometidos com a cidadania e a humanização do cuidado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A compreensão do tabagismo como fenômeno complexo exige uma abordagem interdisciplinar, apoiada em referenciais da promoção da saúde, da educação popular e das políticas públicas de prevenção. De acordo com a Carta de Ottawa (OMS, 1986), promover a saúde implica capacitar indivíduos e comunidades para atuarem sobre os determinantes que afetam sua qualidade de vida, o que inclui o enfrentamento de comportamentos de risco como o uso do tabaco.

Nesse sentido, Paulo Freire (2019) destaca que o processo educativo deve ser dialógico, crítico e libertador, permitindo ao sujeito reconhecer-se como agente de transformação. A educação em saúde, quando pautada nessa perspectiva freireana, transcende a simples transmissão de informações e passa a constituir um espaço de construção coletiva de saberes, em que o profissional de saúde atua como mediador e não como detentor exclusivo do conhecimento.

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) reforça essa concepção ao estabelecer diretrizes que incentivam a intersetorialidade, a equidade e a participação social (BRASIL, 2020). Tais princípios orientam a criação de ambientes saudáveis e a adoção de estilos de vida mais equilibrados, com foco na prevenção de doenças e na redução de danos.

No âmbito do SUS, as ações de combate ao tabagismo são organizadas pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que integra estratégias educativas, apoio psicológico e tratamento medicamentoso, disponíveis gratuitamente à população. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2022), o êxito dessas ações depende da articulação entre profissionais de saúde, gestores e comunidade, ressaltando a importância de intervenções locais sustentadas pela educação em saúde.

A Resolução nº 7/2018 do Ministério da Educação estabelece que a extensão universitária deve representar, no mínimo, 10% da carga horária total dos cursos de graduação, e deve estar integrada à matriz curricular. Essa normativa reafirma o papel da extensão como prática formativa e transformadora, capaz de articular o ensino, a pesquisa e a responsabilidade social (BRASIL, 2018).

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva e participativa, realizada no contexto da atenção primária à saúde. A pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos sociais a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos, valorizando o contexto e a experiência vivida (MINAYO, 2001). A abordagem descritiva permite o registro e a análise de comportamentos, atitudes e percepções sem a interferência do pesquisador (GIL, 2010). Já o caráter participativo está relacionado à interação direta entre os pesquisadores (discentes) e os sujeitos da pesquisa (usuários da UBS), promovendo o diálogo e a troca de saberes (THIOLLENT, 2011).

A atividade foi realizada no dia 22 de maio de 2025, das 08h às 09h, na sala de espera de uma UBS, em Santa Luzia/MG. Participaram estudantes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob orientação do docente orientador. A metodologia adotada envolveu ações educativas e interativas, com foco na promoção da saúde e prevenção do tabagismo. As etapas da intervenção incluíram:

- Palestra expositiva sobre os malefícios do tabagismo e os recursos terapêuticos disponíveis no SUS, como adesivos de nicotina, bupropiona e grupos de apoio;
- Demonstração prática com modelos pulmonares confeccionados com garrafas PET e bexigas, simulando os efeitos do cigarro nos pulmões saudáveis e comprometidos;
- Dinâmica interativa “Mito ou Verdade”, com distribuição de plaquinhas e brindes, promovendo correção de equívocos e reforço de informações baseadas em evidências científicas;
- Encaminhamento de participantes interessados ao grupo de apoio ao tabagismo da própria UBS, contribuindo para a mobilização comunitária e o acesso aos recursos terapêuticos.

A coleta de dados foi realizada de forma observacional e direta, por meio da escuta ativa, registro fotográfico e análise das interações durante a atividade. Os dados foram sistematizados em relatório descritivo, com foco nos aspectos qualitativos da experiência, como o engajamento dos participantes, o impacto da ação e o desenvolvimento de competências pelos discentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade extensionista realizada na UBS contou com a participação de 24 usuários, entre homens e mulheres de diferentes faixas etárias, o que demonstra a diversidade do público atendido e a relevância do tema abordado. Durante a intervenção, dois participantes manifestaram interesse em cessar o tabagismo e foram encaminhados ao grupo de apoio da unidade, que até então não havia sido iniciado por falta de quórum mínimo. A adesão desses novos usuários aproximou o grupo da formação ideal, evidenciando o impacto direto da ação na mobilização comunitária e na ativação de recursos terapêuticos disponíveis no SUS.

A literatura aponta que ações educativas em saúde, especialmente aquelas realizadas em ambientes de atenção primária, têm potencial para modificar comportamentos e estimular o autocuidado, além de ampliar o acesso aos serviços de saúde (SILVA et al., 2021). O tabagismo, por ser uma condição multifatorial e fortemente influenciada por aspectos sociais e psicológicos, exige abordagens integradas e acolhedoras, como as promovidas por grupos de apoio (INCA, 2022).

Do ponto de vista acadêmico, os discentes envolvidos relataram ganhos significativos em habilidades como comunicação, empatia, escuta ativa e responsabilidade social, competências essenciais à formação médica humanizada. A vivência prática permitiu compreender o papel do profissional de saúde não apenas como clínico, mas como agente educador e mobilizador de cuidados coletivos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social (FREIRE, 2005; BRASIL, 2018).

Além disso, a atividade contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade, promovendo uma prática extensionista alinhada aos princípios da educação popular em saúde, que valoriza o diálogo, o respeito aos saberes locais e a construção coletiva do conhecimento (VASCONCELOS, 2014).

A atividade realizada evidenciou a eficácia das estratégias de educação em saúde na promoção da cessação do tabagismo, especialmente quando integradas a abordagens participativas e visuais. A utilização de recursos lúdicos e materiais visuais facilitaram a

assimilação do conteúdo e promoveu maior engajamento dos participantes, contribuindo para a construção de conhecimento crítico sobre os malefícios do tabaco e os caminhos para superá-lo. Diversos estudos reforçam que intervenções educativas são fundamentais para aumentar a motivação dos indivíduos para abandonar o hábito de fumar, além de melhorar o acesso e a adesão aos serviços de saúde. Por exemplo, a teoria social cognitiva destaca o papel da autoeficácia, das expectativas de resultado e dos objetivos pessoais como fatores determinantes na mudança de comportamento relacionada à saúde (BANDURA, 2004). Além disso, pesquisas apontam que programas educativos voltados à cessação do tabagismo têm impacto positivo na redução do consumo de cigarros e no aumento das taxas de abstinência (SILVA et al., 2021; CRUZ et al., 2017).

Nesse contexto, a extensão universitária se revela como uma ferramenta potente de transformação social. Ao articular ensino, pesquisa e intervenção comunitária, ela promove a integração entre saberes acadêmicos e demandas sociais, contribuindo para a formação cidadã e o fortalecimento da saúde coletiva. Complementarmente, políticas públicas brasileiras reconhecem a extensão como um dos pilares da educação superior, com potencial para gerar impactos concretos na vida das comunidades (BRASIL, 2018).

5 CONCLUSÃO

A ação extensionista realizada na UBS alcançou seus objetivos ao promover a conscientização sobre o tabagismo, estimular a busca por tratamento e fortalecer a atenção primária à saúde. A experiência proporcionou aos estudantes uma formação mais integral, ao integrar teoria e prática em um contexto real de cuidado, e fomentou a mobilização comunitária em torno da promoção da saúde.

No entanto, alguns fatores limitantes devem ser considerados. O tempo reduzido de intervenção restringiu a possibilidade de acompanhamento longitudinal dos usuários e a avaliação mais aprofundada dos impactos da ação. Além disso, a limitação de recursos materiais e humanos na UBS impôs desafios à execução de atividades mais abrangentes. Apesar disso, os resultados obtidos demonstram o potencial transformador das ações extensionistas, especialmente quando alinhadas aos princípios da educação em saúde e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

REFERÊNCIAS

1. BANDURA, Albert. **The evolution of social cognitive theory**. In: SMITH, K. G.; HITT, M. A. (Org.). *Great minds in management*. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 9–35.
2. BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 7**, de 18 de dezembro de 2018.
3. CRUZ, Cíntia Juliana da Silva et al. **Percepção de usuários sobre um programa de cessação do tabagismo**. *Revista Psicologia e Saúde*, v. 13, n. 3, p. 131–143, 2017.
4. FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
5. GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
5. INCA – Instituto Nacional de Câncer. **Tabagismo: dados e estatísticas**. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

6. MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
7. OMS – Organização Mundial da Saúde. **Global Report on Tobacco Use**. Geneva: WHO, 2023.
8. SILVA, KallincaMerillen et al. **Relação das dependências física, psicológica e comportamental na cessação do tabagismo**. Contextos Clínicos, v. 14, n. 2, p. 101–113, 2021.
9. THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
10. VASCONCELOS, E. M. **Educação popular em saúde: reflexões teóricas e práticas**. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

CAPÍTULO 12

PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: experiência extensionista curricularizada na Atenção Básica à Saúde (ABS) articulada com a ODS 3

Éder Julio Rocha de Almeida; Pedro de Albuquerque Bandarra; Aldo Deivdi da Silva; Gilberto da Silva Bernardes; Giovana Nascimento Tostes Barbosa; Silvania Beatriz de Souza Gomes; Fernanda Souza Nunes de Oliveira.

RESUMO

Este artigo relata a experiência extensionista curricularizada desenvolvida por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, entre os dias 23 de outubro e 27 de novembro de 2024, em uma Unidade Básica de Saúde em Santa Luzia/MG. A atividade teve como objetivo principal a educação em saúde voltada para adolescentes e jovens sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), métodos contraceptivos e prevenção da gravidez na adolescência. A ação envolveu rodas de conversa, dinâmicas interativas e aplicação de testes rápidos, promovendo a integração entre universidade e comunidade, conforme os princípios da extensão universitária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras chaves: Saúde sexual e reprodutiva; Extensão universitária; Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); Educação em saúde; Vulnerabilidade social

ABSTRACT

This article reports on a curriculum-integrated extension experience carried out by medical students from Uninassau College in Belo Horizonte, between October 23 and November 27, 2024, at the Primary Health Care Unit in Santa Luzia/MG. The main objective of the activity was health education aimed at adolescents and young people regarding sexually transmitted infections (STIs), contraceptive methods, and the prevention of teenage pregnancy. The initiative involved discussion circles, interactive activities, and rapid testing, promoting integration between the university and the community, in line with the principles of university extension and the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Sexual and reproductive health; University extension; Sexually transmitted infections (STIs); Health education; Social vulnerability

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária constitui um dos pilares essenciais da educação superior no Brasil, sendo concebida como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade. Essa concepção é reafirmada pela Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a curricularização da

extensão nos cursos de graduação, reforçando a importância de uma formação integral, crítica e comprometida com a transformação social (BRASIL, 2018). Nesse contexto, a extensão emerge como um espaço privilegiado para a vivência prática dos conhecimentos adquiridos na universidade, promovendo o diálogo entre saberes acadêmicos e populares, bem como a construção de uma consciência social e cidadã entre os discentes.

No campo da saúde, e particularmente na formação médica, as ações extensionistas assumem um papel estratégico na consolidação de competências técnicas, éticas e comunicativas. A participação dos estudantes em atividades voltadas à saúde sexual e reprodutiva possibilita a ampliação do olhar sobre as vulnerabilidades sociais, contribuindo para a promoção do cuidado integral e humanizado. Diante dos elevados índices de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de gravidez na adolescência no Brasil, especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade, torna-se imperativo que a universidade atue de forma integrada com os serviços de saúde e com a sociedade civil, promovendo ações educativas e preventivas (BRASIL, 2022; OMS, 2021).

Nesse cenário, a Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, em consonância com as diretrizes da educação superior e da saúde pública, desenvolve atividades extensionistas que buscam não apenas a formação técnica dos futuros profissionais, mas também o fortalecimento de valores éticos, sociais e comunicacionais. O presente artigo apresenta o relato de uma atividade extensionista curricularizada desenvolvida por discentes do curso de Medicina, com foco na promoção da saúde sexual e reprodutiva entre adolescentes e gestantes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo consiste em educar e conscientizar jovens sobre as ISTs, suas formas de transmissão e prevenção, incentivando o uso responsável de métodos contraceptivos e o debate sobre os impactos da gravidez precoce.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A extensão universitária, segundo Paula e Lima (2020), configura-se como um instrumento de transformação social e formação cidadã, possibilitando a construção de uma aprendizagem significativa, contextualizada e voltada ao bem comum. Ela promove uma via de mão dupla entre universidade e comunidade, na qual o conhecimento científico é colocado a serviço das necessidades sociais, e os saberes populares enriquecem a formação acadêmica. Conforme Demo (2018), a extensão é expressão concreta do compromisso social da universidade, ao transformar o conhecimento em ação social e fomentar a criticidade dos estudantes.

Na área da saúde, a educação em saúde é considerada um dos eixos estruturantes das práticas extensionistas, pois permite desenvolver ações de prevenção, promoção e cuidado junto à população. De acordo com Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação em saúde deve transcender a dimensão técnica, incorporando práticas pedagógicas que estimulem o diálogo, a escuta ativa e a responsabilidade social. Nesse sentido, a extensão universitária representa um campo fértil para o aprendizado baseado em problemas reais, fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade.

A saúde sexual e reprodutiva é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um direito humano fundamental, que envolve o acesso à informação, à educação e aos serviços de saúde (WHO, 2021). A falta de informação adequada e a ausência de políticas públicas eficazes contribuem para a persistência de altos índices de ISTs e gravidez não

planejada entre adolescentes, especialmente em regiões com baixa escolaridade e vulnerabilidade social (BRASIL, 2022; FONSECA et al., 2021). Assim, a educação sexual, quando pautada em evidências científicas e abordada de maneira sensível e inclusiva, constitui uma ferramenta indispensável para a prevenção e o empoderamento dos jovens.

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) reforça esse compromisso global por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Dentro dessa perspectiva, destaca-se a meta 3.7, que propõe garantir o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, a informação e a educação (ONU, 2015).

Portanto, a extensão universitária voltada à promoção da saúde sexual e reprodutiva contribui diretamente para o alcance desses objetivos, ao fomentar o protagonismo juvenil, fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, e formar profissionais de saúde mais sensíveis às desigualdades e comprometidos com a equidade no cuidado.

3 METODOLOGIA

A atividade extensionista foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) SC, localizada no município de Santa Luzia – MG, entre os dias 23 de outubro e 27 de novembro de 2024. O projeto envolveu discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob orientação do docente orientador, e teve como público-alvo adolescentes e jovens de 13 a 19 anos, além de gestantes em situação de vulnerabilidade social.

A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, com abordagem participativa e educativa, fundamentada nos princípios da educação popular em saúde (BRASIL, 2012; FREIRE, 1987). As ações foram planejadas com base em encontros de assessoramento com o docente, totalizando cinco reuniões, e culminaram em uma intervenção presencial na UBS.

As atividades incluíram:

- Dinâmica de integração (“Dinâmica das Figuras Geométricas”), com o objetivo de promover vínculo entre os participantes e os facilitadores;
- Roda de conversa com linguagem acessível e não julgadora, abordando temas como ISTs, métodos contraceptivos e gravidez na adolescência;
- Apresentação de recursos visuais, como álbum seriado educativo sobre ISTs, conforme metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2015);
- Aplicação de testes rápidos para detecção de ISTs, com orientação pós-teste;
- Formulário de avaliação para coleta de feedback dos participantes.

A escolha da UBS SC como cenário de prática se deu pela sua localização em área de vulnerabilidade social, com altos índices de sífilis e HIV entre adolescentes, conforme dados locais. A intervenção buscou promover a educação em saúde como estratégia de prevenção e empoderamento dos jovens, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 (ONU, 2015).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade extensionista contou com a participação de 25 pessoas, entre adolescentes e gestantes em situação de vulnerabilidade social. Observou-se uma interação significativa entre os participantes e os acadêmicos palestrantes, evidenciada pela troca ativa de perguntas, relatos pessoais e manifestações de interesse durante a roda de conversa.

Apesar da relevância do tema foi identificado um desconhecimento prévio por parte do público sobre os conteúdos abordados, como métodos contraceptivos e formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Esse achado reforça dados do Ministério da Saúde que apontam para lacunas na educação sexual de jovens brasileiros, especialmente em regiões periféricas (BRASIL, 2022).

A atividade foi avaliada positivamente pelos participantes, conforme os formulários de avaliação aplicados ao final da intervenção. Os discentes relataram desafios na comunicação com o público, principalmente relacionados à resistência cultural e à baixa escolaridade, fatores que dificultam a compreensão de temas técnicos e sensíveis. Como estratégia de superação, foi adotada uma linguagem acessível, com uso de recursos visuais e exemplos cotidianos, alinhando-se aos princípios da educação popular em saúde (FREIRE, 1987; BRASIL, 2012).

A experiência demonstrou que ações educativas em saúde, quando realizadas de forma dialógica e respeitosa, podem contribuir significativamente para o empoderamento da população e para a promoção da saúde coletiva, conforme preconizado pela Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2015) e revela o potencial transformador das ações de promoção da saúde quando articuladas ao processo formativo dos futuros profissionais de saúde. A aproximação entre os estudantes de Medicina e as comunidades em situação de vulnerabilidade social permitiu não apenas a troca de saberes, mas também a construção de um olhar mais empático e crítico sobre os determinantes sociais da saúde. Conforme argumenta Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação em saúde deve superar o modelo biomédico tradicional e incorporar dimensões éticas, culturais e sociais que favoreçam a integralidade do cuidado e o compromisso com a cidadania.

Ao desenvolver atividades educativas sobre saúde sexual e reprodutiva, observou-se que o diálogo aberto, o uso de linguagem acessível e a valorização das experiências dos participantes foram elementos centrais para o engajamento e a aprendizagem significativa. A extensão universitária, nesse sentido, se consolida como uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, capaz de romper com a passividade das práticas expositivas e fomentar a construção compartilhada do conhecimento. Paula e Lima (2020) destacam que a vivência extensionista estimula a autonomia intelectual e o senso de responsabilidade social dos estudantes, ao mesmo tempo em que favorece a construção de soluções coletivas para problemas concretos.

A discussão sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez na adolescência revelou o impacto das desigualdades de gênero, renda e acesso à informação sobre a saúde sexual dos jovens. Muitos participantes apresentaram dúvidas básicas acerca de métodos contraceptivos e de prevenção, o que demonstra a persistência de lacunas nas políticas públicas de educação sexual. Segundo Fonseca et al. (2021), a ausência de programas contínuos de educação em saúde nas escolas e unidades básicas de saúde contribui para a perpetuação de mitos e tabus, dificultando a autonomia dos adolescentes sobre seu próprio corpo e suas escolhas reprodutivas.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), reforçam a necessidade de fortalecer ações intersetoriais que assegurem o acesso universal à informação e aos serviços de saúde sexual e reprodutiva (ONU, 2015). Nesse contexto, a extensão universitária se apresenta como um canal estratégico para a efetivação dessas metas, ao articular o conhecimento científico com práticas comunitárias. As ações realizadas pelos estudantes da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte contribuíram para o empoderamento dos jovens participantes, que puderam refletir criticamente sobre seus comportamentos, valores e responsabilidades diante da sexualidade.

Outro aspecto relevante diz respeito à formação ética e humanística dos discentes de Medicina. A vivência em territórios vulneráveis e o contato direto com adolescentes e gestantes possibilitaram o desenvolvimento de competências comunicativas e relacionais, muitas vezes pouco exploradas nas atividades teóricas tradicionais. Conforme Demo (2018), o aprendizado autêntico ocorre quando o estudante é desafiado a aplicar o conhecimento em contextos reais, aprendendo com a experiência e ressignificando sua prática profissional. Essa dimensão formativa reforça o papel da extensão como espaço de humanização e conscientização social, aspectos fundamentais na formação médica contemporânea.

Além disso, observou-se que o trabalho coletivo e interdisciplinar potencializou os resultados da ação. A colaboração entre alunos, professores e profissionais da saúde local ampliou a capacidade de alcance das atividades e permitiu a troca de saberes entre diferentes áreas do conhecimento. Segundo Albuquerque e Stotz (2020), a educação em saúde, quando pautada em práticas dialógicas e colaborativas, tem maior potencial de promover mudanças comportamentais duradouras, pois valoriza a participação ativa dos sujeitos e o respeito às suas realidades socioculturais.

Por fim, a ação extensionista reafirmou que o enfrentamento das vulnerabilidades em saúde sexual e reprodutiva requer estratégias contínuas e interdisciplinares, que integrem educação, assistência e políticas públicas. A extensão universitária, ao se articular a essas dimensões, cumpre sua função social de produzir conhecimento comprometido com a transformação da realidade e com a redução das desigualdades. Dessa forma, reafirma-se a importância de consolidar a curricularização da extensão como componente essencial da formação médica, em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (BRASIL, 2018) e com os princípios da integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

5 CONCLUSÃO

A intervenção extensionista realizada pelos alunos do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte evidenciou o potencial transformador da universidade na promoção da saúde sexual e reprodutiva. Ao estabelecer um vínculo direto com a comunidade, os discentes puderam aplicar conhecimentos teóricos em um contexto prático, promovendo educação em saúde, cidadania e conscientização sobre temas sensíveis e muitas vezes negligenciados.

A ação contribuiu para o fortalecimento da articulação entre ensino e serviço, conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde (BRASIL, 2014), e reforçou o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social (BRASIL, 2018; FREIRE, 1987).

Entretanto, algumas limitações foram identificadas durante a execução do projeto. A principal delas foi a dificuldade de comunicação com o público, decorrente da baixa escolaridade e da resistência cultural à abordagem de temas relacionados à sexualidade. Essa barreira exigiu dos discentes a adoção de estratégias de linguagem acessível e empática, além do uso de recursos visuais e dinâmicas interativas. Como sugestão para futuras intervenções, recomenda-se:

- A realização de ações continuadas, com acompanhamento longitudinal da comunidade;
- A inclusão de profissionais da educação e da psicologia para ampliar o alcance e a abordagem interdisciplinar;
- A produção de materiais didáticos adaptados à realidade local;
- A ampliação da parceria com escolas e instituições do território.

Essas medidas podem potencializar o impacto das ações extensionistas e contribuir para a construção de uma cultura de prevenção e cuidado em saúde sexual e reprodutiva, especialmente entre adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno de Educação Popular em Saúde**. Brasília, DF: MS, 2012. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
2. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Institui as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Disponível em: <<https://www.in.gov.br>>. Acesso em: 14 out. 2025.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de ISTs**. Brasília, DF: MS, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/ist>>. Acesso em: 14 out. 2025.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. **Álbum seriado: infecções sexualmente transmissíveis**. Brasília, DF: MS, 2015. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/album_seriado_ist.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. Brasília, DF: MS, 2015. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de ISTs**. Brasília: MS, 2022. CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 14, n. 1, p. 41–65, 2004.
7. DEMO, P. **Educação e transformação social**. Campinas: Papyrus, 2018.
8. FONSECA, R. M. G. S. et al. **Saúde sexual e reprodutiva de adolescentes: desafios contemporâneos para a atenção integral**. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 1, e20200185, 2021.
9. FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 22. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

10. ONU – Organização das Nações Unidas. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030>>. Acesso em: 14 out. 2025.
11. PAULA, M. A.; LIMA, E. F. **A extensão universitária e o compromisso social na formação em saúde**. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 24, e190766, 2020.
12. WHO – World Health Organization. **Sexual and reproductive health and rights: factsheet**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexual-and-reproductive-health>>. Acesso em: 14 out. 2025.

CAPÍTULO 13

PROMOÇÃO DOS DIREITOS À SAÚDE DAS MULHERES: extensão universitária em Unidade Básica de Saúde (UBS)

Maysa Dutra Moura; Ludmilla Taborda de Sá Lopes; Stefânia Santiago Alves; Fabiano Pereira Lima; Eliane Cristina da Silva; Elisa Fabbri Cunha; Vicente Paula Sousa.

RESUMO

Este artigo apresenta o relato de uma atividade de extensão universitária realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Luzia/MG, com foco na promoção dos direitos à saúde das mulheres. A ação foi desenvolvida por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, em comemoração ao Dia Nacional da Mulher (30 de abril). A intervenção incluiu atividades educativas, como *quiz* interativo, distribuição de *kits* de cuidado pessoal e abordagem humanizada, com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos das mulheres no Sistema Único de Saúde (SUS), prevenção de doenças e combate à violência de gênero. Os resultados demonstraram impacto positivo na formação médica e no fortalecimento do vínculo entre a UBS e a comunidade.

Palavras-chave: Saúde da mulher; Extensão universitária; SUS; Direitos humanos; Educação em saúde.

ABSTRACT

This article presents a report on a university outreach activity conducted at the Basic Health Unit (UBS) in Santa Luzia/MG, focusing on the promotion of women's health rights. The initiative was carried out by medical students from Uninassau College in Belo Horizonte, in celebration of National Women's Day (April 30). The intervention included educational activities such as an interactive quiz, distribution of personal care kits, and a humanized approach, aiming to raise public awareness about women's rights within the Unified Health System (SUS), disease prevention, and the fight against gender-based violence. The results demonstrated a positive impact on medical training and the strengthening of the bond between the UBS and the community.

Keywords: Women's health; University outreach; SUS; Human rights; Health education.

1 INTRODUÇÃO

A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). No entanto, as mulheres ainda enfrentam desafios

significativos no acesso à saúde, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, como aponta a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) (BRASIL, 2004).

A saúde é reconhecida como um direito humano fundamental e inalienável, garantido pela Constituição Federal de 1988, a qual estabelece, em seu artigo 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Essa diretriz representou um marco histórico na consolidação dos direitos sociais no Brasil, ao instituir a universalização da saúde como um dever estatal e ao criar as bases para o Sistema Único de Saúde (SUS).

O SUS, desde sua implementação, busca assegurar a integralidade, equidade e universalidade dos serviços, sendo um dos sistemas públicos de saúde mais abrangentes do mundo. Contudo, mesmo diante dos avanços institucionais, ainda persistem desigualdades estruturais e sociais que comprometem o pleno exercício desse direito, sobretudo entre populações vulnerabilizadas, como as mulheres em contextos de pobreza, discriminação e exclusão social.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), instituída em 2004, surge como um instrumento normativo essencial para enfrentar essas disparidades, reconhecendo as especificidades de gênero, raça, etnia, classe social, orientação sexual e condição física que incidem sobre a saúde feminina (BRASIL, 2004). No entanto, sua efetividade ainda é limitada por obstáculos como insuficiência de recursos, lacunas na formação profissional e barreiras socioculturais que dificultam o acesso e a permanência das mulheres nos serviços de saúde.

Nesse contexto, a extensão universitária assume papel relevante na construção de práticas transformadoras que promovam a saúde e os direitos das mulheres. Por meio da integração entre ensino, pesquisa e comunidade, a extensão contribui para o fortalecimento da cidadania, o empoderamento social e a formação crítica dos futuros profissionais de saúde. Assim, o presente artigo apresenta uma experiência extensionista desenvolvida por estudantes de medicina em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltada à promoção dos direitos das mulheres e à ampliação do acesso equitativo à saúde.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A compreensão da saúde como direito social no Brasil está intrinsecamente relacionada à Constituição Federal de 1988, que estabeleceu as bases legais para o SUS. De acordo com Paim (2018), o SUS foi concebido como um projeto civilizatório, orientado pelos princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Tais princípios visam não apenas garantir o acesso aos serviços, mas também promover a justiça social e a redução das desigualdades em saúde.

Entretanto, as desigualdades de gênero continuam sendo um dos maiores desafios para a efetivação desse direito. Segundo Schraiber e D'Oliveira (2020), as mulheres enfrentam barreiras múltiplas no acesso aos serviços de saúde, relacionadas tanto às desigualdades sociais quanto à invisibilidade de demandas específicas nos processos de cuidado. Isso reforça a necessidade de políticas públicas que considerem as particularidades da experiência feminina, como propõe a PNAISM.

A PNAISM representa um avanço significativo ao romper com a visão biomédica restrita à saúde reprodutiva, adotando uma abordagem ampliada e intersetorial que abrange desde o planejamento familiar até a promoção da saúde mental, o enfrentamento à violência de gênero e o cuidado de mulheres idosas, negras, indígenas, LGBTQIA+ e com deficiência (BRASIL, 2004). Conforme Costa e Giffin (2019), essa política amplia o conceito de atenção integral, reconhecendo as interseções entre fatores biológicos, sociais e culturais que determinam a saúde das mulheres.

Ainda assim, a implementação plena da PNAISM encontra entraves significativos. Vieira-da-Silva et al. (2020) apontam que as dificuldades operacionais e formativas dos profissionais de saúde, aliadas à escassez de recursos e à ausência de uma cultura institucional sensível às questões de gênero, limitam o alcance das ações previstas. Diante disso, a articulação entre universidades, serviços de saúde e comunidade por meio da extensão universitária torna-se uma estratégia fundamental para o fortalecimento da atenção integral.

A extensão universitária, de acordo com Freire (1987), constitui um espaço de diálogo e transformação mútua entre saberes acadêmicos e saberes populares, promovendo práticas educativas emancipadoras e contextualizadas. Essa perspectiva crítica permite que a formação em saúde transcenda os limites técnicos, incorporando dimensões éticas, sociais e culturais indispensáveis à prática profissional humanizada. Assim, ao atuar na promoção dos direitos das mulheres, a extensão contribui para a consolidação de uma saúde pública mais equitativa, inclusiva e comprometida com a justiça social.

3 METODOLOGIA

A atividade de extensão universitária realizada no dia 30 de abril de 2025, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS-NC), em Santa Luzia/MG, insere-se no escopo das ações de educação em saúde voltadas à promoção dos direitos das mulheres. A intervenção, conduzida por estudantes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau de Belo Horizonte, sob orientação docente e com apoio de 22 profissionais da própria unidade, teve como objetivo principal fomentar o conhecimento sobre saúde da mulher, o funcionamento do SUS e o enfrentamento à violência de gênero.

A metodologia adotada foi de natureza qualitativa e descritiva, com abordagem participativa, característica essencial das práticas extensionistas que visam à transformação social por meio da troca de saberes entre universidade e comunidade (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2020). As ações incluíram um *quiz* interativo com perguntas sobre temas sensíveis e relevantes, como saúde reprodutiva, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e direitos dos usuários do SUS. A utilização de recursos lúdicos e simbólicos, como balões lilás, cor associada à luta pelos direitos das mulheres e *kits* de cuidado pessoal, reforçou o acolhimento e a empatia no contato com o público-alvo.

A escuta ativa e a linguagem acessível foram elementos centrais da abordagem humanizada, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que preconiza o atendimento integral, respeitoso e inclusivo às mulheres em todas as fases da vida (BRASIL, 2004). A escolha da UBS NC como local da intervenção também se justifica pelo contexto local: situada em uma área com cerca de 1.046 habitantes, a unidade representa a principal porta de entrada para os serviços de saúde na região, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade (IBGE, 2024).

O público presente, composto por aproximadamente 25 pessoas de diferentes faixas etárias, demonstrou interesse e engajamento nas atividades propostas. A interação entre os discentes e os usuários da UBS NC contribuiu para o fortalecimento do vínculo comunitário e para a formação médica com foco em saúde coletiva, conforme apontado por Ferreira et al. (2020), que destacam a importância da educação médica voltada para os determinantes sociais da saúde e para o enfrentamento das desigualdades de gênero.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção realizada na UBS NC, em Santa Luzia/MG, evidenciou o potencial transformador das ações de extensão universitária na promoção da saúde e dos direitos sociais. Ao proporcionar um espaço de diálogo entre estudantes de medicina e a comunidade local, a atividade contribuiu para a construção de saberes compartilhados e para o fortalecimento da cidadania ativa, conforme preconizado pelas diretrizes da extensão universitária brasileira (FORPROEX, 2012).

Entre os principais resultados observados, destaca-se o aumento do conhecimento dos participantes sobre seus direitos no SUS, especialmente no que tange à saúde da mulher. Essa ampliação do acesso à informação é essencial para que os usuários possam exercer seus direitos com autonomia e consciência crítica, como aponta a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que estabelece a participação da comunidade como um dos princípios do SUS (BRASIL, 1990).

O estímulo à realização de exames preventivos e cuidados com a saúde também se alinha às estratégias da PNAISM, que enfatiza a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da promoção da saúde em todas as fases da vida feminina (BRASIL, 2004). A abordagem humanizada adotada pelos discentes com escuta ativa, linguagem acessível e acolhimento reforçam os princípios da humanização do cuidado, conforme defendido pela Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).

Durante o quiz interativo, foi identificado um desconhecimento inicial sobre formas de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente quanto ao uso da camisinha. Esse dado revela lacunas na educação em saúde e reforça a necessidade de ações educativas contínuas e culturalmente sensíveis, como apontam estudos sobre práticas preventivas em populações vulneráveis (COUTINHO et al., 2021). A intervenção proporcionou um espaço de diálogo e aprendizado mútuo entre estudantes e comunidade. Os principais resultados observados foram:

- Aumento do conhecimento dos participantes sobre seus direitos no SUS;
- Estímulo à realização de exames preventivos e cuidados com a saúde;
- Fortalecimento do vínculo entre a UBS e a população local;
- Desenvolvimento de habilidades comunicacionais e empáticas nos discentes.

A atividade também prestou homenagem à enfermeira Jerônima Mesquita, figura histórica na luta pelos direitos das mulheres no Brasil, cuja memória é celebrada no Dia Nacional da Mulher (BRASIL, 1980). Essa escolha simbólica reforça o compromisso da ação com a valorização da trajetória feminina e com o reconhecimento das lideranças históricas que contribuíram para a construção de políticas públicas voltadas à equidade de gênero.

Por fim, a atuação dos estudantes contribuiu diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas,

especialmente o ODS 5 (Igualdade de Gênero) que visa acabar com todas as formas de discriminação e violência contra mulheres e meninas, além de garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva (ONU, 2015). A extensão universitária, nesse contexto, torna-se uma ferramenta estratégica para a promoção da justiça social e da formação cidadã dos futuros profissionais de saúde.

5 CONCLUSÃO

A experiência de extensão universitária realizada na UBS NC, em Santa Luzia/MG, reafirma o papel estratégico da universidade na promoção da saúde e na construção de uma sociedade mais justa e equânime. A atividade desenvolvida pelos discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau BH demonstrou o potencial transformador da articulação entre ensino, serviço e comunidade, promovendo não apenas o aprendizado técnico, mas também o desenvolvimento de competências humanísticas e cidadãs.

A interação direta com a população permitiu a ampliação do acesso à informação sobre os direitos das mulheres no SUS, o estímulo à prevenção de agravos e o fortalecimento do vínculo entre os serviços de saúde e os usuários. Tais resultados corroboram os princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 2004) e da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2006), que defendem o cuidado integral, participativo e acolhedor.

Além disso, a atividade contribuiu para o cumprimento dos ODS, especialmente o ODS 5 ao promover o empoderamento feminino e a conscientização sobre direitos sociais e de saúde (ONU, 2015). A homenagem à enfermeira Jerônima Mesquita, figura histórica na luta pelos direitos das mulheres, reforça o compromisso ético e simbólico da ação com a valorização da trajetória feminina. Diante dos resultados alcançados, recomenda-se a continuidade e ampliação de projetos semelhantes, com foco em educação em saúde, equidade de gênero e fortalecimento do SUS como política pública essencial à cidadania. A extensão universitária, nesse contexto, configura-se como uma ferramenta potente para a transformação social e para a formação de profissionais comprometidos com a realidade e com os princípios da justiça social.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
2. BRASIL. **Lei nº 6.791, de 9 de junho de 1980. Institui o "Dia Nacional da Mulher"**. Brasília, DF, 1980.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes**. Brasília, DF: MS, 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.
4. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. Brasília, DF: MS, 2006.
7. COSTA, Ana Maria; GIFFIN, Karen. **Saúde das mulheres: direitos, políticas e práticas**. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 9, p. 3437-3446, 2019.
8. COUTINHO, M. P. et al. **Conhecimento sobre ISTs e práticas preventivas entre mulheres em situação de vulnerabilidade social**. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 45, n. 1, 2021.
9. FERREIRA et al. Saúde da Mulher, Gênero, **Políticas Públicas e Educação Médica: Agravos no Contexto de Pandemia**. *Rev. bras. educ. med.* 44 (Suppl 01); 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/tWK6pDmBhqJHhKN6F4DVPZL>. Acesso em: 23 abr. 2025.
10. FORPROEX. **Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades** Públicas Brasileiras. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2012.
11. FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
12. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Estimativas populacionais dos municípios brasileiros**. Santa Luzia/MG, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/santa-luzia.html>. Acesso em: 28 abr. 2025.
13. ONU. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS 5: Igualdade de Gênero**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5..> Acesso em: 10 out. 2025.
14. PAIM, Jairnilson Silva. **O que é o SUS**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2018.
15. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. **Unidades básicas de saúde realizam ações em comemoração ao Dia Nacional da Mulher**. Santa Luzia, 2024. Disponível em: <https://www.santaluzia.mg.gov.br..> Acesso em: 28 abr. 2025.
16. SCHRAIBER, Lilia Blima; D'OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas. **Saúde das mulheres e violência de gênero: desafios para a integralidade do cuidado**. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 54, n. 100, p. 1-8, 2020.
17. VIEIRA-DA-SILVA, L. M. et al. **A construção do campo da Saúde Coletiva e as políticas de saúde**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 12, 2020. <https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.21912020>.

CAPÍTULO 14

VIVER COM HIV: uma ação extensionista alinhada às ODS, voltada à informação, ao acolhimento e ao combate ao estigma

Juliana Marcondes Pedrosa; João Pedro Coura Martins; Raoni Coura de Almeida Soares; Fernanda Rodrigues Pinto; Gabriela Ráquima Gonçalves; João Luiz Soares de Almeida

RESUMO

Este relato apresenta a experiência extensionista vivenciada por discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau BH, por meio do projeto “Viver com HIV”, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Luzia/MG. A ação teve como objetivo principal promover informação qualificada sobre HIV/AIDS, acolher a comunidade e combater o estigma social relacionado à condição. Foram realizadas abordagens individuais, distribuição de materiais informativos e brindes, além de sensibilização sobre o princípio “Indetectável = Intransmissível”. A atividade contribuiu para a formação cidadã dos estudantes e para o fortalecimento da saúde comunitária.

Palavras-chave: Extensão universitária; HIV/AIDS; Educação em saúde; Acolhimento humanizado; Saúde comunitária; Promoção da saúde

ABSTRACT

This report presents the outreach experience of medical students from Uninassau BH College, through the project “Living with HIV,” carried out at the Basic Health Unit (UBS) in Santa Luzia/MG. The main objective of the initiative was to provide qualified information about HIV/AIDS, welcome the community, and combat the social stigma associated with the condition. The activities included individual approaches, distribution of informational materials and gifts, as well as awareness-raising about the principle “Undetectable = Untransmittable.” The initiative contributed to the students’ civic education and strengthened community health.

Keywords: University outreach; HIV/AIDS; Health education; Humanized care; Community health; Health promotion.

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária é reconhecida como um dos pilares indissociáveis da formação superior, juntamente com o ensino e a pesquisa, configurando-se como um espaço privilegiado de diálogo entre o saber acadêmico e as demandas da sociedade. Essa tríade formativa é considerada essencial para a consolidação de uma educação superior comprometida com a transformação social e com a formação de profissionais críticos, éticos e socialmente responsáveis (FREIRE, 2019; SANTOS, 2020). Nesse contexto, a extensão universitária

ultrapassa a mera aplicação do conhecimento técnico, constituindo-se em um processo de aprendizagem mútua e de construção coletiva de saberes, no qual universidade e comunidade se reconhecem como protagonistas de um mesmo processo educativo e emancipatório.

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a extensão deve estar integrada à matriz curricular dos cursos de graduação, compondo, no mínimo, 10% da carga horária total e assumindo caráter interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico e tecnológico. Tal diretriz busca fortalecer o compromisso social das instituições de ensino superior (IES), promovendo a interação transformadora entre universidade e sociedade por meio de práticas educativas que integrem teoria e prática, pesquisa e intervenção (BRASIL, 2018).

No campo da saúde, a extensão universitária assume papel estratégico, especialmente na formação médica e multiprofissional, ao proporcionar experiências que aproximam os estudantes das realidades sociais, econômicas e culturais das populações assistidas. Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), a extensão possibilita a construção de competências relacionais e comunicativas que ultrapassam o saber técnico, fomentando atitudes empáticas e o compromisso ético com a equidade em saúde. Assim, atividades extensionistas voltadas à prevenção de doenças, à promoção da saúde e à redução de estigmas fortalecem o vínculo entre universidade e comunidade, além de contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 3 (saúde e bem-estar), o ODS 4 (educação de qualidade) e o ODS 10 (redução das desigualdades).

Nessa perspectiva, o projeto foi concebido como uma ação extensionista vinculada ao compromisso social da universidade. O projeto teve como objetivo central combater a desinformação e o preconceito relacionados ao HIV/AIDS, sensibilizar profissionais e estudantes para o acolhimento humanizado de pessoas vivendo com o vírus e divulgar o princípio “Indetectável = Intransmissível”, conceito respaldado cientificamente e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023) como essencial para o enfrentamento do estigma e para a promoção de uma convivência social mais justa e informada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A literatura sobre extensão universitária destaca seu papel formador e transformador na construção de uma universidade socialmente comprometida. Segundo Gadotti (2017), a extensão deve ser entendida como prática social emancipatória, que busca integrar saberes populares e científicos em um processo dialógico e participativo. Essa concepção é fortemente influenciada pelo pensamento freiriano, que concebe a educação como ato político e libertador, no qual ensinar e aprender são atos recíprocos, mediados pela realidade concreta dos sujeitos (FREIRE, 1996; 2019).

Para Saviani (2008), a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é condição necessária para que o conhecimento produzido na universidade ultrapasse os limites institucionais e se converta em ação social transformadora. Nessa perspectiva, a extensão universitária deve ser compreendida não apenas como um complemento formativo, mas como uma dimensão que contribui para o desenvolvimento integral do estudante e para o fortalecimento da cidadania.

No contexto da formação em saúde, autores como Ceccim e Feuerwerker (2004) e Almeida (2019) ressaltam que as práticas extensionistas são fundamentais para a consolidação da educação interprofissional e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez

que promovem o contato direto com comunidades e realidades sociais diversas. Essa vivência proporciona o desenvolvimento de competências como empatia, escuta qualificada, comunicação assertiva e postura ética, atributos essenciais à prática clínica humanizada e integral.

No enfrentamento do HIV/AIDS, a extensão universitária assume papel ainda mais relevante ao atuar contra a desinformação e o estigma social historicamente associados à infecção. Segundo Parker e Aggleton (2001), o estigma em torno do HIV não se limita a aspectos biomédicos, mas é fortemente influenciado por fatores sociais, culturais e morais, que geram exclusão e preconceito. Assim, ações educativas que difundem o conceito “Indetectável = Intransmissível” têm papel estratégico na desconstrução de mitos e na promoção do respeito às pessoas que vivem com HIV, contribuindo para políticas públicas de saúde mais inclusivas e baseadas em evidências científicas.

A literatura científica recente reforça a importância de campanhas e projetos de extensão nesse campo. Segundo Silva et al. (2022) e Oliveira et al. (2023), a educação em saúde voltada ao HIV precisa ser contínua, interdisciplinar e sensível às dimensões culturais e comunicacionais envolvidas. Dessa forma, o engajamento de estudantes e docentes em práticas extensionistas amplia a disseminação de informações baseadas em evidências e fortalece o compromisso ético da universidade com a redução das desigualdades em saúde.

Em síntese, a extensão universitária, quando articulada a temas de relevância social como o HIV/AIDS, revela-se instrumento potente de formação cidadã e transformação social. Ela reafirma o papel da universidade como agente de mudança, comprometida com a promoção da vida, da saúde e da dignidade humana.

3 METODOLOGIA

A atividade extensionista “Viver com HIV” foi desenvolvida com base em uma abordagem qualitativa, de caráter educativo, participativo e dialógico, fundamentada nos princípios da pesquisa-ação. Essa metodologia é especialmente indicada para contextos em que se busca transformar a realidade social por meio da interação entre pesquisadores e participantes, promovendo aprendizado mútuo e intervenção direta (THIOLLENT, 2022).

A ação foi realizada no dia 22 de maio de 2025, das 15h às 16h, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Luzia/MG. Participaram da atividade discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau BH, sob orientação docente e com apoio dos profissionais da UBS. A escolha do local se deu pela sua relevância comunitária e pela possibilidade de contato direto com a população em situação de vulnerabilidade social.

A metodologia adotada consistiu em abordagens individuais aos cidadãos presentes na sala de espera da unidade de saúde. Cada participante foi convidado a dialogar sobre temas relacionados ao HIV/AIDS, incluindo formas de transmissão, prevenção, tratamento e enfrentamento ao preconceito. Essa estratégia buscou promover a escuta ativa, o acolhimento humanizado e a valorização dos saberes populares, conforme os princípios da educação popular em saúde inspirada na obra de Paulo Freire (FREIRE, 2005; VASCONCELOS, 2014).

Como recurso educativo, foram distribuídos *kits* informativos, compostos por álcool em gel, preservativos e folhetos com orientações sobre HIV/AIDS. A equipe da UBS colaborou ativamente com a ação, fornecendo insumos e orientações técnicas aos discentes, o que reforça o caráter

interinstitucional e comunitário da extensão universitária. Essa parceria contribuiu para a efetividade da intervenção e para o fortalecimento da rede local de atenção à saúde.

A escolha por uma abordagem dialógica e presencial está alinhada com os pressupostos da educação emancipadora, que reconhece os sujeitos como protagonistas de sua própria saúde e promove a construção coletiva do conhecimento (ALMEIDA, 2023; GANDOLFO et al., 2020).

Além disso, a atividade foi planejada em consonância com a Resolução CNE/CES nº 7/2018, que estabelece diretrizes para a curricularização da extensão no ensino superior brasileiro, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os de número 3 (Saúde e Bem-Estar), 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação extensionista abordou temas como prevenção, tratamento e enfrentamento ao estigma relacionado ao HIV/AIDS, por meio de atividades educativas na UBS. A abordagem individualizada, a distribuição de materiais informativos e os diálogos com a comunidade refletem o compromisso com a educação em saúde e com a promoção da equidade no acesso à informação. Segundo Hernandez et al. (2024), práticas de educação em saúde voltadas para populações vulneráveis são essenciais para reduzir barreiras sociais e promover o bem-estar, especialmente em contextos de desinformação e preconceito.

Os resultados foram significativos no contexto da promoção da saúde e da educação comunitária. A ação contou com a participação direta de aproximadamente 37 pessoas, que foram abordadas individualmente pelos discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau BH. Essa abordagem personalizada permitiu maior efetividade na transmissão das informações sobre HIV/AIDS, formas de prevenção, tratamento e enfrentamento ao preconceito.

Ao todo, foram realizadas quatro ações educativas, que incluíram planejamento, elaboração de materiais, execução da atividade e apresentação dos resultados. A parceria com a UBS foi fundamental para o sucesso da intervenção, proporcionando suporte técnico e logístico, além da disponibilização de insumos como preservativos, que integraram os kits informativos distribuídos. Durante a atividade, foram produzidos e entregues 77 kits educativos, compostos por álcool em gel, preservativos e folhetos informativos.

Os participantes demonstraram receptividade e interesse ao longo da ação, o que evidencia a relevância da temática abordada e a eficácia da metodologia adotada. Do ponto de vista dos discentes, a atividade proporcionou um aprendizado significativo, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de habilidades comunicativas, empatia e atuação humanizada em contextos de vulnerabilidade social. Essa vivência prática reforça o papel da extensão universitária como instrumento de formação integral e cidadã, conforme preconizado pela Resolução CNE/CES nº 7/2018.

A atividade extensionista demonstrou claramente a convergência com os ODS propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas, reafirmando o compromisso da universidade com a promoção da saúde, da educação de qualidade e da equidade social. Ao integrar ensino, pesquisa e ação comunitária, a proposta contribuiu diretamente para o alcance de metas globais de desenvolvimento humano e social sustentado. Em primeiro lugar, destaca-se o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), cujo propósito é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,

em todas as idades. As ações do projeto alinharam-se a esse objetivo ao disseminar informações atualizadas sobre HIV/AIDS, esclarecer mitos ainda presentes no imaginário social e incentivar práticas de prevenção, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. Além disso, ao divulgar o princípio “Indetectável = Intransmissível”, respaldado pela OMS (2023), a iniciativa contribuiu para a redução do estigma e para a promoção de uma convivência social mais justa, fortalecendo o direito à saúde e o respeito à diversidade humana.

De forma complementar, o ODS 4 (Educação de Qualidade) que é contemplado na medida em que o projeto assume caráter educativo tanto para a comunidade quanto para os estudantes universitários envolvidos. A experiência extensionista proporciona um processo de aprendizagem significativa e continuada, pautada na troca de saberes, na reflexão crítica e na construção coletiva do conhecimento. Essa prática dialoga com a concepção freiriana de educação libertadora, que valoriza o diálogo, a participação e a consciência crítica como pilares da formação cidadã (FREIRE, 1996; 2019). Assim, a extensão universitária, ao atuar como espaço de ensino-aprendizagem contextualizado, amplia as competências dos discentes e contribui para a formação de profissionais mais sensíveis às questões sociais e éticas que permeiam o cuidado em saúde.

O projeto também se articulou ao ODS 10 (Redução das Desigualdades), uma vez que suas ações foram direcionadas a comunidades socialmente vulneráveis e historicamente afetadas pela desinformação e pelo preconceito relacionado ao HIV. Ao democratizar o acesso à informação de qualidade, promover o acolhimento humanizado e incentivar o diálogo sobre saúde sexual e reprodutiva, o projeto contribuiu para a diminuição das desigualdades no acesso aos serviços de saúde e à educação preventiva. Essa dimensão social da extensão é apontada por Gadotti (2017) e Santos (2020) como uma das principais expressões do compromisso público da universidade com a justiça social e com a promoção dos direitos humanos.

Os participantes demonstraram receptividade e interesse. Os discentes relataram aprendizado significativo e desenvolvimento de habilidades comunicativas e empáticas. A atividade revelou a carência de informações sobre HIV/AIDS entre a população atendida, evidenciando a importância de ações educativas em saúde. O preconceito ainda é um obstáculo à prevenção e ao tratamento, sendo necessário enfrentá-lo com informação e acolhimento. O projeto também destacou o papel da universidade na promoção da saúde pública e na formação de profissionais comprometidos com a transformação social e representou uma prática educativa transformadora, que articula ensino, pesquisa e compromisso social. Ao promover o diálogo entre universidade e comunidade, ela fortalece a formação médica humanizada e contribui para os objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Como destaca Thiollent (2011), a pesquisa-ação e a extensão são caminhos eficazes para a construção de conhecimento comprometido com a realidade social.

5 CONCLUSÃO

O projeto de extensão universitária “Viver com HIV” realizado na UBS cumpriu seus objetivos ao promover educação em saúde, acolhimento humanizado e enfrentamento ao preconceito relacionado ao HIV/AIDS. A experiência foi enriquecedora para os discentes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau BH, proporcionando não apenas o desenvolvimento de competências técnicas, mas também de habilidades comunicativas, empáticas e éticas, fundamentais para a formação de profissionais comprometidos com a realidade social.

A receptividade da comunidade local evidenciou a relevância da temática abordada e a carência de informações acessíveis sobre HIV/AIDS. Muitos participantes demonstraram desconhecimento sobre formas de transmissão, prevenção e tratamento, o que reforça a importância de ações educativas contínuas e contextualizadas. Esse cenário revela um dos principais desafios enfrentados: o estigma persistente e a desinformação, que dificultam o acesso ao diagnóstico precoce e à adesão ao tratamento, especialmente em populações vulneráveis.

Outro desafio observado foi a limitação de tempo e recursos para ampliar o alcance da ação. Embora o impacto tenha sido positivo, a atividade foi pontual e restrita a um grupo específico. Isso aponta para a necessidade de continuidade e expansão das ações extensionistas, com a criação de programas permanentes de educação em saúde, rodas de conversa, oficinas interativas e campanhas em escolas, centros comunitários e outras unidades de saúde.

Além disso, a experiência abre espaço para novas possibilidades de atuação, como a inclusão de testagem rápida para HIV em futuras ações, o envolvimento de profissionais de outras áreas (como psicologia, enfermagem e serviço social), e a articulação com políticas públicas locais voltadas à saúde sexual e reprodutiva. A interdisciplinaridade e o trabalho em rede podem potencializar os resultados e ampliar o impacto social da extensão universitária. O projeto reafirma o papel transformador da universidade na sociedade, conforme preconizado pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, e contribui diretamente para o cumprimento dos ODS da ONU, especialmente os de número 3 (Saúde e Bem-Estar), 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades). A continuidade de ações como essa é essencial para a construção de uma sociedade mais informada, acolhedora e livre de preconceitos.

REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, M. J. **Educação interprofissional e integralidade no SUS: desafios e perspectivas**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 43, n. 1, p. 56-64, 2019.
2. ALMEIDA, T. S. G. **Educação em saúde: as contribuições freireanas na promoção da saúde emancipadora**. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, v. 47, n. 1, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/XYZ123/>. Acesso em: 13 out. 2025.
3. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília: MEC, 2018.
4. CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. **O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social**. PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, p. 41-65, 2004.
5. FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
6. FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
7. FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
8. GADOTTI, M. **Extensão Universitária como Prática Emancipatória**. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2017.
9. GANDOLFO, M. I. C.; ALMEIDA, M. C. P.; SILVA, M. R. M. **Educando pesquisadores qualitativos em saúde no Brasil: perspectivas discentes e docentes**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 30, n. 4, p. e300402, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/>. Acesso em: 13 out. 2025.
10. OLIVEIRA, R. F. et al. **Ações educativas sobre HIV/AIDS no contexto universitário: desafios e potencialidades**. Revista Saúde & Sociedade, v. 32, n. 2, 2023.

11. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Global HIV Report 2023**. Geneva: WHO, 2023.
 12. ONU. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
 13. PARKER, R.; AGGLETON, P. **HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework and implications for action**. *Social Science & Medicine*, v. 57, p. 13–24, 2001.
 14. Prefeitura Municipal de Santa Luzia. **Dia Mundial de Combate à AIDS**. Disponível em: santaluzia.mg.gov.br
 15. SANTOS, B. S. **A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade**. São Paulo: Cortez, 2020.
 16. SAVIANI, D. **Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política**. 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2008.
 17. SILVA, J. C. et al. **Percepções e atitudes sobre HIV/AIDS entre universitários: o papel da extensão no enfrentamento ao estigma**. *Revista Brasileira de Educação em Saúde*, v. 12, n. 3, 2022.
 18. THIOLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2018.
- VASCONCELOS, E. M. *Educação popular em saúde: reflexões teóricas e práticas*. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

Currículo

Organizadores

Alequexandre G. de Andrade

Pai da Maria Helena, Esposo da Lizandra de Cassia, Graduado em Ciências Contábeis, Licenciatura Plena em Matemática, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pós-Graduado em Docência e Performance na Educação a Distância, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, Doutor em Administração e Pesquisador do Grupo de Inovação Social registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi executivo em grandes empresas do segmento metalúrgico e de bebidas. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de São Paulo. É autor dos livros Autismo no Mercado de Trabalho, Inovação Social, Tendências sobre Educação Matemática, Ética na pesquisa e outras obras. O professor recebeu homenagens pelos trabalhos prestados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Câmara Municipal de Itu - SP, Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro – RJ e Câmara de São Roque – SP. Atua na pesquisa sobre inclusão e mercado de trabalho.

Antônio Marcondes de Araújo

Mestre e doutor em Ciências da Educação; Avaliador do MEC; Nutricionista Clínico; Intérprete de Libras e multiplicador/gov. de Minas UFSC/MEC/SEESP registro 20021428; Editor associado da Revista Inovação Social ISSN: 2674-8185; Autor dos livros: Libras para Professores e Intérpretes; O "Ser" Pós moderno depois da internet; Olhares multiprofissionais na Saúde I e II; Especialista em Clínica; Oncologia; e em Obesidade e Emagrecimento; Especialista em Educação Especial e em Educação Inclusiva; Formador de profissionais em Libras e em Inclusão/acessibilidade na Defensoria Pública/MG; Aeroposto de Confins e Florianópolis; e Lhoist; Coordenador do Curso de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa BH; Professor de Nutrição, Libras, Inclusão, Acessibilidade, Diversidade, Inteligência Emocional, Saúde Pública, Biossegurança e Gestão Hospitalar; Funcionário Público da saúde em Belo Horizonte; Fundador Titular do CAS-MG (Centro de formação de intérpretes de Libras); Prof da Pós em Libras pela Unintese e Fadenor; Professor das Universidade Dom Hélder Câmara, Santa Casa, Uninassau e Faminas. Consultor e palestrante/consultor sobre Inclusão e Diversidade das Redes de ensino Pitágoras, Maxx, IBMEC, Aliança e Profº Tutor Letras Libras UFSC turma 2012.

Autores

Alcimar Gouveia Machado

Graduando em medicina

Aldo Deivdi da Silva

Graduando em medicina

Aluisio Ferreira de Souza

Graduando em medicina

Anderson Luiz Silva

Graduando em medicina

Ângelo Gustavo Venâncio de Lima

Psicólogo e mestre em Educação em Diabetes

Antônio Márcio Cristino Gomes

Graduando em medicina

Antônio Marcondes de Araújo

Nutricionista, mestre e doutor em Ciências da Educação

Ariane Teixeira Andrade

Graduanda em medicina

Camila Villefort de Oliveira

Graduanda em medicina

Charles Mesquita Magalhães Júnior

Graduando em medicina

Débora Cristine Gomes

Enfermeira e mestre em Ciências da Saúde

Dirceu Antônio Cordeiro Jr

Biólogo e Doutor em Biologia

Éder Júlio Rocha de Almeida

Enfermeiro e mestre em Tecnologia da Informação

Eliane Cristina da Silva

Graduanda em medicina

Elisa Fabbri Cunha
Graduanda em medicina

Érica Moreira Pedra
Graduanda em medicina

Érika de Oliveira Santos
Graduanda em medicina

Eryksson Souza de Souza
Graduando em medicina

Evelyn Alves Moreira
Graduanda em medicina

Fabiano Pereira Lima
Graduando em medicina

Fábio Belasco Silva
Graduando em medicina

Felipe Moreno Theodoro de Assis
Graduando em medicina

Fernanda Rodrigues Pinto
Graduanda em medicina

Fernanda Souza Nunes de Oliveira
Graduanda em medicina

Gabriela Canela Martins Gonçalves
Graduanda em medicina

Gabriela Ráquima Gonçalves
Graduanda em medicina

Geovanna Gomes Alves
Graduanda em medicina

Geraldo Magela dos Reis Filho
Graduando em medicina

Gilberto da Silva Bernardes
Graduando em Gestão Hospitalar

Giovana Nascimento Tostes Barbosa
Graduanda em medicina

Gladyston Oliveira Malta
Graduando em medicina

Guilherme Sampaio Henriques
Graduando em medicina

Gustavo Henrique Guissem Carvalho
Graduando em medicina

Isabela Caroline dos Santos Dourado
Graduanda em medicina

Isabella Juscelina Fontes de Andrade
Graduanda em medicina

Isadora Fernanda Silva Moreira
Graduanda em medicina

Isabella de Lima Cintra
Graduanda em medicina

Jan Cleuber Lopes dos Santos
Graduando em medicina

Joab Oliveira Salomão
Médico e mestre

Joana Gontijo Teixeira Leite Fernandes
Graduanda em medicina

João Henrique Lopes Tonani
Graduando em medicina

João Luiz Soares de Almeida
Graduando em medicina

João Pedro Coura Martins
Graduando em medicina

Júlia Cristina de Andrade Silva
Graduanda em medicina

Júlia de Oliveira e Silva

Graduanda em medicina

Júlia dos Santos Vieira

Graduanda em medicina

Juliana Alves de Jesus

Graduanda em medicina

Juliana Marcondes Pedrosa de Souza

Psicóloga e doutora em Psicologia

Karla Evelyn Carvalho Gomes

Graduanda em Gestão Hospitalar

Larissa dos Santos Nogueira

Graduanda em medicina

Laura Luiza Mendes de Andrade

Graduanda em medicina

Leila Vaz da Silva

Administradora, pedagoga e mestre em Administração

Luana Coelho de Souza Coelho Pereira

Graduanda em medicina

Lucas dos Reis Possa

Graduando em medicina

Lucas Tadeu de Castro Hott

Graduando em Gestão Hospitalar

Ludmilla Taborda de Sá Lopes

Graduanda em medicina

Magnus Felipe Coelho Melo

Graduando em medicina

Marcela Maria dos Santos de Paoli Ferreira

Graduanda em Gestão Hospitalar

Márcio Meira Brandão

Fisioterapeuta e mestre em Administração

Maria Eduarda de Souza Américo

Graduanda em medicina

Maria Eduarda Gomide Alvarenga

Graduanda em medicina

Mariana Oliveira Vidal

Graduanda em medicina

Marlouva Bruna de Paula Menezes

Graduanda em medicina

Matheus Eduardo dos Anjos Pereira Pinto

Graduando em Gestão Hospitalar

Maysa Dutra de Moura

Nutricionista e mestre em Ciência dos Alimentos

Miguel Sant'Ana Silva

Graduando em medicina

Natália de Carvalho Teixeira

Nutricionista e doutora em Ciência dos Alimentos

Nicolly Jorge Farias Almeida

Graduanda em Gestão Hospitalar

Pedro Albuquerque Bandara

Médico e mestre em *Healthcare Management*

Priscila da Silva Santos

Graduanda em medicina

Rafael Talison de Medeiros

Graduando em medicina

Raoni Coura de Almeida Soares

Graduando em Gestão Hospitalar

Robson de Rezende Ferreira

Graduando em medicina

Rodrigo Gontijo Cunha

Fisioterapeuta e doutor em Neurociências

Romeu Barbosa Trindade

Graduando em medicina

Silvania Beatriz de Souza Gomes

Graduanda em Gestão Hospitalar

Stefânia Beatriz de Souza Gomes

Graduanda em medicina

Tarcila Karina Ferreira de Paiva Rolla

Graduanda em medicina

Tiago Trindade Machado

Graduando em Gestão Hospitalar

Túlio Sérgio Campos

Graduando em medicina

Vicente Paula Sousa

Graduando em medicina